

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ім. Г.Є.Пухова

МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ВИПУСК 86

КИЇВ - 2019

Відображено основні аспекти моделювання складних технічних систем та нових інформаційних технологій: теоретичні питання аналізу та синтезу, математичне забезпечення, алгоритми розв'язку задач моделювання, побудова баз даних, систем штучного інтелекту, обчислювальних мереж та розробка моделей для дослідження надійності технічних систем, розробка програмного забезпечення, моделі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

Отражены основные аспекты моделирования сложных технических систем и новых информационных технологий: теоретические вопросы анализа и синтеза, математическое обеспечение, алгоритмы решения задач моделирования, построение баз данных, систем искусственного интеллекта, вычислительных сетей и разработка моделей для исследования надежности технических систем, разработка программного обеспечения, модели диагностики.

Для научных и инженерно-технических работников, студентов, занимающихся вопросами проектирования сложных систем.

Редакційна колегія

В.В. Мохор, доктор технічних наук, член-кор. НАН України (головний редактор),

В.М. Білецький, доктор технічних наук, професор,

Б.В. Дурняк, доктор технічних наук, професор,

О.А. Машков, доктор технічних наук, професор,

Ю.М. Коростіль, доктор технічних наук, професор (заст. гол. редактора),

Г. Петріашвілі, доктор технічних наук, професор,

М.М. Яцимирський, доктор технічних наук, професор,

А.М. Давиденко, кандидат технічних наук,

О.В. Тимченко, доктор технічних наук, професор,

В.Д. Самойлов, доктор технічних наук, професор,

С.Д. Винничук, доктор технічних наук,

О.А. Чемерис, доктор технічних наук,

А.В. Яцишин, доктор технічних наук.

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
№ 7014 від 27.02.2003 р.*

*Затверджено до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України
ім. Г.С.Пухова*

© Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.С.Пухова
НАН України, 2019

В.Ф. Євдокимов, Київ
А.М. Давиденко, Київ
С.Я. Гільгурт, Київ
О.Р. Ярема, Львів

АПАРАТНА БАЗА РЕКОНФІГУРОВНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Abstract. Recently, a set of combination methods has been proposed aimed at improving the efficiency of reconfigurable security tools by optimizing the synthesis of recognition modules that maximize the benefits of different matching schemes. In this work, we discuss the use of well-known off-the-shelf reconfigurable accelerators (RA) for implementing such methods. Characteristics of real RAs are considered, examples of their use for the techniques of the mentioned methods are given.

Вступ

Розробка методів побудови реконфігурованих засобів захисту інформації, які на відміну від програмних додатків здатні забезпечити в реальному часі розпізнавання сигнатур для таких засобів технічного захисту, як мережеві системи виявлення вторгнень (МСВВ), антивірусні сканери, фільтри протидії мережевим хробакам, тощо, неможлива без аналізу існуючих апаратних пристроїв, на базі яких такі методи планується реалізовувати. На сьогоднішній день виробниками прискорювачів на програмованій логіці пропонується широкий вибір пристроїв, які можуть бути використані в якості реконфігурованих уніфікованих обчислювачів (РУО) [1]. Параметри таких виробів варіюються в широких межах. Отже потенційні споживачі сигнатурних систем технічного захисту можуть мати в експлуатації прискорювачі з дуже різними характеристиками швидкодії, обчислювальної потужності, бортового оперативного запам'ятовуючого пристрою (ОЗП), комунікаційних каналів, та інтерфейсу з хост-комп'ютером. При створенні методів побудови реконфігурованих засобів захисту потрібно враховувати таке розмаїття апаратних пристроїв.

Метою даної роботи є дослідження реконфігурованих засобів, що існують на даний час, які можуть використовуватися в якості РУО при створенні ефективних систем захисту інформації. При цьому головну увагу приділяється аналізу їх технічних показників, що використовуються в новітніх методах побудови оптимальних схем розпізнавання для таких систем.

Побудова ефективних засобів захисту на базі ПЛІС

У роботі [2] на основі аналізу та систематизації світового досвіду конструювання реконфігурованих МСВВ та інших сигнатурних засобів інформаційного захисту запропоновано низку методів підвищення їх

© В.Ф. Євдокимов, А.М. Давиденко, С.Я. Гільгурт, О.Р. Ярема 3

ефективності шляхом синтезу оптимальних структур розпізнавання, які найкращим чином використовують переваги різних підходів щодо побудови таких засобів. Найбільш поширені три напрями, що базуються на наступних технологіях і відповідних технічних рішеннях:

- цифрові компаратори – асоціативна пам'ять;
- хеш-функції – фільтр Блума;
- скінченні автомати – алгоритм Ахо-Корасік.

Особливості кожного з підходів досліджено в роботах [3 – 5].

Як свідчать дослідження, жоден з проаналізованих підходів не демонструє явних переваг перед іншими, кожен має власні позитивні риси та недоліки.

Тому доцільним виглядає намір комбінувати різні підходи в одному пристрої з метою максимізації переваг кожного з них. В результаті формалізації цієї ідеї було запропоновано:

- метод паралельного комбінування (МПрКм);
- метод послідовного каскадування (МПсКс);
- метод вертикального об'єднання (МВрОб).

Підґрунтям методів є той факт, що патерни (фіксовані послідовності символів), які входять до бази даних сигнатур, розрізняються за законом розподілу довжин та властивостями самоподоби, в наслідок чого різні схеми розпізнавання обробляють їх з різною ефективністю. Іншим чинником на користь даних методів є фіксований набір ресурсів реконфігурованих обчислювачів, на базі яких будується система захисту. Використання лише одного способу розпізнавання може призвести до ситуації, коли ресурси, наприклад, логічні використовуються майже повністю, а інші, скажімо, ресурси блокової чи бортової пам'яті – не задіяні взагалі. Як наслідок, максимально можлива ефективність не досягається.

Кожен із запропонованих методів призначений для застосування у відповідних ситуаціях, але в кожному з них шляхом виконання процедур оптимізації обирається з числа можливих способів розподілу патернів між різнорідними блоками такий варіант, для якого досягається екстремум цільової функції за заданим критерієм з урахуванням накладених обмежень. Технічними показниками, найбільш придатними для використання в цільових функціях оптимізації, є ресурсні та часові характеристики [3].

Обов'язковою умовою працездатності згаданих методів є наявність універсальної метрики, що дозволяє оцінювати та порівнювати показники ефективності як окремих блоків розпізнавання, побудованих за різними підходами, так і загального модулю, що скомбінований з них. В якості єдиної виміральної одиниці для оцінки ресурсів, що потрібні для синтезу блоків розпізнавання, пропонується використовувати логічний компонент ПЛІС низького рівня деталізації, а саме – пошукову таблицю – lookup table (LUT). При цьому ресурси інших видів зводяться до неї за допомогою нормуючих коефіцієнтів:

$$R_i = L_i + \alpha F_i + \beta B_i + \gamma M_i,$$

де i – номер блоку;

R_i – ресурси, споживані блоком чи модулем розпізнавання;

L_i – ресурси логіки ПЛІС, які потрібні для синтезу i -го блоку (кількість пошукових таблиць LUT);

F_i – ресурси розподіленої пам'яті ПЛІС (кількість тригерів);

B_i – ресурси блочної пам'яті ПЛІС (кількість блоків BRAM);

M_i – ресурси зовнішнього ОЗП – потрібний об'єм бортової пам'яті реконфігуровного обчислювача (Мбайтів);

α, β, γ – коефіцієнти нормалізації ресурсів різного типу стосовно ресурсів логіки (пошукових таблиць LUT).

Обмеження, що накладаються на процес оптимізації, обумовлені скінченністю ресурсів РУО:

L_{\max} – кількість пошукових таблиць LUT у ПЛІС;

F_{\max} – кількість тригерів у ПЛІС;

B_{\max} – кількість блоків BRAM у ПЛІС;

N_{\max} – сумарний об'єм блочної пам'яті ПЛІС (Мбітів);

M_{\max} – об'єм бортової пам'яті реконфігуровного обчислювача (Мбайтів).

Важливою для застосування запропонованих методів є також організація бортової пам'яті (розрядність та число каналів доступу).

Відомо, що при реалізації модулів розпізнавання реконфігуровних засобів патерни фактично "вшиваються" в обчислювальну структуру ПЛІС на апаратному рівні [6]. При виконанні алгоритмів оптимізації згідно запропонованих методів необхідно порівнювати між собою багато варіантів реалізації схеми розпізнавання, для кожного з котрих набір "вшитих" патернів різний. І для кожного з варіантів потрібно розрахувати ресурсні та/або часові витрати. Кожен раз синтезувати схему, наприклад, за допомогою спеціалізованої САПР – непридатне довго. Тому в роботі [2] запропоновано методику прискореного обчислення характеристик блоків, суть якої полягає у створенні для кожного бібліотечного компонента так званої функцій-калькулятора. Така функція, маючи на вході заданий набір патернів, обчислює об'єм ресурсів, який потрібен для синтезу блоку, що розпізнаватиме цей набір, а також чисельне значення часової затримки.

Функції-калькулятори для поширених підходів

Нижче наведені приклади функцій-калькуляторів, складених за згаданою методикою для декількох модифікацій відомих підходів до побудови схем розпізнавання.

1. Ресурсна складова функцій-калькулятора для *базової схеми розпізнавання патернів асоціативною пам'яттю на цифрових компараторах BSCAM* (див. рис. 1, а у роботі [3]) має вигляд:

$$R_{BSCAM} = \sum_{L=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \left(\Lambda(x)L + \left\lceil \frac{L-1}{x-1} \right\rceil \right) + \alpha \left(8m_{\max} + m_{\min} \left\lceil \frac{\sigma-1}{y-1} \right\rceil + \sum_{i=m_{\min}+1}^{m_{\max}} \left\lceil \frac{\sum_{L=i}^{m_{\max}} \delta_L - 1}{y-1} \right\rceil \right). \quad (1)$$

де $\Lambda(\cdot)$ – функція-кваліфікатор, яка визначається як: $\Lambda(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 8 \\ 2, & z < 8 \end{cases}$.

У виразі (1) наступні змінні є властивістю вхідної множини патернів:

m_{\min} – довжина найкоротшого патерну;

m_{\max} – довжина найдовшого патерну;

$\delta_j = \delta(j)$ – функція розподілу довжин патернів;

σ – кількість патернів у групі.

Наступні змінні залежать від типу мікросхеми ПЛІС, яка входить до складу РУО, що використовується:

x – кількість входів пошукових таблиць LUT;

y – здатність навантаження (fan-out) виходів тригерів логічних комірок;

α – коефіцієнт приведення вартості (у сенсі споживання ресурсів) одного тригера до вартості LUT.

2. Ресурсна складова функції-калькулятора для *спрощеної схеми розпізнавання патернів на базі фільтра Блума (ФБ), що має назву BFs* (див. рис. 2 у роботі [4]) виглядає наступним чином:

$$R_{BFs} = \left\lceil \frac{e}{p} \right\rceil \cdot \left(\alpha \cdot \left\lceil \log_2 \frac{e \cdot \delta_L}{\ln 2} \right\rceil + \beta + \frac{\left\lceil \log_2 \frac{e \cdot \delta_L}{\ln 2} \right\rceil}{\left\lceil \frac{x-1}{2} \right\rceil} + 4 \right) + e \cdot \left\lceil \log_2 \frac{e \cdot \delta_L}{\ln 2} \right\rceil \cdot \left(\left\lceil \frac{8L}{x} \right\rceil + (\alpha + 1) \cdot \frac{\left\lceil \frac{8L}{x} \right\rceil - 1}{x-1} - \alpha \right) + \left\lceil \frac{e}{p} \right\rceil \cdot \frac{-1}{x-1}. \quad (2)$$

Тут змінні, що не залежать від ПЛІС та не були присутні у виразі (1), мають наступний сенс:

e – фактор хибного розпізнавання, який чисельно дорівнює кількості геш-функцій у складі ФБ (є обернено пропорційним до логарифму вірогідності помилки розпізнавання другого роду, яка вважається придатною для конкретного застосування фільтра Блума);

L – довжина патернів, які розпізнаються даним ФБ.

Змінні, які залежать від типу ПЛІС, що входить в РУО:

p – кількість портів блокової пам'яті BRAM;

β – коефіцієнт приведення вартості одного BRAM до вартості LUT.

3. Ресурсна складова функції-калькулятора для *схеми розпізнавання патернів на базі скінченного автомату Ахо-Корасік (СА-АК) із зовнішньою пам'яттю ACRAM* (див. рис. 2 у роботі [5]) має вигляд:

$$R_{ACRAM} = L_{КП} + L_{КОЗП} + \alpha(F_{КП} + F_{КОЗП}) + \gamma M_{РУО}. \quad (3)$$

Тут:

$L_{КП}$ і $F_{КП}$ – кількість відповідно пошукових таблиць LUT і тригерів, що потрібні для створення керуючого пристрою СА-АК;

$L_{КОЗП}$ і $F_{КОЗП}$ – кількість відповідно пошукових таблиць LUT і тригерів, що потрібні для створення контролера зовнішньої (бортової) пам'яті РУО;

$M_{РУО}$ – кількість зовнішньої пам'яті, що потрібна для скінченного автомата.

Змінні $L_{КП}$, $F_{КП}$, $L_{КОЗП}$, $F_{КОЗП}$ і $M_{РУО}$ не залежать від ПЛІС і обчислюються за відповідними методиками.

Змінні, які залежать від типу ПЛІС, що входить в РУО:

α – той же коефіцієнт, що і в попередніх прикладах;

γ – коефіцієнт приведення вартості одного Мбайта бортової пам'яті РУО до вартості LUT.

4. Ресурсна складова функції-калькулятора для *скінченного автомату Ахо-Корасік (СА-АК) із блоковою пам'яттю ACBRAM* має вигляд:

$$R_{ACBRAM} = L_{КП} + r \left(\left\lceil \frac{\lceil \log_2 r \rceil}{x} \right\rceil + 1 + \beta \right) + w \cdot \left\lceil \frac{r-1}{x-1} \right\rceil + \alpha \left(F_{КП} + w \cdot \left(\left\lceil \frac{r-1}{x-1} \right\rceil - 1 \right) + \lfloor \log_2 (M_{BRAM}/w) \rfloor \right). \quad (4)$$

Тут:

$L_{\text{КП}}$ і $F_{\text{КП}}$ –кількість відповідно пошукових таблиць LUT і тригерів, що потрібні для створення керуючого пристрою СА-АК, знайдені також за відповідними методиками;

$$r = \left\lceil \frac{B}{1024(M_{\text{BRAM}}/w)} \right\rceil - \text{кількість потрібних модулів BRAM,}$$

де B – об'єм потрібної для схеми АСВРАМ блокової пам'яті (у Мбітах), який знаходиться як сума об'ємів пам'яті для прямих, перехресних, хибних та післястартових переходів автомата: $B = B_{\text{дт}} + B_{\text{ст}} + B_{\text{п}} + B_{\text{тс}}$;

w – ширина (розрядність) даних, що зберігаються в BRAM, в бітах (залежить від техніки, яка використовується для побудови скінченного автомату).

Змінні, які залежать від обраної моделі ПУО:

M_{BRAM} – об'єм пам'яті (у Кбітах) в одному блоку BRAM ПЛІС (не враховуючі біти парності, якщо вони є);

α , β – ті ж коефіцієнти, що і в попередніх прикладах.

Підсумовуючи наведене, об'єднаємо та перелічимо окремо згадані у виразах (1) – (4) параметри мікросхем ПЛІС та реконфігуровного прискорювача в цілому, значення яких необхідно знати для створення функцій-калькуляторів:

- кількість входів x пошукових таблиць LUT;
- здатність навантаження у виходів логічних комірок;
- кількість p портів блокової пам'яті BRAM;
- об'єм пам'яті M_{BRAM} (у Кбітах) в одному блоку BRAM (не враховуючі біти парності, якщо вони є);
- коефіцієнт α приведення вартості одного тригера до вартості LUT;
- коефіцієнт β приведення вартості одного блока BRAM до LUT;
- коефіцієнт γ приведення вартості одного Мбайта бортової пам'яті ПУО до вартості LUT.

Реконфігуровні уніфіковані обчислювачі

На сьогоднішній день у світі виробляється значна кількість пристроїв на базі ПЛІС, які можуть використовуватися в якості реконфігуровних прискорювачів, в тому числі – для вирішення задач інформаційної безпеки. В роботі [7] розглянуто декілька класів подібних приладів, до яких можна віднести як високопродуктивні реконфігуровні обчислювачі універсального призначення, так і менш функціональні, але більш доступні вироби, такі як стартові набори (Starter Kit), тренувальні плати (Trainer Board), оціночні набори (Evaluation Kit), проектні плати (Development Board) та плати-прототипи (Prototype Plate).

Електронний ресурс [8], що налічує більше тисячі найменувань, дає можливість оцінити численність і різноманітність реконфігуровних

обчислювачів. Серед найбільш відомих виробників ПУО можна назвати такі фірми, як Nallatech [9], Xilinx [10], Alpha Data, National Instruments, DiNI Group та багато інших.

У табл. 1 наведені відомості стосовно низки прикладів реконфігуровних прискорювачів, яка охоплює широкий діапазон пристроїв за технічними характеристиками та функціональними можливостями. Як можна бачити, головні параметри пристроїв, до яких можуть бути застосовані методи МПРКм, МПСКс та МВрОб, відрізняються на декілька порядків.

Таблиця 1

Основні характеристики ПУО

Виробник	Nallatech	Nallatech	Xilinx	Digilent	Digilent
Модель	XUP-VV8	385A	VC709 Kit	NetFPGA-1G-CML	Atlys
Клас	ПУО	ПУО	Evaluation Kit	Development Board	Trainer Board
Тип ПЛІС	Xilinx Virtex UltraScale+ VU13P	Intel (Altera) Arria 10 GX 1150	Xilinx Virtex-7 VX690T	Xilinx Kintex-7 XC7K325T	Xilinx Spartan-6 LX45
Логічних комірок (Cell)	3 780 000	1 150 000	693 120	326 080	43 661
Розмір блоку БРАМ, Кбітів	36	20	36	36	18
Об'єм пам'яті БРАМ, Мбітів	94,5	54,3	52,9	16,0	2,1
Тип бортового ОЗП	SDRAM DDR4	SDRAM DDR3	SDRAM DDR3	SDRAM DDR3	SDRAM DDR2
Об'єм бортового ОЗП, Гб	512	32	8	0,512	0,128
Мережеві порти, кількість	4x QSFP-DD (2x 100 Gb-Ethernet кожен)	2x QSFP28 (100 Gb-Ethernet кожен)	4x SFP+ (10 Gb-Ethernet кожен)	4x RJ-45 PHY (1 Gb-Ethernet кожен)	1x RJ-45 PHY (1 Gb-Ethernet)
Інтерфейс зв'язку з РС	PCI-Express x16 Gen.3	PCI-Express x8 Gen.3	PCI-Express x8 Gen.3	PCI-Express x16 Gen.2	USB 2.0
Форм-фактор	Dual-slot PCI-E card стандартної висоти 3/4 довжини	Single-slot PCI-E card 1/2 висоти 1/2 довжини	Single-slot PCI-E card стандартної висоти та довжини	Single-slot PCI-E card стандартної висоти 3/4 довжини	Окрема плата 120 x 133 мм
Охолодження	Рідинне	Активне	Пасивне	Відсутнє	Пасивне
Вартість, \$	8995	5995	4995	1499	490

Характеристики ПУО, що відображені в табл. 1, є типовими параметрами, що містяться у специфікаціях виробів, і якими зазвичай

оперують технічні працівники. Але деякі з потрібних для створення функцій-калькуляторів показників, що наведені наприкінці попереднього розділу, є нетиповими. Розробники реконфігурованих сигнатурних апаратних засобів захисту інформації, які застосовуватимуть згадані вище комбіновані методи, мають докласти додаткових зусиль, щоб їх здобути. (Наприклад, така характеристика, як здатність навантаження (fan-out) виходів логічних комірок, в технічній документації ПЛІС взагалі не наводиться, тому її необхідно знаходити експериментальним шляхом).

Не зовсім простою задачею буває також виявлення максимальних значень деяких параметрів РУО, які потрібні для коректного накладання обмежень на оптимізаційні процедури, що задіяні в комбінованих методах. Перелік характеристик для обмежень наведений на початку попереднього розділу.

В якості пояснення в табл. 2 для тих самих пристроїв, що і в табл. 1, окремо наведені характеристики, які являють інтерес з точки зору використання комбінованих методів, а саме ті, що потрібні для формування функцій-калькуляторів та накладання обмежень.

Таблиця 2

Характеристики РУО, важливі для застосування комбінованих методів

Показник	Познач.	Nallatech	Nallatech	Xilinx	Digilent	Digilent
Модель	-	XUP-VV8	385A	VC709 Kit	NetFPGA-1G-CML	Atlys
Тип ПЛІС	-	Xilinx Virtex UltraScale+ VU13P	Intel Arria 10 GX 1150	Xilinx Virtex-7 VX690T	Xilinx Kintex-7 XC7K325T	Xilinx Spartan-6 LX45
Входів LUT	x	6	8	6	6	6
Кількість портів BRAM	p	2	2	2	2	2
Реальний розмір блоку BRAM, Кбітів	M_{BRAM}	32	20	32	32	16
Кількість LUT	L_{max}	1 728 000	427 200	433 200	203 800	27 288
Кількість тригерів	F_{max}	3 456 000	1 708 800	866 400	407 600	54 576
Блоків BRAM	V_{max}	2 688	2 713	1 470	445	116
Об'єм пам'яті BRAM, Мбітів (без парності)	N_{max}	86,016	54,260	47,040	14,240	1,856
Бортовий ОЗП: організація, розрядність	M_{max} , органі-зація	4x128 Гб, 64-розр.	2x 16 Гб, 64-розр.	2x 4 Гб, 64-розр.	1x 512 Мб, 32-розр.	1x 128 Мб, 16-розр.

Висновки

В проведеному дослідженні розглянуті аспекти застосування методів (за комбінаційним принципом) підвищення ефективності реконфігурованих сигнатурних апаратних засобів захисту інформації, які пов'язані з виявленням та використанням специфічних технічних параметрів РУО та мікросхем ПЛІС, на яких вони побудовані. Ці параметри потрібні, по-перше, для складання функцій-калькуляторів, на яких основана методика прискореного обчислення цільових функцій для оптимізаційного процесу, по-друге, для завдання обмежень для цього ж процесу.

Проблеми інформаційної безпеки є актуальними для підприємств та організацій самого різного рівня та розміру. Тому реконфігуровні пристрої, що використовуються в якості апаратних засобів захисту, можуть значно відрізнятися за вартістю та технічними показниками – на кілька десяткових порядків. Тим не менш, згадані методи оптимального комбінування однаково можуть бути застосованими незалежно від абсолютних значень параметрів РУО. Як склад показників, так і спосіб їх використання остаються незмінними для широкого кола реконфігурованих прискорювачів. Цей факт наочно ілюструють приклади виробів, наведені та розглянуті в дослідженні.

1. *Гильгурт С.Я.* Реконфигурируемые вычислители. Аналитический обзор // Электронное моделирование. – 2013. – Т.35, № 4. – С. 49–72.
2. *Гильгурт С.Я.* Методи побудови оптимальних схем розпізнавання для реконфігурованих засобів інформаційної безпеки // Захист інформації. – 2019. – Т. 25, № 2. – С.74-81.
3. *Гильгурт С.Я.* Побудова асоціативної пам'яті на цифрових компараторах реконфігурованими засобами для вирішення задач інформаційної безпеки // Электронное моделирование. – 2019. – Т. 41, № 3. – С.59-80.
4. *Гильгурт С.Я.* Побудова фільтрів Блума реконфігурованими засобами для вирішення задач інформаційної безпеки // Безпека інформації. – 2019. – Т. 35, № 1. – С.53-58.
5. *Гильгурт С.Я.* Побудова скінчених автоматів реконфігурованими засобами для вирішення задач інформаційної безпеки // Захист інформації. – 2019. – Т. 21, № 2. – С.111-120.
6. *Евдокимов В.Ф., Давиденко А.Н., Гильгурт С.Я.* Дополнительные этапы процедуры оперативной реконфигурации аппаратных ускорителей задач информационной безопасности // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Київ, 2018. – Вип. 85. – С.3-11.
7. *Гильгурт С.Я.* Обзор современных реконфигурируемых унифицированных вычислителей // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 49. – С.17-24.
8. *FPGA_Boards.shtml* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fpga-faq.com>. – Загл. з екрану. – (Дата звернення: 15.09.2019)
9. *Bitware. A Molex company* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.bittware.com>. – Загл. з екрану. – (Дата звернення: 15.09.2019)
10. *Xilinx* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.xilinx.com>. – Загл. з екрану. – (Дата звернення: 15.09.2019)

Поступила 1.08.2019р.

С.Б. Приходько, Миколаїв
Н.В. Приходько, Миколаїв
К.О. Книрик, Миколаїв

ТРЬОХФАКТОРНА НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ

Abstract. A three-factor non-linear regression model to estimate the efforts of developing mobile applications in a planning phase is constructed on the basis of the Johnson four-variate transformation for S_b family. This model, in comparison with other regression models, has a larger multiple coefficient of determination, a smaller value of the mean magnitude of relative error, a larger value of percentage of prediction and smaller widths of the prediction intervals of non-linear regression.

Актуальність

Задача оцінювання трудомісткості розробки програмного забезпечення (ПЗ) є однією з важливих у фазі планування, яка є першою з п'яти етапів життєвого циклу розробки ПЗ [1]. Сьогодні однією з відоміших моделей для оцінювання трудомісткості ПЗ є СОСОМО II [2]. Але її використання для мобільних застосунків викликає певні труднощі. По-перше, основним фактором для зазначеної моделі є розмір ПЗ, який у фазі планування ще невідомий. По-друге, СОСОМО II – це нелінійне рівняння регресії, що побудовано за одновимірним перетворенням у формі десяткового логарифму, яке не завжди дозволяє добре виконати нормалізацію даних. Крім того, рівняння регресії не містить у своєму складі випадкові змінні. А, як відомо, трудомісткість є саме випадковою величиною. По-третє, хоча розробка мобільних застосунків схожа на розробку веб-застосунків і має свої корені в більш традиційній розробці ПЗ, однак, однією з суттєвих різниць є те, що відповідні програми часто написані спеціально для того, щоб скористатися унікальними функціями, які пропонує конкретний мобільний пристрій [3]. Тому протягом останнього десятиріччя продовжується розробка різних моделей прогнозування трудомісткості, включаючи і регресійних [4, 5]. Саме регресійні моделі описують трудомісткість як випадкову величину. А враховуючи на те, що розподіл трудомісткості не є гаусівським, потрібно використовувати саме нелінійні регресійні моделі, а їх побудову вести на основі багатовимірних нормалізуючих перетворень [6].

Постановка задачі

Нехай задана вибірка чотиривимірних негаусових даних: фактична трудомісткість розробки Y у людино-годинах, кількість екранів X_1 , функцій X_2 і файлів X_3 з N мобільних застосунків. Нехай існує чотиривимірне нормалізуюче перетворення негаусового випадкового вектору

$\mathbf{P} = \{Y, X_1, X_2, X_3\}^T$ у гаусовий випадковий вектор $\mathbf{T} = \{Z_Y, Z_1, Z_2, Z_3\}^T$, яке задається як

$$\mathbf{T} = \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{P}), \quad (1)$$

і зворотнє перетворення для (1)

$$\mathbf{P} = \boldsymbol{\Psi}^{-1}(\mathbf{T}). \quad (2)$$

Потрібно побудувати нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у формі $Y = Y(X_1, X_2, X_3, \varepsilon)$ та інтервал передбачення нелінійної регресії на основі перетворень (1) та (2). Тут ε – гаусівська випадкова величина, яка визначає залишки, $\varepsilon \sim N(0,1)$.

Вирішення задачі

Вирішення задачі здійснюємо за методами наведеними в [6]. Згідно з [6] спочатку виконується нормалізація багатовимірних негаусових даних за (1). У якості таких даних використані чотиривимірні дані, що наведені у таблиці 1. Ці дані отримані шляхом доповнення набору даних про фактичну трудомісткість розробки Y у людино-годинах, кількість екранів X_1 , функцій X_2 і файлів X_3 для 17 застосунків з [7] ще даними для 21 мобільного застосунку (рядки з 18 по 38). Для перевірки даних з табл. 1 на наявність викидів використовувався метод, оснований на багатовимірних нормалізуючих перетвореннях і квадраті відстані Махаланобіса. Було визначено, що немає викидів в даних табл. 1 для рівня значимості 0,005 та чотиривимірною перетворення Джонсона для сімейства S_B [6].

Далі для нормалізованих за чотиривимірним перетворенням Джонсона сімейства S_B даних було побудовано лінійну регресійну модель

$$Z_Y = \hat{Z}_Y + \varepsilon = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 Z_1 + \hat{b}_2 Z_2 + \hat{b}_3 Z_3 + \varepsilon, \quad (3)$$

де параметри рівняння (3) оцінювалися методом найменших квадратів і їх оцінки є такими: $\hat{b}_0 = 0$, $\hat{b}_1 = 0,808152$, $\hat{b}_2 = -0,928296$, $\hat{b}_3 = 0,854262$. Сума квадратів відхилень для моделі (3) склала 14,87.

Потім було побудовано нелінійну регресійну модель [6]

$$Y = \hat{\varphi}_Y + \hat{\lambda}_Y \left[1 + e^{-(\hat{Z}_Y + \varepsilon - \hat{\gamma}_Y) / \hat{\eta}_Y} \right]^{-1}, \quad (4)$$

$$\text{де } Z_j = \gamma_j + \eta_j \ln \frac{X_j - \varphi_j}{\varphi_j + \lambda_j - X_j}, \quad \varphi_j < X_j < \varphi_j + \lambda_j, \quad j = 1, 2, 3.$$

Побудована модель (4) була перевірена за множинним коефіцієнтом детермінації R^2 , середньою величиною відносної помилки MMRE і відсотком прогнозування PRED (0,25), які зазвичай використовуються для оцінювання результатів прогнозування за допомогою регресійних моделей.

Таблиця 1

Набір даних та межі інтервалів передбачення нелінійних регресій

№	Y	X ₁	X ₂	X ₃	межі інтервалів передбачення					
					LB ₁	UB ₁	LB ₂	UB ₂	LB ₅	UB ₅
1	192	5	4	3	60,5	377,3	91,9	289,1	123,3	233,7
2	272	5	4	3	60,5	377,3	91,9	289,1	-	-
3	288	3	2	2	88,6	524,1	153,0	362,1	189,1	322,2
4	116	6	6	4	51,1	352,9	75,7	268,2	105,0	209,6
5	372	5	5	4	54,5	362,4	-	-	-	-
6	504	9	8	6	90,1	453,3	-	-	-	-
7	28	6	7	2	-0,7	232,5	20,1	161,0	27,8	86,2
8	176	6	7	3	18,9	277,8	37,9	204,6	-	-
9	364	10	11	9	157,4	665,2	267,9	404,2	328,2	418,0
10	120	10	10	5	48,7	363,8	73,4	272,3	97,2	204,3
11	22	6	5	4	70,8	402,2	-	-	-	-
12	224	11	6	2	73,5	447,0	111,9	322,1	124,3	243,2
13	24	2	2	1	-23,9	170,9	8,8	123,5	17,4	63,8
14	200	11	7	4	106,5	511,6	155,9	351,0	189,1	309,7
15	160	6	6	7	100,6	490,0	148,3	344,0	-	-
16	120	2	2	1	-23,9	170,9	8,8	123,5	-	-
17	96	4	4	1	-33,4	149,2	1,9	95,0	-	-
18	202	6	5	4	70,8	402,2	103,4	301,7	140,8	254,6
19	145	4	3	2	49,2	353,3	80,8	277,2	105,5	212,0
20	198	6	5	4	70,8	402,2	103,4	301,7	140,8	254,6
21	146	4	3	2	49,2	353,3	80,8	277,2	105,5	212,0
22	191	6	6	5	66,2	392,5	96,4	294,7	137,6	251,4
23	99	3	3	2	24,7	290,0	51,0	229,4	72,2	162,4
24	382	11	12	9	140,1	624,9	257,6	400,9	314,5	409,8
25	270	9	10	8	93,4	477,2	138,4	338,8	203,5	324,2
26	282	12	7	3	104,6	532,5	163,8	362,1	188,9	315,3
27	213	10	5	2	78,5	452,7	117,2	324,4	133,6	252,7
28	322	11	7	5	126,8	560,3	184,6	367,4	230,2	346,0
29	290	10	6	4	109,1	513,1	157,5	350,7	195,0	314,3
30	223	7	7	6	78,6	425,2	112,5	312,4	161,3	278,8
31	241	5	5	6	84,9	449,3	127,2	327,4	188,9	309,0
32	87	5	5	2	17,1	267,3	37,6	200,0	49,9	124,4
33	36	3	3	1	-29,0	153,6	5,3	105,7	16,0	58,7
34	216	8	7	5	77,1	418,6	108,9	307,9	147,0	262,0
35	67	5	6	2	1,4	233,2	22,4	165,0	31,9	92,8
36	115	7	7	3	31,0	306,4	50,3	228,9	65,7	152,8
37	36	2	2	1	-23,9	170,9	8,8	123,5	17,4	63,8
38	98	3	3	2	24,7	290,0	51,0	229,4	72,2	162,4

Значення R^2 , MMRE і PRED (0,25), що дорівнюють 0,579, 0,493 і 0,526 відповідно, вказують на незадовільну якість моделі (4) з оцінками параметрів, що були отримані за даними з табл. 1 з 38 мобільних застосунків. Зважаючи на це, для побудови нелінійної регресійної моделі для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у фазі планування далі було застосовано метод покращення нелінійних регресійних моделей на основі багатовимірних нормалізуючих перетворень із застосуванням квадрату відстані Махаланобіса та інтервалів передбачення [8]. Суть цього методу [8] полягає у наступному. Спочатку на першому етапі, як це зазвичай робиться, початкові негаусівські дані перевіряються на наявність викидів і, якщо останні знайдено, то вони відкидаються. Для цього використовується квадрат відстані Махаланобіса для нормалізованих даних. На першому етапі рівень значущості дорівнює 0,005. Далі на другому етапі будується нелінійна регресійна модель із застосуванням відповідного методу на основі багатовимірних нормалізуючих перетворень [6]. Після цього на третьому етапі для рівня значущості, що дорівнює 0,05, визначаються границі інтервалу передбачення нелінійної регресії за методом, наведеним в [6]. І на завершення, на четвертому етапі перевіряють, чи є серед даних, за якими будувалася нелінійна регресійна модель такі, що виходять за визначені границі інтервалу передбачення. Та, якщо останні знайдено, то вони відкидаються і ми повторюємо знову всі етапи, починаючи з першого, для нових даних. Якщо таких викидів не було, то повторення етапів завершується, відповідна нелінійна регресійна модель побудована.

Для нелінійної регресійної моделі (4) з оцінками параметрів, що були отримані за даними з табл. 1 з 38 мобільних застосунків виявилось: значення Y для трьох застосунків (5, 6, 11) виходять за визначені межі інтервалу передбачення. В табл. 1 ліва границя інтервалу передбачення, що отриманий на першій ітерації за [6], позначена як LB_1 , а права – як UB_1 . На другій ітерації дані з трьох застосунків (5, 6, 11) були відкинуті і для аналізу використовувалися дані із залишених 35 застосунків. Для моделі (4) з оцінками параметрів, що були отримані за даними з табл. 1 з 35 мобільних застосунків виявилось: значення Y для застосунку 17 виходить за визначені межі інтервалу передбачення. В табл. 1 ліва границя інтервалу передбачення, що отриманий на другій ітерації за [6], позначена як LB_2 , а права – як UB_2 . Всього було 5 таких ітерацій, після яких залишилося 30 мобільних застосунків (1, 3, 4, 7, 9, 10, 12 – 14, 18 – 38). На п'ятій ітерації викидів не було, повторення етапів завершується, нелінійна регресійна модель побудована за даними з 30 застосунків. В табл. 1 ліва границя інтервалу передбачення, що отриманий на п'ятій ітерації за [6], позначена як LB_5 , а права – як UB_5 . На п'ятій ітерації для даних з 30 мобільних застосунків оцінки параметрів багатовимірного перетворення Джонсона для сімейства S_B такі: $\hat{\gamma}_Y = 0,58590$, $\hat{\gamma}_1 = 0,316749$, $\hat{\gamma}_2 = 0,86299$, $\hat{\gamma}_3 = 0,48606$, $\hat{\eta}_Y = 1,01714$, $\hat{\eta}_1 = 0,63606$, $\hat{\eta}_2 = 0,86557$, $\hat{\eta}_3 = 0,612856$, $\hat{\phi}_Y = -12,7422$, $\hat{\phi}_1 = 1,84255$,

$\hat{\phi}_2 = 1,5560$, $\hat{\phi}_3 = 0,73913$, $\hat{\lambda}_Y = 500,266$, $\hat{\lambda}_1 = 11,3796$, $\hat{\lambda}_2 = 13,2488$ і $\hat{\lambda}_3 = 8,52637$. Вибіркова коваріаційна матриця S_N

$$S_N = \begin{pmatrix} 1,0000 & 0,7067 & 0,5491 & 0,7808 \\ 0,7067 & 1,0000 & 0,8516 & 0,6374 \\ 0,5491 & 0,8516 & 1,0000 & 0,8161 \\ 0,7808 & 0,6374 & 0,8161 & 1,0000 \end{pmatrix}.$$

На п'ятій ітерації для даних з 30 мобільних застосунків оцінки параметрів моделі (3) такі: $\hat{b}_0 = 0$, $\hat{b}_1 = 0,91484$, $\hat{b}_2 = -1,17495$, $\hat{b}_3 = 1,16023$. Сума квадратів відхилень для моделі (3) у цьому випадку склала 1,39, що більш ніж у 10 разів менше за відповідну суму на першій ітерації.

Значення R^2 , MMRE і PRED(0,25) дорівнюють 0,953, 0,133 і 0,867 відповідно і вказують на добру якість моделі (4) з оцінками параметрів, що були отримані за даними з таблиці 1 з 30 мобільних застосунків.

Також за даними з табл. 1 з 30 мобільних застосунків були побудовані лінійна регресійна модель і нелінійні регресійні моделі за одновимірними перетвореннями у вигляді десяткового логарифму (Log10) та одновимірним перетворенням Джонсона для сімейства S_B . Лінійна регресійна модель за даними з табл. 1 з 30 мобільних застосунків має вигляд

$$\hat{Y} = 40,250 + 28,973X_1 - 41,798X_2 + 50,665X_3 + \varepsilon_x, \quad (5)$$

де ε_x – гаусівська випадкова величина, $\varepsilon \sim N(0, \sigma_x)$.

Нелінійна регресійна модель за перетворенням у вигляді десяткового логарифму

$$Y = 10^{\varepsilon_x + \hat{b}_0} X_1^{\hat{b}_1} X_2^{\hat{b}_2} X_3^{\hat{b}_3}, \quad (6)$$

де $\hat{b}_0 = 1,73898$, $\hat{b}_1 = 1,6687$, $\hat{b}_2 = -2,1116$, $\hat{b}_3 = 1,30125$.

Нелінійна регресійна модель за одновимірним перетворенням Джонсона для сімейства S_B має вигляд (4) тільки з такими параметрами: $\hat{\gamma}_Y = 0,25204$, $\hat{\gamma}_1 = 0,10255$, $\hat{\gamma}_2 = 0,49345$, $\hat{\gamma}_3 = 0,61963$, $\hat{\eta}_Y = 0,58192$, $\hat{\eta}_1 = 0,51359$, $\hat{\eta}_2 = 0,63352$, $\hat{\eta}_3 = 0,58967$, $\hat{\phi}_Y = 19,9286$, $\hat{\phi}_1 = 1,90$, $\hat{\phi}_2 = 1,81688$, $\hat{\phi}_3 = 0,90$, $\hat{\lambda}_Y = 370,175$, $\hat{\lambda}_1 = 10,20$, $\hat{\lambda}_2 = 10,6468$, $\hat{\lambda}_3 = 8,6277$, $\hat{b}_0 = 0$, $\hat{b}_1 = 0,60292$, $\hat{b}_2 = -0,80179$, $\hat{b}_3 = 1,1148$. Значення R^2 , MMRE і PRED(0,25), які дорівнюють 0,953, 0,133 і 0,867 відповідно, кращі для моделі (4) з параметрами для багатовимірного перетворення Джонсона в порівнянні з одновимірним, для якого ці значення складають відповідно 0,878, 0,190 і 0,767, та з цими ж показниками для моделі (5) – 0,838, 0,237 і 0,733, та для моделі (6) – 0,789, 0,206 і 0,733.

Для визначення нижньої і верхньої границь інтервалів передбачення нелінійних регресій побудовано відповідні рівняння

$$\hat{Y}_{PI} = \Psi^{-1} \left(\hat{Z}_Y \pm t_{\alpha/2, \nu} S_{Z_Y} \left\{ 1 + \frac{1}{N} + (\mathbf{z}_X^+)^T \left[(\mathbf{z}_X^+)^T \mathbf{z}_X^+ \right]^{-1} (\mathbf{z}_X^+) \right\}^{1/2} \right). \quad (7)$$

В (7) знаки мінус та плюс відповідають рівнянням нижньої та верхньої границь інтервалів передбачення нелінійних регресій; $t_{\alpha/2, \nu}$ – квантиль t -розподілу Стьюдента з кількістю ступенів вільності ν та рівнем значущості $\alpha/2$;

\mathbf{z}_X^+ – матриця центрованих регресорів, яка містить значення $Z_{1i} - \bar{Z}_1$, $Z_{2i} - \bar{Z}_2$, $Z_{3i} - \bar{Z}_3$; $\mathbf{z}_X^+ = \{Z_{1i} - \bar{Z}_1, Z_{2i} - \bar{Z}_2, Z_{3i} - \bar{Z}_3\}^T$; $S_{Z_Y}^2 = \frac{1}{\nu} \sum_{i=1}^N (Z_{Y_i} - \hat{Z}_{Y_i})^2$,

$\nu = N - k - 1$; $(\mathbf{z}_X^+)^T \mathbf{z}_X^+$ – $k \times k$ матриця

$$(\mathbf{z}_X^+)^T \mathbf{z}_X^+ = \begin{pmatrix} S_{Z_1 Z_1} & S_{Z_1 Z_2} & \dots & S_{Z_1 Z_k} \\ S_{Z_1 Z_2} & S_{Z_2 Z_2} & \dots & S_{Z_2 Z_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{Z_1 Z_k} & S_{Z_2 Z_k} & \dots & S_{Z_k Z_k} \end{pmatrix},$$

де $S_{Z_q Z_r} = \sum_{i=1}^N [Z_{q_i} - \bar{Z}_q][Z_{r_i} - \bar{Z}_r]$, $q, r = 1, 2, \dots, k$. У нашому випадку $k=3$.

На п'ятій ітерації для нормалізованих за чотиривимірним перетворенням Джонсона сімейства S_B даних з 30 застосунків матриця

$$(\mathbf{z}_X^+)^T \mathbf{z}_X^+ = \begin{pmatrix} 1,0000 & 0,8808 & 0,6647 \\ 0,8808 & 1,0000 & 0,8457 \\ 0,6647 & 0,8457 & 1,0000 \end{pmatrix}.$$

Були також визначені нижні (LB) і верхні (UB) межі інтервалів передбачення лінійної регресії та нелінійних регресій за (7) на основі відповідно одновимірного і багатовимірного перетворень Джонсона та одновимірного перетворення у вигляді десяткового логарифму для рівня значущості 0,05. Ці межі наведені у табл. 2. Зверніть увагу, що ширина інтервалу передбачення нелінійної регресії на основі чотиривимірного перетворення Джонсона менша, ніж після одновимірного перетворення Джонсона для 27 рядків даних (окрім трьох з номерами 13, 33, 37) і менша, ніж після одновимірного перетворення у вигляді десяткового логарифму для 27 рядків даних (окрім трьох з номерами 7, 33, 35), та менша у порівнянні з шириною інтервалу передбачення лінійної регресії для всіх 30 рядків даних.

Таблиця 2

Межі інтервалів передбачення регресій для різних перетворень

№	Y	лінійна регресія		перетворення Log10		перетворення Джонсона			
		LB	UB	LB	UB	одновимірне		чотиривимірне	
						LB	UB	LB	UB
1	192	80,7	259,1	104,3	310,1	68,5	302,5	123,3	233,7
3	288	52,8	237,0	108,0	354,1	95,9	352,6	189,1	322,1
4	116	77,3	254,6	87,5	259,1	71,0	306,0	105,0	209,6
7	28	-75,2	120,8	24,4	79,7	28,3	155,6	27,8	86,2
9	364	229,5	422,9	159,5	499,1	269,4	383,7	328,2	418,0
10	120	69,9	260,7	91,9	280,6	70,5	312,2	97,2	204,3
12	224	113,5	305,5	93,0	303,6	60,0	299,9	124,3	243,2
13	24	-26,6	157,1	22,6	71,9	21,6	59,9	17,4	63,8
14	200	176,6	361,5	171,2	522,3	129,0	355,4	189,1	309,7
18	202	118,6	296,9	128,4	381,5	89,1	327,4	140,8	254,6
19	145	42,2	222,0	77,3	233,0	49,7	262,8	105,5	212,0
20	198	118,6	296,9	128,4	381,5	89,1	327,4	140,8	254,6
21	146	42,2	222,0	77,3	233,0	49,7	262,8	105,5	212,0
22	191	127,0	306,3	116,3	348,6	99,1	336,5	137,5	251,4
23	99	12,7	193,5	47,7	144,5	40,2	227,7	72,2	162,4
24	382	215,8	410,9	155,4	487,5	204,8	378,0	314,5	409,8
25	270	194,1	382,5	141,0	437,2	179,3	370,8	203,5	324,2
26	282	151,5	343,2	134,0	421,8	168,9	375,6	188,8	315,3
27	213	127,5	317,1	116,6	380,3	59,9	294,2	133,6	252,6
28	322	226,4	413,0	228,3	700,0	174,3	369,1	230,2	345,9
29	290	189,5	374,2	201,4	619,1	125,1	352,3	195,0	314,3
30	223	163,9	345,1	137,2	414,2	126,6	352,8	161,3	278,8
31	241	184,3	376,0	156,0	490,8	143,7	361,7	188,9	309,0
32	87	-13,1	168,0	38,1	115,2	33,9	191,9	49,8	124,4
33	36	-38,8	143,7	18,9	60,0	21,0	48,9	16,0	58,7
34	216	143,9	321,6	136,4	404,8	105,4	340,0	147,0	262,0
35	67	-58,8	130,2	25,3	80,4	29,4	162,2	31,9	92,8
36	115	10,6	194,3	55,7	168,0	45,5	249,8	65,7	152,8
37	36	-26,6	157,1	22,6	71,9	21,6	59,9	17,4	63,8
38	98	12,7	193,5	47,7	144,5	40,2	227,7	72,2	162,4

На наш погляд, кращі показники нелінійної регресійної моделі (4) для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у фазі планування, що побудована на основі чотиривимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства S_b , можна в першу чергу пояснити кращою нормалізацією багатовимірних даних з табл. 1 для 30 застосунків.

Висновки

Удосконалено трьохфакторну нелінійну регресійну модель та рівняння нижньої і верхньої границь інтервалів передбачення нелінійної регресії для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків у фазі планування в залежності від кількості екранів, функцій та файлів мобільного застосунку на основі чотиривимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства S_B , що дозволяє підвищити достовірність оцінювання залежної змінної нелінійної регресії у порівнянні з використанням одновимірних нормалізуючих перетворень. Модель, що побудована, в порівнянні з іншими регресійними моделями (як лінійними, так і нелінійними), має більші значення множинного коефіцієнту детермінації і відсотку передбачень та менші середні величини відносної похибки і ширини інтервалу передбачення нелінійної регресії. В подальшому планується використання інших наборів даних для побудови нелінійної регресійної моделі для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків.

1. *Zhu H.* Software Design Methodology: From Principles to Architectural Styles / H. Zhu. – Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2005. – 368 p.
2. *Boehm B.W.* Software Cost Estimation with COCOMO II / B. W. Boehm, C. Abts, A. W. Brown, S. Chulani, B. K. Clark, E. Horowitz, R. Madachy, D. J. Reifer, B. Steece. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 2000. – 544 p.
3. *Rouse M.* Mobile application development / M. Rouse. – URL: <https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/mobile-application-development>
4. *Francesse R.* On the use of requirements measures to predict software project and product measures in the context of Android mobile apps: A preliminary study / R. Francesse, C. Gravino, M. Risi, G. Scanniello, G. Tortora // Proceedings of the 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2015). (August 26-28, 2015, Funchal, Portugal). Funchal, 2015. – P.357-364. DOI: 10.1109/SEAA.2015.22
5. *Shahwaiz S.A.* A parametric effort estimation model for mobile apps / S. A. Shahwaiz, A. A. Malik, N. Sabahat // Proceedings of the 19th International Multi-Topic Conference (INMIC 2016). (December 5-6, 2016, Islamabad, Pakistan). – Islamabad, 2016. – P.1-6. DOI: 10.1109/INMIC.2016.7840114
6. *Prykhodko N.V.* Constructing the non-linear regression models on the basis of multivariate normalizing transformations / N. V. Prykhodko, S. B. Prykhodko // Electronic modeling. – 2018. – Vol. 40. – No. 6. – P.101-110. DOI: 10.15407/emodel.40.06.101
7. *Arnuphaptrairong T.* An Empirical Validation of Mobile Application Effort Estimation Models / T. Arnuphaptrairong, W. Suksawasd // Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS 2017). (March 15-17, 2017, Hong Kong, China). – Hong Kong, 2017. – P.697-701.
8. *Приходько С.Б.* Метод покращення нелінійних регресійних моделей на основі багатовимірних нормалізуючих перетворень / С. Б. Приходько, Н. В. Приходько // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 3-5 квітня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Сімфонія Форте, 2019. – С.20.

Поступила 8.08.2019р.

В.О. Артемчук, Київ
І.П. Каменева, Київ
О.О. Попов, Київ
А.В. Яцишин, Київ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Abstract. Based on the results of the analysis of modern computer monitoring and control systems in the field of environmental safety, it was proposed to expand the capabilities of the specialized AISEEM system: to include in this system a number of Data Mining methods for structuring and visualizing complex environmental information.

Вступ

На сьогодні фахівці в галузі екології широко використовують сучасні комп'ютерні програми для вирішення задач екологічної безпеки атмосфери загалом та аналізу даних мережі моніторингу стану атмосферного повітря в задачах управління енергетичною безпекою зокрема.

Проте можливості більшості таких програм обмежені, оскільки вони є спеціалізованими й орієнтовані на вузьке коло задач. Як правило, кінцевий результат роботи цих програмних продуктів отримують на основі обробки значень рівня концентрації забруднюючих речовин, обчислених засобами математичного моделювання або виміряних на пунктах спостереження. Такі програми доволі точно вирішують задачі, орієнтовані на оцінку локальних навантажень на атмосферу. Проте для вирішення більш складних задач моніторингу та контролю екологічного стану довкілля на рівні міста або регіону необхідні принципово інші спеціалізовані програмні засоби.

Проаналізуємо найбільш поширені сучасні комп'ютерні системи, які використовують для вирішення задач у сфері охорони атмосферного повітря, щоб визначити їх можливості, основні переваги та недоліки, і на основі проведеного аналізу визначити основні вимоги для подальшого розвитку та удосконалення спеціалізованої автономної системи AISEEM, розробленої в ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України.

Інформаційні та програмні засоби в галузі екобезпеки України

Урядова інформаційно-аналітична система. На сайті [1] показано можливості урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС). Ця система призначена для інформаційно-аналітичної підтримки процесів підготовки, ухвалення та контролю управлінських рішень стосовно надзвичайних ситуацій. На цей час система діє цілодобово в режимі on-line в усіх територіальних органах управління

ДСНС України. УІАС НС вирішує задачі обробки, аналізу та надання керівництву органів виконавчої влади повної та достовірної інформації щодо при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також прогнозування та моделювання їх виникнення та розвитку.

Програмний комплекс ЕОЛ-2000[h]. На сайті Міністерства екології та природних ресурсів України представлено перелік затверджених програмних продуктів, які використовують при охороні атмосферного повітря [2]. До основних програм розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ належать «ЕОЛ», «ЕОЛ + FON», «PLENER», «ЕОЛ +», «ЕОЛ –2000[h]», «ЕОЛ (ГАЗ)-2000[h]», «Еколог – Газ» [3]. Дані програми призначені для проведення розрахунків забруднення на ЕОМ від стаціонарних джерел промислових підприємств у приземних та верхніх шарах атмосфери із застосуванням методики ОНД-86. На території України їх використовують у практичній діяльності окремі підприємства, установи, організації, а також природоохоронні органи, що здійснюють управління у сфері охорони атмосферного повітря.

Комплекс програм АРМ ЕКО. Цей комплекс розроблено Державним підприємством «ДНДІАСБ», і на його основі створено вітчизняну систему «ЕКОЛОГІЯ». «ЕКОЛОГІЯ» – це система, здатна значно поліпшити та прискорити процес формування екологічної звітності (документів з інвентаризації джерел викидів та розділу «Оцінки впливу на навколишнє середовище проектної документації»), а також дає змогу проводити розрахунки розсіювання забруднюючих речовин за затвердженими методиками ОНД-86. Автоматизація роботи з даними та зручний графічний інтерфейс виключають розбіжності та відхилення у вихідних формах, а також сприяють ефективному використанню робочого часу користувачів [4].

Інформаційно-аналітична система «Екотранс». В роботі [5] наведено приклад екологічного моніторингу підприємств Дніпропетровської залізниці з використанням інформаційно-аналітичної системи «Екотранс», розробленої в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту. Користувач системи має можливість:

- вибирати для вводу й перегляду даних конкретне підприємство з існуючого списку з урахуванням року та кварталу звітності;
- задавати режим виводу підсумкової інформації для групи підприємств або всіх підприємств;
- переглядати і корегувати нормативно-довідкову інформацію;
- переглядати екологічну ситуацію, що склалася на заданий момент часу, на кольоровій карті-схемі всієї залізниці або окремих її ділянок;
- зберігати та відновлювати звітності за обраною тематикою за заданий період щодо конкретного підприємства або для групи підприємств;
- проводити аналіз екологічного стану окремих підприємств як за загальною кількістю забруднювальних речовин, так і за їх окремими видами;
- проводити порівняльне оцінювання якості природоохоронних заходів

у масштабах підприємства, служби, відділення або залізниці;

– на основі отриманої інформації розробляти низку заходів щодо поліпшення екологічного стану підприємства.

Програма EcoStat запропонована для широкого використання Держуправлінням екології та природних ресурсів Житомирської області [6]. Вона має дві важливі функції: наповнення бази даних результатами спостережень і забезпечення користувачів швидким й мобільним доступом до інформації. Практична цінність цього програмного продукту – всебічний доступ до екологічної інформації, можливість швидкого пошуку та формування звітів про склад і кількість викидів в атмосферне повітря.

В роботах [7, 8] звертається увага на те, що наведені вище спеціалізовані програмні інструментарії на основі ГІС спрямовані лише на вузьке коло фахівців. Відзначено, що для оперативного інформування населення цей підхід має певні обмеження: розрахунки можливі лише за наявності спеціалізованого (але не загальнодоступного) програмного забезпечення; картографічна інформація ГІС обмежується для використання комерційними ліцензіями розробників. Таким чином, інформування населення за наявності існуючого інструментарію можливе за умов усунення наведених обмежень або їх спрощення.

Як альтернативний підхід для усунення зазначених обмежень розроблено структуру та створено інформаційний ресурс мережі Internet для візуалізації полів концентрацій забруднювальних речовин в атмосфері від викидів стаціонарних джерел забруднення, що використовує сервіс Google Maps™. Розроблений інформаційний ресурс розміщено на сайті [9].

На електронному ресурсі [10] наведено приклади використання ГІС для вирішення задач екологічної безпеки атмосфери в регіонах України.

Нагадаємо також про комп'ютерні програми, орієнтовані на оцінку локальних навантажень на атмосферу на території Росії. Ці програми узгоджені з Головною геофізичною обсерваторією ім. А.І. Восійкова (Росія) [11] і використовують методика ОНД-86.

Закордонні системи

До закордонних систем, які вирішують задачі моніторингу атмосферного повітря, можна віднести програмні комплекси: AirQUIS, AQMIS, AquisNet, AirWare, SAAQIS тощо. На жаль, відсутність багатьох вхідних даних для таких систем суттєво ускладнює можливість їх використання на території нашої держави. Заслужують на увагу також системи та програмні комплекси, призначені для АЕС.

Найбільш відомі з них це RODOS (загальноєвропейська система), RECASS і NOSTRADAMUS (Росія), ARGOS (Данія, Швеція), JSPEEDI (Японія), NARAC (США). Однак наведені програмні засоби орієнтовані на вирішення лише окремих питань роботи підприємств або надають допомогу у формуванні звітності щодо їх впливу на навколишнє середовище. Серед основних недоліків – використання застарілих методик, зокрема ОНД-86,

обмеженого набору даних, відсутність блоку оцінювання ризиків, що не дає можливості вирішувати актуальні наукові задачі управління безпекою та комплексно оцінювати стан атмосферного повітря [12, 13].

Також необхідно підкреслити, що сучасні закордонні системи екологічного моніторингу, які пропонується на ринку, коштують занадто дорого. Загалом закордонні системи моніторингу довкілля мають достатньо розвинену апаратну частину і досить обмежене в можливостях базове програмне забезпечення. В разі придбання таких систем необхідно враховувати додаткові витрати для адаптації базових програм та розробки сучасного аналітичного програмного забезпечення.

Система AISEEM

Закордонні системи не враховують вимог та норм діючої в Україні нормативно-методичної документації у сфері екологічного моніторингу довкілля. Тому впровадження закордонних систем потребує великих разових витрат з подальшим щорічним фінансуванням істотних експлуатаційних витрат на підтримку системи моніторингу, що навряд чи може бути прийнятним в сучасних економічних умовах.

Тобто, можна зробити висновок, що з економічної точки зору більш перспективним має бути створення нової системи підтримки прийняття рішень для управління екологічною безпекою, адаптованої для українського ринку, з показниками ефективності, не гіршими за існуючі аналоги.

В ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України науковцями тематичної групи екологічного аналізу та прогнозу розроблено інформаційно-комп'ютерну прогнозну систему MathMapMod [12], яка входить до складу інформаційно-аналітичної системи еколого-енергетичного моніторингу AISEEM [14], також розробленої цим колективом. AISEEM враховує більшість зазначених вимог, і тому нові розробки планується реалізувати в рамках цієї системи.

Для інтеграції програмних засобів інтелектуального аналізу даних в систему мережі моніторингу стану атмосферного повітря необхідно вирішити проблему інтеграції в єдину програмну систему інструментальних засобів, призначених для реалізації двох підходів: 1) інформаційних технологій інтелектуального аналізу та візуалізації даних екологічного моніторингу урбанізованих територій з урахуванням експертних знань; 2) методів математичного моделювання техногенних навантажень на конкретні території (на прикладах енергетичних підприємств міст України).

Структурна схема аналізу інформації та моделювання в контексті розширення функцій системи AISEEM показана на рис. 1. В наступних розробках планується суттєво розширити програмне забезпечення AISEEM щодо моніторингу небезпечних ситуацій з урахуванням експертних оцінок, нормативних документів та результатів математичного моделювання.

В роботах [15, 16] проведено дослідження щодо адаптації в систему AISEEM алгоритмічних та програмних засобів інтелектуального аналізу даних (зокрема, засобів Data Mining), спрямованих на виявлення прихованих

закономірностей, ключових параметрів або взаємозв'язків між змінними у великих масивах неструктурованих даних.

Програмне забезпечення Data Mining

Коротко проаналізуємо відомі програмні засоби Data Mining щодо перспектив застосування в сфері екологічної безпеки.

Наведемо загальну класифікацію інструментів Data Mining згідно KDnuggets [<https://www.kdnuggets.com/>], де перераховано інструменти загального і специфічного призначення, серед яких можна виділити безкоштовні та комерційні інструменти. Найбільш популярна група інструментів містить наступні категорії:

- набори інструментів;
- класифікація даних;
- кластеризація і сегментація;
- інструменти статистичного аналізу;
- аналіз текстів (Text Mining), вилучення відхилень;
- інструменти візуалізації.

Рис. 1. Схема аналізу інформації з урахуванням експертних знань

До категорії «набори інструментів» відносять засоби, які включають методи класифікації, кластеризації та попередньої підготовки даних. До цієї групи належать такі відомі комерційні інструменти як:

- Clementine. Data Mining з використанням Clementine є бізнес-процесом, розробленим для мінімізації часу рішення задач. Clementine підтримує процес Data Mining: доступ до даних, перетворення, моделювання,

оцінювання та впровадження.

- DBMiner 2.0 Enterprise – потужний інструмент для дослідження великих баз даних.

- IBM Intelligent Miner for Data. Інструмент, що пропонує останні Data Mining-методи, підтримує повний Data Mining процес: від підготовки даних до презентації результатів.

- Oracle Data Mining (ODM) – інструмент, що забезпечує GUI, PL/SQL-інтерфейси, Java-інтерфейс та використовує методи: байєсівську класифікацію, алгоритми пошуку асоціативних правил, кластерні методи, SVM та інші.

- SPSS є один з найбільш популярних інструментів, що підтримує багато методів Data Mining.

- Statistica Data Miner – інструмент, що забезпечує всебічний, інтегрований статистичний аналіз даних, має потужні графічні можливості, управління базами даних, а також додаток розробки систем.

- Окремо можна виділити програмні засоби для задач кластеризації та сегментації, де також є комерційні і безкоштовні інструменти.

- Комерційні інструменти:

- ClustanGraphics3, ієрархічний кластерний аналіз "зверху вниз", підтримуються потужні графічні можливості;

- CViz Cluster Visualization – продукт для аналізу наборів даних з великою розмірністю, забезпечує візуалізацію наповнення кластерів об'єктами;

- PolyAnalyst, пропонує кластеризацію, засновану на алгоритмі локалізації аномалій (Localization of Anomalies, LA);

- StarProbe, заснований на Web крос-платформної системі, включає методи кластеризації, нейронні мережі, дерева рішень, візуалізацію і т.д.;

Вільно розповсюджені інструменти:

- Autoclass C, "навчання без вчителя" за допомогою байєсівської мереж від NASA, працює з-під операційних систем Unix і Windows;

- CLUTO, реалізований набір алгоритмів кластеризації, заснованих на поділі даних;

- Databionic ESOM Tools, інструмент представлений набором програм для кластеризації, візуалізації і класифікації, реалізований алгоритм ESOM - виходять самоорганізуючі карти;

- MCLUST / EMCLUST, в інструменті реалізовано створення кластерів за допомогою модельного підходу (modelbased) і дискримінантного аналізу, ієрархічна кластеризація.

- PermutMatrix. Програмне забезпечення для кластерного аналізу, з хорошими графічними можливостями, та реалізацією кількох методів ієрархічного кластерного аналізу;

- PROXIMUS. Інструмент для зменшення розмірності, кластеризації та виявлення зразків в дискретних наборах даних;

– ReCkless є набором кластерних алгоритмів, заснованих на концепції k-найближчих сусідів. Інструмент перед проведенням кластеризації виконує пошук і ідентифікацію шумів і викидів для зменшення їх впливу на результати кластеризації.

Як видно з опису, окремі програмні продукти поєднують в собі реалізацію декількох методів, зокрема, досить часто разом з кластерними методами також реалізовані і методи візуалізації. Окремі інструменти орієнтовані тільки на роботу з дискретними даними. Отже, це має бути враховано при виборі програмного забезпечення для розширення AISEEM.

Програмне забезпечення для задач класифікації.

Існує велика кількість сучасних інструментів для вирішення задач класифікації. Інструменти цієї групи будують моделі, які ділять вихідний набір даних на два або більше дискретних класу. Інструменти класифікації, відповідно до використовуваних методів, можна розділити на окремі категорії: правила, дерева рішень, нейронні мережі, Байєсовські мережі, метод опорних векторів тощо.

Програмне забезпечення для задач оцінювання і прогнозування.

Прикладом комерційного програмного забезпечення цієї групи є інструмент Alyuda Forecaster XL. Цей інструмент реалізований у вигляді Excel-надбудови і призначений для вирішення завдань прогнозування і оцінювання з використанням нейронних мереж.

Програмний пакет Statistica

До програмного забезпечення Data Mining також належить програмний пакет для статистичного аналізу Statistica Data Miner, розроблений компанією StatSoft, який реалізує функції аналізу даних, управління даними, видобутку даних, візуалізації даних з залученням статистичних методів.

На рис. 2 показано ряд інструментів Statistica Data Miner для видобутку нових даних та знань, на рис. 3 – приклад аналізу інформації методом дерев рішень, що входить в пакет Statistica.

Рис. 2. Ряд інструментів STATISTICA для «видобутку нових даних»

В цілому, дослідження сучасних методів та програмних засобів інтелектуального аналізу даних показало, що серед великої кількості запропонованих інструментів необхідно обрати обмежене число таких, які допоможуть розширити можливості системи AISEEM та сприяти вирішенню більш широкого кола актуальних задач охорони довкілля.

Рис. 3. Приклад обробки інформації методом дерев рішень.

Висновки

Враховуючі великі витрати на придбання та адаптацію зарубіжних комп'ютерних засобів в галузі екологічної безпеки, набуває актуальності розробка автономної системи підтримки прийняття рішень для управління екологічною безпекою, адаптованої для українського ринку, з показниками ефективності, не гіршими за існуючі аналоги.

На основі розробленої раніше в ППМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України інформаційно-аналітичної системи еколога-енергетичного моніторингу AISEEM запропоновано створити розширену версію автономної системи моніторингу та управління довкіллям, розраховану на широкий клас задач аналізу неструктурованої інформації з різних джерел, виявлення латентних знань та закономірностей, прийняття рішень в умовах ризику.

1. УІАС НС [Електронний ресурс] // Веб-сайт ТОВ «KIT». – Дата доступу 05.04.2017. – Режим доступу : <http://www.kitsoft.kiev.ua>. – Загол. з екрану.
2. Перелік програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря [Електронний ресурс] / Міністерство екології та природних ресурсів України. – Дата

- доступу 30.09.2019. – Режим доступу : <http://www.menr.gov.ua/content/article/5964?print=true>. – Загол. з екрану.
3. ЭКОЛОГИЯ [Електронний ресурс] // Веб-сайт ТОВ «Софт фонд» – Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу : <http://www.sfund.kiev.ua /rus/products/ecology.htm>. – Загол. з екрану.
4. АРМ Еколога [Електронний ресурс] // Веб-сайт ДП ДНДІАСБ – Дата доступу 3.03.2017. – Режим доступу : <http://www.ndiasb.kiev.ua/index.php>. – Загол. з екрану.
5. Яришкіна Л.О. Екологічні проблеми залізниць Придніпров'я / Л.О. Яришкіна // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2010. – Вып. 48. – С.144-149.
6. Шикіна О.В. До питання про комп'ютеризацію банку даних моніторингових спостережень повітряного басейну [Електронний ресурс] / О.В. Шикіна., Г.В. Скиба // Інтернет-спільнота «Промислова екологія». – Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу : <http://www.eco.com.ua>. – Загол. з екрану.
7. Горячев Г.В. Використання ГІС-методики ОНД-86 для моделювання поширення забруднюючих речовин у атмосферному повітрі / Г.В. Горячев, М.А. Гаврилюк / Збірник наукових праць Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем. – Х. : Райдер, 2008. – С.165-168.
8. Горячев Г.В. Використання Google Maps для побудови тематичних карт забруднення від викидів стаціонарних джерел [Електронний ресурс] / Г.В. Горячев, В.Ю. Горячев // Інтернет-спільнота «Промислова екологія». – Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу : <http://www.eco.com.ua>. – Загол. з екрану.
9. Розрахунки приземних концентрацій забруднюючих речовин [Електронний ресурс] // Веб-сайт. – Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу : <http://ond86.eco-pro.org.ua>. – Загол. з екрану.
10. ДНВЦ «Природа» [Електронний ресурс] // Веб-сайт ДНВЦ «Природа» – Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу : <http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=>. – Загол. з екрану.
11. Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова [Електронний ресурс] // Веб-сайт. – Дата доступу 30.09.2019. – Режим доступу <http://www.voeikovmgo.ru>. – Загол. з екрану.
12. Яцишин А.В. Комп'ютерні засоби прогнозування техногенних навантажень на атмосферу / А.В. Яцишин, О.О. Попов, В.О. Артемчук // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009. – Вип. 5/2 (41). – С.33-36.
13. Яцишин А.В. Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря. Дисертація ... докт. тех. наук. Київ, 2013. – 402 с.
14. Артемчук В.А. Информационно-аналитическая система эколого-энергетического мониторинга / В.А. Артемчук, О.А. Грибан // Моделювання та інформаційні технології. Спец. випуск. – 2010. – Т. 1. – С.120-128.
15. Яцишин А.В. Принципи та методи управління екологічною безпекою на основі інтелектуального аналізу даних мережі моніторингу атмосферного повітря / А.В. Яцишин, Ю.Г. Куцан, В.О. Артемчук, І.П. Каменева, О.О. Попов, В.О. Ковач // Электронное моделирование. – 2019. – Том 41 № 4 – С.85-102.
16. Яцишин А.В. Засоби інтелектуального аналізу та візуалізації геопросторових даних моніторингу атмосферного повітря / А.В. Яцишин, Ю.Г. Куцан, В.О. Артемчук, І.П. Каменева, О.О. Попов, В.О. Ковач // Электронное моделирование. – 2019 (подано до друку).

Поступила 5.08.2019р.

В.О. Ковач, Київ
А.В. Яцишин, Київ
О.О. Попов, Київ
Є.Б. Краснов, Київ
О.В. Пугач, Київ

ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ

Abstract. The paper presents the results of the development of a new technology for obtaining highly dispersed nanosorbent based on thermally expanded graphite and its implementation in the form of a mobile installation. A 3D model of the installation is presented and a visualization of its control unit is presented. The principle of equipment operation is described. The results of the experiments are presented, the characteristics of the sorbent are compared with those of conventional heating technology in high-temperature furnaces. The main advantages of the developed technology and the plant that implements it are noted, the prospects of their use are described.

Вступ

Однією з найбільш гострих проблем сучасної екології в її аспектах, пов'язаних зі станом навколишнього природного середовища, є забруднення водних екосистем нафтою і продуктами її переробки (бензин, гас, мазут та ін.), яке може відбуватися на всіх стадіях нафтокористування, починаючи від розвідки і видобутку нафти і закінчуючи утилізацією її відходів. В Україні ця проблема також стоїть дуже гостро оскільки згідно статистичних даних щороку виникають надзвичайні ситуації, пов'язані із значними розливами нафтопродуктів у водне середовище нашої країни [4, 6, 7].

На сьогоднішній день існують різні методи ліквідації розливів нафтопродуктів у водному середовищі. Як показує практика, найбільш ефективними є методи на основі використання різних сорбентів. Серед відомих сорбентів своїми перевагами відрізняються вискодисперсні наносорбенти на основі терморозширеного графіту (ТРГ) [11, 15, 16].

Аналіз відомих методів та технічних засобів виготовлення таких наносорбентів дозволив виявити ряд їх істотних недоліків: висока вартість кінцевого продукту, пожежонебезпечність через використання природного газу в процесі виготовлення, низька мобільність через значні габарити та масу, низька екологічність через наявність викидів забруднюючих речовин, високе енергоспоживання. А сорбенти на основі ТРГ мають найбільші показники сорбції якщо їх отримують безпосередньо перед застосуванням. Тому їх використання є дуже ефективним у разі виготовлення біля місця аварії. Ці обставини значно знижують можливості використання відомих

технічних засобів виготовлення сорбентів на основі ТРГ на території локалізації розливу нафтопродуктів у водному середовищі, що не дозволяє швидко та якісно ліквідувати відповідні наслідки [5, 9, 10, 12 – 14].

У зв'язку з вищесказаним, на сьогоднішній день існує велика потреба в розробці нової технології та відповідного обладнання для виготовлення високодисперсних наносорбентів на основі ТРГ, які будуть позбуті зазначених недоліків.

Постановка задачі

Автори статті виконують проект «Нова технологія ліквідації розливів нафтопродуктів в поверхневих водних об'єктах України», фінансування на який було отримано завдяки перемозі у конкурсі на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у 2018-2019 рр. Метою проекту є підвищення ефективності системи ліквідації розливів нафти і нафтопродуктів у водному середовищі України шляхом розробки ефективного методу одержання високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ і створення мобільної, швидкодіючої установки для реалізації запропонованого методу.

В попередніх роботах авторами описано розроблені фізичну та математичну моделі отримання ТРГ на основі запропонованої технології із застосуванням НВЧ-магнетронів. В даній статті представлено результати розроблення лабораторної мобільної установки, яка реалізує запропоновану технологію отримання високоєфективного сорбенту на основі ТРГ.

Матеріали дослідження

Для усунення недоліків існуючих технологій та обладнань синтезу ТРГ та отримання значно кращих показників ефективності авторами проекту розроблено нову технологію отримання високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ та реалізовано її у відповідній мобільній установці. На рис. 1 в графічному варіанті показано загальний вигляд та складові елементи розробленої установки для отримання високодисперсного сорбенту на основі ТРГ. Блок управління в більш детальному вигляді представлено на рис. 2.

Маса установки продуктивністю 100 кг/год становить 70 кг, розміри 60х70х100 см.

Принцип роботи установки полягає в наступному. Для отримання ТРГ необхідно піддати тепловому удару вихідну сировину – інтеркальований графіт (рис. 3, а). Тепловий удар забезпечується реактором установки. Реактор нагрівається до температури 1000–1500 °С. В даному випадку використовується резистивний нагрів. Графіт завантажується у вузол дозування 2. За допомогою блоку управління 5 подається сигнал на реле включення нагріву 6. Після виходу установки на робочий температурний режим автоматично включається система дозування інтеркальованого графіту, а також компресор 7 і вентилятор-равлик 8. Дози графіту

потрапляють в прогрітий реактор 1 і піддаються термоудару. ТРГ через вузол вивантаження 3 потрапляє в лоток 4 (рис. 3, б). Реактор працює в режимі розрідження, так як графіт, що прореагував, є легким і його потрібно витягувати з реактора примусово. Контролер 9 відповідає за підтримання нагріву в автоматичному режимі [1, 2].

Рис. 1. 3D-модель установки для реалізації авторської технології отримання сорбенту:
 1 – реактор, 2 – вузол дозування, 3 – вузол відвантаження, 4 – лоток, 5 – блок управління, 6 – реле включення нагріву, 7 – компресор, 8 – вентилятор-равлик, 9 – контролер

Рис. 2. Візуалізація блоку управління установки: 1 – блок контролю швидкості вентилятора розрідження, 2 – блок живлення 12 В, 3 – блок живлення 5 В, 4 – плата контролера, 5 – блок перетворення температури, 6 – блок-реле включення вентилятора розрідження

Рис. 3. Графіт до і після термоудару:
a) інтеркальований графіт; *б)* терморозширений графіт

Особливістю нової технології і установки є застосування НВЧ-генератора – спеціального конвертора, який перетворює НВЧ випромінювання в термічний нагрів в камері синтезу. Використання НВЧ-магнетронів значно підвищує пожежобезпечність даної технології та дозволяє безпечно та швидко отримати температуру порядку 1500 °С (у аналога – можливість отримання максимальних температур лише порядку 1000 °С). Це дає можливість за більш короткий час синтезувати високодисперсний наносорбент на основі ТРГ, який має набагато кращі характеристики поглинання нафтопродуктів ніж ТРГ, отримуваний за технологією звичайного нагрівання у високотемпературних печах (табл. 1).

Таблиця 1
 Порівняння характеристик сорбентів на основі ТРГ, отриманих на основі використання різних технологій

Зразок	Питома поверхня, м ² /г	Об'єм пор, см ³ /г	Середній діаметр пор, нм	Об'єм мікропор, см ³ /г
ТРГ, отриманий за технологією звичайного нагрівання у високотемпера-турних печах	70,0	0,407	23,1	0,020
Сорбент на основі ТРГ, отриманий за технологією авторів	351	1,587	15,3	0,165

Слід зазначити, що застосування електромагнітного поля НВЧ є енергетично більш вигідним способом при виробництві високодисперсного наносорбента, ніж використання традиційного поверхневого термічного нагріву. Авторами експериментально встановлено, що при виготовленні 1,5 г ТРГ в муфельній печі з споживаної потужністю 3 кВт потрібно 10 хв, а при застосуванні НВЧ-магнетрона для отримання високодисперсного наносорбента необхідна потужність 1,2 кВт при часу впливу – 25 с. При

цьому питоме енергоспоживання при використанні традиційного способу обробки становить 333,3 кВт·год/кг, а при використанні електромагнітного поля НВЧ – 5,6 кВт·год/кг, тобто майже в 60 разів ефективніше з точки зору енергоспоживання [3].

Були проведені багаточисельні лабораторні випробування даної установки для виробництва високодисперсного наносорбента на основі ТРГ з високою питомою поверхню. Експериментальні дослідження зразків високодисперсного наносорбента показали його високу ефективність при сорбції нафтопродуктів з поверхні води. Дослідження проводилися на швидкодіючому аналізаторі сорбції газів фірми Quantachrome Instruments NOVA серії 1200E в ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України». Результати експериментальних досліджень та їх порівняння з даними Інституту газу, де розроблено установку для синтезу ТРГ шляхом звичайного нагрівання у високотемпературній печі, наведені в табл. 1.

Варто зазначити, що дослідження сорбційних властивостей отриманих зразків високодисперсного наносорбента на основі ТРГ на модельній суміші вода-дизельне паливо показало, що новий сорбент повністю очищає воду від нафтопродуктів і робить її придатною для пиття. Аналіз на вміст нафтопродуктів у воді, проведений методом ІЧ-спектроскопії, показав їх зміст менше 0,3 мг/л (нижче ГДК для питної води). Тобто вміст нафтопродуктів зменшився більш ніж в 3000 разів [8].

Пресуванням високодисперсного наносорбента на основі ТРГ було отримано гнучку графітову фольгу. Цей матеріал може використовуватися в якості ущільнення різних деталей, які працюють в агресивному середовищі (кислота, луг) або при високих температурах.

Рис. 4. Приклади розміщення розробленої установки для ліквідації нафтових розливів

Конструкція і розміри запропонованої установки, дозволяють її легко і швидко транспортувати до місця аварійної ситуації. Установка може бути

безпосередньо змонтована на нафтовидобувних платформах, танкерах, що перевозять нафтопродукти, на скимерах в портах або на заводах по зберіганню і переробки нафтопродуктів (рис. 4).

Отже, основними перевагами запропонованої технології і обладнання можна вважати наступні:

- екологічність в результаті застосування реактора НВЧ типу резонатора, що є найбільш ефективним і безпечним;
- низьке енергоспоживання в порівнянні з муфельними і іншими печами, що використовуються при виробництві ТРГ;
- безперервний цикл виробництва в режимі реального часу, що дозволяє організувати синтез високодисперсного наносорбента на основі ТРГ, безпосереднього поблизу або на місці аварії;
- менші розміри та маса в порівнянні з аналогами, що значно підвищує мобільність обладнання та полегшує його застосування в різних місцях та об'єктах для ліквідації нафтових розливів.

Перспективи використання отриманих результатів

Використання запропонованого методу отримання високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ та установки, що його реалізує, дасть можливість створювати промислові екологічно чисті технологічні комплекси, які можуть бути використані на нафтових платформах, транспортних кораблях, в портах та інших місцях нафтовикористання для швидкої та якісної ліквідації розливів нафтопродуктів у поверхневих водних об'єктах.

Висновки

1. Не дивлячись на значну кількість існуючих методів та технічних засобів отримання сорбентів на основі ТРГ, автори розробили нову технологію, яка дозволяє синтезувати високодисперсний наносорбент на основі ТРГ з більш кращими робочими характеристиками сорбції нафтопродуктів, та реалізували дану технологію у вигляді мобільної установки, яка переважає існуючі аналоги за всіма основними показниками.

2. Позитивні результати цих досліджень можуть здешевити процес отримання високодисперсного наносорбента на основі ТРГ. При налагодженні промислового виробництва розроблені технічні засоби набудуть більш широкої реалізації у різних сферах народного господарства для ефективної ліквідації техногенних катастроф, пов'язаних із розливом антропогенних рідин у водному об'єкті чи на ґрунті. Це в свою чергу значно підвищить екологічну безпеку України та підійме її імідж у світі.

Публікація містить результати досліджень, які виконуються в рамках виконання гранту НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у 2018-2019 рр. (договір № 9 від 16 жовтня 2018 р. та договір № 7 від 4 лютого 2019 р.).

1. *Iatsyshyn A.V.* The methodology of future specialists teaching in ecology using methods and means of environmental monitoring of the atmosphere's surface layer / A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, V.O. Kovach, V.O. Artemchuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Iss. 66 (4). – P.217-230.
2. *Lysychenko G.* Threats to water resources from hexachlorobenzene waste at Kalush City (Ukraine) a review of the risks and the remediation options / G. Lysychenko, R. Weber, V. Kovach, M. Gertsyuk, A. Watson, I. Krasnova // Environmental Science and Pollution Research Journal. – 2015. – Vol. 22, Iss. 19. – P.14391-14404.
3. *Popov O.* Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment / O. Popov, A. Iatsyshyn et al. // Nuclear and Radiation Safety. – 2018. – Iss. 3(79). – P.56-65.
4. *Toyoda M.* Heavy oil sorption using exfoliated graphite. New application of exfoliated graphite to protect heavy oil pollution / M. Toyoda, M. Inagaki // Carbon. – 2000. – № 38. – P.199-210.
5. А.с. 1266103, МКИ⁴ С 01 В 34/04. Способ получения расширенного графита / Б.Е. Патон, А.П. Кожан, В.К. Пикалов, К.Е. Махорин. – Опубл. 22.06.86, Бюл. № 14.
6. *Бондаренко Б.И.* Новые возможности и перспективы использования графита / Б.И. Бондаренко, А.П. Кожан, А.П. Сергиенко, Н.И. Семенюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1. – С.24-29.
7. *Дядин Ю.А.* Графит и его соединения включения / Ю.А. Дядин // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6, № 10. – С.43-49.
8. *Ковач В.О.* Розробка математичної моделі для системи комплексного радіоекологічного моніторингу міста Дніпродзержинська / В.О. Ковач // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/10(71). – С.38-52.
9. *Кожан А.П.* Исследование процесса термообработки окисленного графита / А.П. Кожан, Е.В. Стративнов, В.М. Дмитриев, В.С. Рябчук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2011. – № 2. – С.37-40.
10. *Кожан А.П.* Очистка поверхности водоемов и грунта при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов с применением сорбента на основе терморасширенного графита/ А.П. Кожан, В.М. Дмитриев, Е.В. Стративнов, В.С. Рябчук, О.Б. Бондаренко // Экология и промышленность. – 2012. – № 4. – С.33-42.
11. *Махорин К.Е.* Вспучивание природного графита, обработанного серной кислотой / К.Е. Махорин, А.П. Кожан, В.В. Веселов // Химическая технология. – 1985. – № 2. – С.3-6.
12. Пат. 2140488 Рос., МПК⁶ Е 02 В 15/04. Способ очистки поверхности воды от пленок нефти и нефтепродуктов / В.П.Самосадный. – Опубл. 27.10.99.
13. Пат. 386655 Укр., МПК⁷ С 01 В 31/04. Спосіб одержання сорбційного графіту // Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан. – Опубл. 15.05.01, Бюл. № 7.
14. Пат. 92000506 Рос., МПК⁶ С 01 В 31/04. Способ очистки поверхности воды от нефти и гидрофобных жидкостей / А.В.Смирнов. – Опубл. 27.06.96.
15. *Савоськин М.В.* Сорбция индустриального масла вспученным графитом / М.В. Савоськин, А.П. Ярошенко, В.Н. Мочалин, Б.В. Панченко // Журнал прикладной химии. – 2003. – Т. 76, Вып. 6. – С.936-938.
16. *Черныш И.Г.* Физико-химические свойства графита и его соединений / И.Г. Черныш, И.И. Карлов, Г.П. Приходько, В.М. Шай. – К. : Наук. думка, 1990. – 200 с.

Поступила 15.08.2019р.

С.В. Щербина, Київ
А.І. Фещенко, Київ
О.А. Владимирський, Київ
І.П. Криворучко, Київ
А.П. Іващенко, Київ
О.В. Адаменко, Київ

СЕРТИФІКОВАНА АВТОМАТИЗОВАНА ЦИФРОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ СТАНУ БЕЗПЕКИ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ

Abstract. We propose to use a metrologically certificated calibration device and 24-bits four channels ADC system for transformation analogue values of the acceleration to the digital form for estimation the state of danger in the areas of active technogeneous processes and in the areas of real natural events. The results the testing of working model digital system for measurement of the acceleration in the real part of field Kryvoy Rog had been shown.

Актуальність

Зростання інтенсивності техногенних процесів по здобичі корисних копалин в нашій країні приводить до значного зростання кількості незворотних процесів у навколишньому середовищі, що може задати значних збитків економіці нашої країни. Наприклад, значний технічний вибух для забезпечення здобичі корисних копалин у кар'єрі поблизу м. Сквиря, що був проведений у 2016 році, привів до значних руйнівних вібрацій багатой кількості будинків майже у всіх селищах, що розташовані поблизу м. Сквиря на відстанях від 1 до 3 кілометрів.

Поблизу м. Макарів також проводиться видобуток у кар'єрі дуже корисного граніту і де трапляється значна кількість міцних вибухів, дим та викиди значної кількості від яких забруднюється навколишнє середовище [1].

Поблизу м. Макарів існує також міжнародна система реєстрації сейсмічних явищ різного походження – техногенних або натуральних, яка фіксує багато вибухів та інших подій у різних інших точках нашої країни. [2].

Найбільш небезпечною зоною по видобутку корисних копалин в нашій країні є спеціальна структура “КривБасс”, що розташована поруч з м. Кривий Ріг. За багато років видобутку руди у цьому місті сталося багато небезпечних подій настільки значного походження, що деякі з них привели до загибелі кількох жителів цього міста (рис. 1 а, рис. 1 б).

У м. Київ на дорогах та у небезпечних зонах розташування будівельних конструкцій різного призначення від житлових до промислових варіантів їх призначень теж трапляються не менш небезпечні події, що пов'язані зі зміною рівня натуральної підземної води або від каналізаційних або водопровідних підтоплень, які виникають в силу завершення терміну їх

© С.В. Щербина, А.І. Фещенко, О.А. Владимирський, І.П. Криворучко,

використовування або від небезпечних зовнішніх впливів, що можуть бути пов'язані з неліцензованим сучасним будівництвом. (рис. 2 а, рис. 2 б) [3, 4].

Рис. 1. Провал у області видобутку руди, що стався від підземного вибуху з масою вибухівки понад 50 тон, що стався поблизу м. Кривий Ріг (а); провал кінцевої частини міста Кривий Ріг, де частина будинків потрапила у зону провалу (б)

Рис. 2. Провал дороги в районі Севастопольської площі (м. Київ) [3]; незаконне будівництво в історичному центрі Києва руйнує пам'ятки архітектури [4]

Постановка задачі

Оптимальним варіантом для забезпечення ефективного вирішення цих проблем може бути встановлення та використання спеціальних сучасних

сертифікованих автоматизованих систем контролю та моніторингу небезпечних об'єктів та зон, які завдяки наданим сучасним властивостям зможуть допомогти вирішити ці питання. Окрім того, всі ці сертифіковані автоматизовані системи контролю та моніторингу повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-76:2014 [5].

Вирішення задачі

Для знаходження оптимальних варіантів вирішення цих проблем розроблено спеціальну систему реєстрації для отримання цифрової інформації. До складу експериментальної системи увійшли: вібродатчик для вимірювання прискорення, розроблений на основі використання п'єзоелектричного акселерометру TO-8 з вбудованим внутрішнім підсилювачем 66332 AP21, попереднього зовнішнього підсилювача, розроблені в Інституті геофізики ім. С.І.Субботгіна НАН України і 4-х каналний блок цифрового реєстратора розроблений в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України.

В системі реєстрації (рис. 3) реалізовано 3 інформаційні канали (вібро сигнали за трьома взаємно перпендикулярними осями) і еталонний канал. В якості зовнішнього накопичувача використовується PC-сумісний мобільний комп'ютер (ноутбук). У блоці вимірювання застосовані технічні рішення, які одержані раніше при розробці апаратно-програмної системи моделювання – експериментальної системи активно-пасивного низькочастотного діагностування стану трубопроводів РАСТР-1М [6]. Основні технічні характеристики системи реєстрації наведені в табл. 1.

Рис. 3. Структура системи реєстрації

Після сумісного виготовлення спеціальних систем для отримання цифрової інформації необхідно проводити процедуру отримання метрологічних сертифікатів, які покажуть, що виготовлені пристрої відповідають метрологічним вимогам. Головною організацією у м. Київ, що

може забезпечити вирішення цих питань є ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” [7]. Завдяки вчасно та ефективно проведеній роботі по метрологічній калібровці відділ сейсмічної небезпеки Інституту геофізики НАН України отримав сертифікат на калібрувальний пристрій [8], який дозволяє проводити отримання спеціальних значень коефіцієнтів для перерахунку одиниць АЦП або вольтів у одиниці міжнародної метрологічної системи СІ метри для зміщення, метри за секунду для швидкості, метри за секунду у квадраті для прискорення. (рис. 4).

Таблиця 1

Технічні характеристики системи реєстрації

№	Параметр	Значення
1	Кількість вхідних каналів	4
2	Кількість одночасно реєстрованих сигналів	4
3	Число розрядів АЦП	24
4	Частота дискретизації вхідних сигналів	4,3 кГц
5	Формат записів результатів вимірювань в файли даних	Послідовність текстових файлів із записами тривалістю 1 хвилина
6	Електроживлення	зовнішнє джерело (акумулятор) 24 В, 1 А
7	Час безперервної роботи -	не обмежений, визначається параметрами зовнішнього джерела електроживлення
8	Габарити	270×215×105 мм
9	Температурний діапазон	-10...+50°С

Рис. 4. Калібрувальний пристрій під час проведення процедури отримання сертифікату від ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

Після проведення важливої процедури отримання значень коефіцієнтів для перерахунку одиниць АЦП у метри за секунду у квадраті для прискорення, що використовується при контролі вибухів у м. Кривий Ріг була проведена реальна робота по використанню цієї системи в лабораторії та у реальних умовах поза межами технічного транспортного шуму цього міста. (рис. 5).

Рис. 5. Система для вимірювання прискорення:
загальний вигляд (а), використання у реальних умовах (б)

В процесі проведення польових робіт, що тривали майже одну годину були отримані записи прискорення у різних точках спостережень міста Кривий Ріг. Перед вивезенням системи для вимірювання прискорення у реальні польові умови було проведене лабораторне випробування цієї системи для фіксації різких подій типу удару.

Після прибуття у польові умови (рис. 6.) були отримані чисті цифрові записи, що потім були перераховані у прискорення, що було досягнуто за допомогою використання спеціального коефіцієнту, який дозволяє перетворювати одиниці АЦП у реальні фізичні значення.

Висновки

Попередніми висновками проведених досліджень можуть бути наступні:
– проведені дослідження показали, що представлена система для вимірювання прискорення у реальних умовах має можливість бути використаною у польових умовах з достатнім рівнем ефективності;

Рис. 6. Запис реального прискорення природного походження, що має природу натурального мікросейсмічного шуму поверхні землі

– провірена та відкалібрована система може бути також використана для моніторингу інших промислових або важливих міських споруд для оцінки стану цих об'єктів відповідно до вимог ДБН В.2.5-76:2014 [5];
 – зміна давачів вимірювань прискорення на вимірювачі швидкості або зміщення дозволяє отримати важливу інформацію, що має можливість приймати оперативні рішення відповідно до вимог ДБН В.2.5-76:2014 [5] у випадках фіксації небезпечних явищ різного походження.

1. У селі під Києвом людей понад десять років отруюють гранітним пилом (ВІДЕО) <http://mykyivregion.com.ua/2018/04/28/u-seli-pid-kiyevom-lyudej-ponad-desyat-rokiv-otruyuyut-granitnim-pilom-video>.
2. Мапа вибухів або подій іншого техногенного або натурального типу у нашій країні, що зафіксовані НЦСД Інституту Геофізики НАН України у 2011 році. <http://seismo.kiev.ua/GoogleMap/ExplOn2011>.
3. Провал дороги в районі Севастопольської площі. <https://www.rbc.ua/ukr/news/kieve-provalilas-doroga-rayone-sevastopolskoy-1550561316.html>.
4. Монстри Андріївського узвозу: як незаконне будівництво в історичному центрі Києва руйнує пам'ятки архітектури. <https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/monstry-andreevskogo-spuska-nezakonnaya-stroyka-1510746287.html>.
5. ДБН В.2.5-76:2014. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0029858-14>.
6. *Владимирский А.А., Владимирский И.А., Криворучко И.П., Савчук Н.П.* Разработка модернизированной системы низкочастотного диагностирования состояния трубопроводов РАСТР-1М // Моделирование та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 78. – К.: 2017. – С.40-45.
7. Державне підприємство "Укрметртестстандарт". <http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=14385387>.
8. *Лісовий Ю.В., Феценко А.І.* Лазерний калібрувальний пристрій. Заявка № U201901993 від 28.02.2019.

Поступила 22.08.2019р.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНЦИДЕНТІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ, ПОВ'ЯЗАНИХ З АТАКАМИ НА ГЛОБАЛЬНУ МАРШРУТИЗАЦІЮ

Abstract. There are several types of cyber incidents in the Internet, well-known as 'route hijack' and 'route leak'. They lead to blocking, redirecting or distorting network traffic of millions of users and network devices. Since there are no reliable defense mechanisms against this type of attack, a sound approach to assessing the risk of threats is necessary. In this regard, this article offers a review of incidents, both that have received wide publicity over the past five years, and earlier, including a description of the threat, a mechanism for its implementation, expected objectives and consequences in each case.

Вступ. В Інтернеті існує кілька типів кібер-інцидентів, відомих як "викрадення маршруту" (route hijack) та "витік маршруту" (route leak). Вони призводять до блокування, перенаправлення або спотворення мережевого трафіку мільйонів користувачів та мережевих пристроїв. Оскільки надійних захисних механізмів проти цього виду не існує, необхідний обґрунтований підхід до оцінки ризику загрози. В цій статті запропоновано огляд інцидентів, які отримали широкий розголос протягом останніх п'яти років. Огляд включає опис загрози, механізм її реалізації, очікувані цілі та наслідки в кожному конкретному випадку. Це є необхідним кроком в процесі оцінювання ризику [1].

Процес оцінювання ризику потребує його ідентифікації. Оскільки ризик обумовлений особливостями зовнішнього і внутрішнього середовища, розглядаються всі можливі джерела ризику, а також наявна інформація про сприйняття ризику (усвідомлення ризику) причетними сторонами, як внутрішніми по відношенню до компанії, так і зовнішніми. Особливі вимоги висуваються до якості інформації (максимально можливий рівень повноти, точності і тимчасової відповідності при наявних ресурсах на її отримання) та її джерел [2, 3]. Результат ідентифікації повинен бути структурованим та охоплювати чотири елементи:

- джерела виникнення;
- події, що виникнуть;
- причини цих подій;
- наслідки подій.

Рішенню цих задач сприятиме ретроспективний аналіз кіберінцидентів. Термін «ретроспективний» вжито саме тому, що інформація щодо наслідків, масштабу, засобів, а інколи і справжніх цілей атак стає відомою згодом.

Інцидент з AS3252. Перші випадки подій, пов'язаних з певною недосконалістю протокола BGP-4 і, як наслідок, захопленням маршрутів,

особисто відомі автору з середини 1990 років. Так, український Інтернет сервіс провайдер «Релком-Україна» з автономною системою AS3252 одним з перших побудував два міжнародні канали (став «multihomed»): перший – наземний канал до провайдера в Російській Федерації, яка була попереду в питаннях розвитку Інтернету; другий – супутниковий, пропускну здатністю 64 кбіт/с, до одного з європейських операторів (EUnet). Через помилку в налаштуванні BGP-4 у українського та російського провайдерів, відбувся витік (route leak) європейських маршрутів через канал до російського провайдера. ці маршрути, потрапивши в російську мережу, виявились кращими з точки зору BGP-4 (best route) для майже всіх російських мереж, підключених до Інтернет. Трафік російського походження, замість звичайних напрямків по магістральних міжнародних каналах з Москви та Санкт-Петербургу, намагався надходити до європейських мереж через AS3252. Схему інциденту наведено на рис. 1. В результаті вкрай недостатньої для такого обсягу трафіку пропускну здатності каналів, AS3252 утворила «чорну діру» для російського трафіку. Через недостатній досвід інцидент було припинено російським провайдером шляхом відключення каналутоворюючого обладнання (модему) на каналі з AS3252.

Рис. 1. Схema інциденту з AS3252. Подвійні стрілки – трафік, що потрапив в «чорну діру». Джерело мапи – <https://mapswire.com>.

На деякий час певна частка мереж РФ лишалась без доступу до закордонних Інтернет-ресурсів. Але в ті роки основними Інтернет-послугами

були електронна пошта та офлайн-форуми USENET (обидві послуги зазвичай передбачали сеансовий зв'язок з мережею, а не постійний, як зараз), тому звичайні користувачі навряд чи помітили такий збій.

Інцидент з AS7007. Маловідомий інцидент 1997 року, який стався у провайдера MAI (AS7007) в штаті Вірджинія, США, був відзначений в тогочасній пресі. Ця автономна система отримала від одного з своїх клієнтів не тільки префікси його мереж, а й всю глобальну таблицю маршрутизації (full view). Через нестачу досвіду адміністратори AS7007 досі не використовували фільтрацію маршрутів на клієнтських підключеннях, та взагалі припустились багатьох помилок. Так, через помилку в маршрутизаторі, отримані префікси було ще й деагреговано до найдрібніших префіксів з довжиною мережевої маски 24 біти. Загалом так було перекручено близько 23 000 префіксів різної довжини, з яких утворилось близько 73000 префіксів довжиною 24 біти. В результаті 73000 хибних маршрутів було анонсовано в Флорідську мережу обміном трафіком MAE-East (AS1790). Ці маршрути отримали всі учасники мережі обміну трафіком і стали в них кращими (best route). AS7007 отримала від інших учасників трафік, що був адресований всьому світові. Через нестачу пропускної здатності її каналів учасники інциденту лишались без Інтернет-доступу. Ефект «чорної діри» відчувався по всій мережі до 4 годин. Сьогодні такі атаки мають назву «route deaggregation» [4]. Схему інциденту наведено на рис. 2.

Рис. 1. Схema інциденту з AS7007.

Інцидент з AS9121 «Christmas Eve». В день Різдва, 24 грудня 2004 року ініціатором масштабного перехоплення маршрутів став національний телеком-оператор Туреччини TNet. Цей випадок був першим, добре задокументованим в цифрах і графіках завдяки дослідженню MERIT [5].

Станом на час інциденту TNet (AS9121) був транзитним провайдером

для 60 інших операторів та анонсував приблизно 200 IP-префіксів. Вже на той час мав оформлену політику маршрутизації в реєстрі маршрутів RIPE NCC. Нажаль, політика була сформована некоректно, а саме – не було обмежень на вхідні префікси від клієнтських AS.

На ранок 24.12.2004 AS9121 почала раптово анонсувати від власного імені (тобто анонсувати зі зміною атрибуту origin) до 105000 префіксів. Протягом понад годину ці префікси приймали та ретранслювали всі вищі провайдери та партнери (peers) TNet, серед яких були великі трансрегіональні оператори: Telecom Italia (AS6762), Sprint (AS1239), Telia (1299), Cable & Wireless (1273). Кожен з них ретранслював по своїх інших каналах принаймні частку хибних маршрутів (рис. 3). Збій повторювався ще двічі з меншою кількістю префіксів, як показано на рис. 4 (можливо, то були невдалі спроби імплементувати коректну routing policy в TNet).

Рис. 3. Кількість ретранслюваних хибних префіксів (вісь ординат) через інші AS (вісь абсцис). Джерело даних – MERIT.

Як видно з рис. 4, інцидент з різною інтенсивністю тривав майже 9 годин. Завдяки тому, що TNet та його апстрім провайдери мал чималі потужності, лише деякі частини Інтернету були тотально недоступними протягом того часу. Проте погіршення сервісу відчули більшість користувачів завдяки зміні маршрутів до Youtube, Amazon і т.і.

Інцидент з Youtube 2008 р. Згадані раніше інциденти за загальною думкою відбувались через помилку чи бездіяльність мережесих адміністраторів. Аж в лютому 2008 року відбулась перша широко відома умисна дія з блокування перших інтернет-ресурсів шляхом атаки на глобальну маршрутизацію.

Рис. 4. Кількість хибних префіксів (вісь ординат), аносованих AS9121 в ході інциденту 24.12.2004. Джерело даних – MERIT.

24 лютого 2008 року пакистанський державний національний оператор Pakistan Telecom (AS17557) намагався виконати завдання свого уряду по блокуванню якогось медіаконтенту, який було розміщено на сервісі YouTube (AS36561). Для цього було обрано такий шлях: частку IP-префіксу, який використовував YouTube, а саме – підмережу 208.65.153.0/24 з більшої мережі 208.65.152.0/22, AS17557 аносувала від свого імені (тобто із зміною origin). Аносував не тільки своїм пакистанським клієнтам, а й своєму апстрім-провайдеру PCCW (AS3491) з базою в Гонконзі. Нажаль, на той час не імплементувала фільтрацію BGP-анонсів.

Хибний префікс розповсюдився досить широко. Та, оскільки префікс з довжиною мережевої маски 24 є «more specific», маршрут до нього через PCCW (AS3491) та Pakistan Telecom став єдиним і, відповідно, кращим. Сервіс YouTube в результаті інциденту був недоступний протягом 2 годин (рис.5). Всі оператори, починаючи з AS3491, отримавши повідомлення від YouTube про проблеми з маршрутизацією, зафільтрували хибний анонс. Проте сам Pakistan Telecom не припинив виконувати наказ свого державного регулятора у цей спосіб.

Рис.5. Падіння доступності сервісу YouTube в результаті інциденту з AS17557.
Джерело – Keynote Systems [6].

Інші інциденти. В [7-9] наведено дані про резонансні інциденти, які трапились протягом 2014-2019 і були пов'язані з глобальною маршрутизацією:

- лютий-березень 2014 року: перехоплення трафіку до майнінгових пулів криптовалют Bitcoin, Dogecoin, HoboNickels та Worldcoin (умовна назва інциденту – Canadian Bitcoin Hijack);

- квітень 2017 року: Ростелекомом маршрутів шляхом анонсування протягом деякого часу значної кількості префіксів, які належали міжнародним платіжним системам та фінансовим сервісам (Rostelecom-Mastercard);

- серпень 2017: Google перехопив трафік багатьох операторів в Японії в наслідок технічної помилки конфігурування маршрутизаторів (Google Japan);

- грудень 2017: перехоплення трафіку Google, Facebook, VK.com та інших відомих контент-провайдерів телеком-оператором з Хабаровська (Khabarovsk-SM);

- квітень 2018 року: атака route hijack застосована до інфраструктурного IP-префіксу широко відомого хмарного сервісу Amazon AWS, метою якого була фішингова атака на криптовалютний сервіс "MyEtherWallet" шляхом перенаправлення трафіку (Amazon EtherWallet);

- листопад 2018 року: збій глобальної маршрутизації, що торкнувся сервісів G Suite, Google Пошук і Google Аналітика, стався завдяки невеликому нігерійському провайдеру за участю China Telecom та Ростелекому, визнаний фахівцями як умисні дії (China-Rostelecom);

- червень 2019 року: атака на відомий сервіс мережевого захисту CloudFlare.

Це дає достатньо даних для аналізу з метою ідентифікації ризику, а саме – визначення джерела виникнення; події, що виникнуть; причини цих подій;

наслідки подій. Структуровані за цими чотирма елементами дані про інциденти кібербезпеки, пов'язані з глобальною маршрутизацією, зведено в табл. 1.

Таблиця 1

Дані про інциденти кібербезпеки, пов'язані з глобальною маршрутизацією

Назва інциденту	Джерело	Подія	Причина	Наслідки
<i>Інцидент з AS3252, 1994</i>	приватний оператор	витік маршрутів	технічна помилка	Мінімальні (затримка передачі e-mail)
<i>Інцидент з AS7007, 1997</i>	приватний оператор	перехоплення маршрутів з деагрегацією	технічна помилка	Постраждали – активні Інтернет-користувачі
<i>Інцидент з AS9121, 2004</i>	приватний оператор	витік маршрутів	технічна помилка	Постраждали – 1/4 IP-мереж та їхні користувачі
<i>Інцидент з Youtube, 2008</i>	державний оператор	перехоплення маршруту з деагрегацією	зумисні дії	Постраждав сервіс YouTube та користувачі
<i>Canadian Bitcoin Hijack, 2014</i>	приватні особи	перехоплення маршруту	зумисні дії	Постраждали – користувачі криптомайнерів та власники криптовалют
<i>Rostelecom-Mastercard, 2017</i>	державний оператор	перехоплення маршрутів	невідомо	Постраждали – користувачі платіжних систем, здебільшого з РФ
<i>Khabarovsk-SM, 2017</i>	приватний оператор	витік маршрутів	невідомо	Постраждали – соцмережі, контент-провайдери та їхні користувачі з РФ
<i>Amazon EtherWallet, 2018</i>	приватні особи	перехоплення маршрутів з деагрегацією	зумисні дії	Постраждали – всі клієнти сервісу Amazon AWS, а також їхні користувачі з усього світу

<i>China-Rostelecom, 2018</i>	державний оператор	витік маршрутів	підозра на зумисні дії	Постраждали – платіжні системи та клієнти
<i>CloudFlare, 2019</i>	приватний оператор	витік маршрутів	технічна помилка	Постраждали – клієнти Cloudflare та їхні користувачі

З систематизованих даних можна пересвідчитись, що дедалі росте доля очевидних зумисних дій, спрямованих на скоєння атак на глобальну маршрутизацію, а наслідки атак стають більш глобальними.

Висновок. Систематизовані ретроспективні дані стосовно кіберінцидентів з глобальною маршрутизацією в Інтернеті свідчать, що дедалі зростає доля очевидних зумисних дій, спрямованих на скоєння атак на глобальну маршрутизацію, а наслідки атак стають більш глобальними.

1. *Зубок В.Ю., Мохор В.В.* Дослідження зв'язку між топологією та ризиком внаслідок кібератак на глобальну маршрутизацію. // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 85. – К.: 2018. – С.23-26.
2. Risk Management – Vocabulary (ISO Guide 73:2009, IDT) : ДСТУ ISO Guide 73:2013. – [Чинний від 2014–07–01] . – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 13 с. – (Національні стандарти України).
3. Information technology – Security techniques – Information security risk management (ISO/IEC 27005:2013 Cor 1:2014, IDT) : ДСТУ ISO/IEC 27001:2015. – [Чинний від 2016–01–01] . – Київ : УкрНДНЦ. – 2016. – 26 с. – (Національні стандарти України).
4. *Vincent J. Bono.* 7007 Explanation and Apology. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://seclists.org/nanog/1997/Apr/444>. Дата звернення: Лип.12,2019.
5. *Larry J. Blunk.* New BGP analysis tools and a look at the AS9121 Incident. – Merit Network, Inc. – IEPG Meeting – 62nd IETFю – Minneapolis. – March 6, 2005.
6. How Pakistan knocked YouTube offline (and how to make sure it never happens again). [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://www.cnet.com/news/how-pakistan-knocked-youtube-offline-and-how-to-make-sure-it-never-happens-again/>. Дата звернення: Лип.12,2019.
7. *Зубок В.* Визначення напрямків протидії кібератакам на глобальну маршрутизацію в мережі Інтернет // Електронне моделювання. – К.,2018. Т.40, №5.
8. *Зубок В.* Оцінювання ризиків кібернетичних атак на глобальну маршрутизацію в мережі Інтернет // Збірка праць конференції «Моделювання-2018», 12-14 вересня, Київ. – К., «Академперіодика». – С.147-150.
9. *Зубок В.* Використання моделей загроз та оцінка ризиків кібератак на глобальну маршрутизацію в Інтернеті // Зб. тез XXXVII наук.-техн. конф. молодих вчених та спеціалістів, м. Київ, 15 травня 2019 р. / ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2019. – С.15-18.

Поступила 19.08.2019р.

В.С.Подгуренко, Николаев
О.М Гетманец, Харьков
В.Е. Терехов, Киев

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ЕЁ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Abstract. Mathematical model of the problem of efficiency and one of the methods of its decision for increasing electricity production by wind power plants. The most influential factors on the efficiency of wind farms are considered and determined. Based on the data of long-term measurements of wind speed at various heights, the dependence of wind speed change with height in the surface layer of the atmosphere in the Northern Black Sea Region is determined. Based on the obtained dependence, as well as the power characteristics of 43 modern multi-megawatt wind turbines, a mathematical model is developed for the production of wind turbines taking into account influencing factors.

Введение

Проведенный анализ многочисленных ветроэнергетических публикаций показал, что важнейшая научно-прикладная проблема подбора эффективных ветровых электрических установок (ВЭУ) мультимегаваттного класса для конкретных ветровых условий строительства промышленных ветроэлектрических станций (ВЭС), далека от разрешения.

Проблемные вопросы математического и компьютерного моделирования параметров ВЭУ большой мощности, которые должны вырабатывать как можно больше товарной энергии и удовлетворять соотношению цена/качество, остаются открытыми. Уже стало мировой тенденцией, что эффективность работы ВЭУ повышается за счет роста их номинальной мощности. Выполненные же исследования показывают, что ориентация только на этот показатель может привести к значительным потерям в производстве электроэнергии.

Постановка задачи

На процесс выбора ВЭУ влияет много факторов: номинальная мощность, диаметр и высота оси ветроколеса (ВК), время работы в характерных зонах мощностной характеристики, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Поэтому необходимым условием грамотного синтеза является лишь дифференциальный подход к оценке каждого из факторов влияния.

Разрешение этих проблем в стратегическом плане модернизации электроэнергетики является **сверх актуальным, наиболее перспективным и приоритетным.**

Цель работы – разработка методов и компьютерных средств по оптимизации эксплуатационных параметров промышленных ВЭС в ветровых условиях Украины.

Материалы исследования. Производство электроэнергии ВЭУ большой мощности в ветровых условиях Северного Причерноморья Украины

Для прогнозных расчетов объемов выработки электроэнергии любой ВЭУ необходимо располагать данными про ветропотенциал площадки, на которой размещена ВЭС, укомплектованная этими ВЭУ, и характеристикой самой ВЭУ, то есть зависимостью электрической мощности ветротурбины от скорости ветра на высоте оси ВК.

Строительство промышленной ВЭС в Северном Причерноморье запланировано на прилегающих к Аджигольской пилотной ВЭС (АВЭС) территориях, для которых исследовано распределение вероятностей ветра по градациям скоростей за период 18-летних замеров на репрезентативной МС военного аэродрома, а также замеров скорости и направления ветра на площадке АВЭС прибором Logger #9200 за 26 месяцев на высоте 27 – 31,5 м и одновременных замеров на высотах 31,5 и 10 м [1, 2].

Средняя многолетняя скорость ветра по замерам репрезентативной МС, приведенная к условиям замеров на площадке АВЭС (высота флюгера 31,5 м), составляет 6,0 м/с. Эта скорость является наименьшей при расчете разными методами, что обеспечивает наиболее достоверный прогноз на длительный период работы ВЭС.

Для выполнения расчетов объемов производства электроэнергии различными ВЭУ пересчитаны градации скоростей ветра на высоте флюгера на высоты осей ВК исследуемых ВЭУ. Для пересчетов скоростей ветра с одной высоты на другую использовали известную зависимость Hellman [3]:

$$\frac{V_0}{V_\phi} = \left(\frac{h_0}{h_\phi} \right)^m \quad (1)$$

Здесь:

V_ϕ – скорость ветра на высоте флюгера $h_\phi = 31,5$ м;

V_0 – искомая скорость ветра на высоте h_0 оси ВК исследуемой ВЭУ;

m – показатель степени функции, так называемый коэффициент вертикального профиля скорости ветра. Как показали специальные испытания [1], в среднем для ветра на АВЭС $m = 0,227$.

Преобразовав формулу (1) к виду

$$V_0 = V_{\phi} \left(\frac{h_0}{h_{\phi}} \right)^m = V_{\phi} \left(\frac{h_0}{31,5} \right)^{0,227}, \quad (2)$$

определили скорости ветра на осях ВК исследуемых ВЭУ.

Используя формулу (2), трансформируем данные [1] распределения скоростей ветра на площадке АВЭС на высоте $h_{\phi} = 31,5$ м на годовое распределение повторяемости скоростей ветра на различных высотах осей h_0 ВК исследуемых ВЭУ.

Расчёт годовой потенциальной выработки электроэнергии производился по формуле:

$$Q_n = \sum P_i \cdot T_i, \quad \text{где}$$

Q_n – годовая выработка электроэнергии, МВт·час;

P_i – генерируемая мощность при скорости ветра V_i на оси ВК, кВт (по мощностным характеристикам ВЭУ);

T_i – длительность скорости ветра V_i i-й градации.

Длительность года 365 дн. 24 час = 8760 час.

В результате численного моделирования получены прогнозные выработки электроэнергии 43-х ВЭУ мегаваттной мощности ведущих мировых производителей в ветровых условиях Северного Причерноморья Украины.

Важнейшей отличительной особенностью полученных показателей является использование фактических многолетних реальных замеров скоростей ветра и их распределения вероятностей по градациям на площадке АВЭС [1]. Именно в этом главное их отличие от тех гипотетических, которые использовали различные исследователи ранее. Поэтому эти количественные показатели и заложены в основу компьютерного моделирования.

Числовым исследованием установлена многофакторная зависимость ожидаемой расчетной выработки электроэнергии конкретной ВЭУ.

В результате расчетных исследований впервые установлено, что, например, некоторые ветротурбины меньшей мощностью производят больше энергии, чем большей мощностью. Отсюда следует, что при выборе эффективной ВЭУ ориентация только на показатель её номинальной мощности приведет к значительным потерям в производстве электроэнергии.

Разработка математической модели годового производства электроэнергии

Задача заключается в статистическом исследовании влияния отдельных параметров (объясняющих факторов): диаметра ВК, высоты оси ВК, номинальной мощности генератора и других на величину годовой выработки ВЭУ и в разработке математической модели (ММ) для данной зависимости.

Полученная ММ позволит на мировом рынке целенаправленно отбирать (или проектировать) наиболее эффективные ВЭУ под ветровые условия конкретного места строительства промышленной ВЭС.

Корреляционное исследование стохастического влияния [4 – 6] на годовичную выработку турбины Q (МВт·час) – объясняемой переменной – объясняющих факторов: X_1 – номинальной мощности генератора (МВт); X_2 – диаметра ВК (м); X_3 – высоты расположения оси ВК (м) в сочетании с регрессионным исследованием позволили создать ММ.

Полученная модель имеет высокий коэффициент множественной корреляции R объясняемой переменной Q со всеми объясняющими факторами X_1 , X_2 и X_3 одновременно (0,9939); высокий коэффициент детерминации R^2 , нормированный на число факторов модели (0,9870); относительно небольшую стандартную ошибку (272,09 МВт·час). Модель значима в целом по Фишеру ($P_F < 2,04 \cdot 10^{-37}$). Уровень значимости коэффициентов при объясняющих факторах по Стьюденту крайне мал. Относительные ошибки коэффициентов регрессии не превышают 9,53 %, то есть ММ не имеет видимых недостатков.

Полученная ММ имеет вид:

$$Q = -7126,25 + 1348,594 \cdot X_1 + 97,52617 \cdot X_2 + 28,81139 \cdot X_3. \quad (3)$$

Её смысл: повышение мощности ВЭУ на 1 МВт ведет к повышению годовой выработки турбины на 1348,594 МВт·час; повышение диаметра ВК на 1 м ведет к повышению годовой выработки на 97,526 МВт·час; повышение высоты ВК на 1 м ведет к повышению годовой выработки на 28,811 МВт·час. Или равноценными для выработки являются что повышение номинальной мощности на 1 МВт, что 14-ти кратное увеличение диаметра ВК или 47-ми кратное увеличение высоты его оси.

Заключение. Сопоставление модельных исследований с фактическими результатами эксплуатации

Достоверность и допустимость принятых идеализаций при разработке любой динамической модели реальной системы может быть проверена и оценена лишь сопоставлением результатов теоретических исследований с экспериментальными данными. Промышленная эксплуатация первых ВЭС в ветровых условиях Украины дала богатый опытный материал. В сопоставительном исследовании используем результаты их эксплуатации для повышения степени убедительности и обоснованности выводов.

С использованием впервые полученной ММ (3) оценим возможную годовичную выработку электроэнергии Дмитриевским ветрополем (ДВП) Очаковского ветропарка, укомплектованного ВЭУ FL 2,5 – 100 за пятилетний период (табл.).

В верхней части таблицы (выделено жирно) представлены объясняющие факторы влияния X_1 , X_2 и X_3 ВЭУ FL 2,5 – 100 и рассчитана объясняемая

переменная: годовая выработка $Q_M = 8879$ МВт·час и значением КИУМ = 40,5%.

Таблица

Сопоставление выработок ДВП Очаковского ВП

$\frac{Q_M}{\text{МВт} \cdot \text{ч}}$ %	8879 100	ВЭУ FL 2,5-100: X1 = 2,5 МВт, X2 = 100 м, X3 = 100 м				
КИУМ _М , %	40,5	ДВП Очаковского ВП ООО «УК «ВПУ», Николаевская область				
Годы эксплуатации	2013	2014	2015	2016	2017	— за 5 лет
$Q_{\text{Э}}, \frac{\text{МВт} \cdot \text{ч}}{\%}$	$\frac{7828}{88,2}$	$\frac{7316}{82,4}$	$\frac{7275}{81,9}$	$\frac{7696}{86,7}$	$\frac{7900}{89,0}$	$\frac{7603}{85,6}$
КИУМ _Э , %	35,7	33,4	33,2	35,1	36,1	34,7
$Q_M > Q_{\text{Э}}$ на, %	11,8	17,6	18,1	13,3	11,0	14,4
КТИ ВЭУ	0,959	0,890	0,961	0,941	0,921	0,934
Q'_M по КТИ	$\frac{8515}{100}$	$\frac{7902}{100}$	$\frac{8583}{100}$	$\frac{8355}{100}$	$\frac{8176}{100}$	$\frac{8296}{100}$
$Q'_{\text{Э}}$ по КТИ	$\frac{7828}{91,9}$	$\frac{7316}{92,6}$	$\frac{7275}{85,3}$	$\frac{7696}{92,1}$	$\frac{7900}{96,6}$	$\frac{7603}{91,6}$
Соотношения $Q'_M > Q'_{\text{Э}}$ на, %	8,1	7,4	14,7	7,9	3,4	8,4

В нижней части таблицы приведены реальные фактические выработки электроэнергии $Q_{\text{Э}}$ с фактическими значениями КИУМ_Э [7].

Ежегодные значения $Q_{\text{Э}}$ меньше значений Q_M (и это вполне закономерно, ведь в эксплуатации неизбежны простои по всевозможным причинам): минимум на 11 и максимум на 18% (среднее за 5 лет на 14,4%).

С учетом реальных фактических значений коэффициента технического использования (КТИ) эти соотношения уменьшаются от минимальных 3,4 до максимальных 14,7 (среднее за 5 лет 8,4%), что является вполне достоверным результатом.

В Тузловском ветрополе (ВЭУ FL 2,5–100) аналогичная ситуация, только среднее за 5 лет уменьшение $Q_{\text{Э}}$ в сопоставлении с Q_M сократилось до 5%.

Сопоставление результатов теоретических исследований и промышленной эксплуатации является убедительным и бесспорным доказательством правомерности впервые разработанной компьютерным моделированием математической модели.

Неоценимо практически важной особенностью разработанной модели является отсутствие при её использовании дополнительных непосредственных измерений различных параметров, в частности она не требует обработки метеоданных по репрезентативным МС, что способствует значительному снижению погрешностей. И это за счет того, что в основе её разработки лежат фактические многолетние измерения автоматизированной системой Logger (США) скоростей ветра на пилотной АВЭС и фактический степенной показатель измерения скорости ветра по высоте, что значительно увеличило достоверность расчетов.

Впервые разработанная компьютерным моделированием математическая модель позволяет:

– быстро и надежно определить оптимальную по параметрам ВЭУ из предлагаемых на мировом рынке для конкретной промышленной ВЭС на определенной территории;

– спроектировать и изготовить необходимую ветротурбину в случае отсутствия на мировом рынке ВЭУ с необходимыми конструктивными параметрами.

1. *Подгуренко В.С.* Техико – аналитическое предложение по строительству промышленной ВЭС в прибрежной зоне Очаковского района. (по договору с технопарком КПИ) НТО инв. № АВЭС-600.Б.0000.09.Т01 / В.С. Подгуренко, В.Н. Бордюгов // Николаев: ЮГ ПВЦ НИЭ “Бояр”. – 2009. – 114 с.

2. *Подгуренко В.С.* Прединвестиционные расчеты эффективности строительства промышленной ветровой электростанции на площадках, примыкающих к Аджигольской ВЭС в Николаевской области. Подбор эффективных ветроэлектрических установок для комплектации промышленных ВЭС. НТО инв. № АВЭС-600.Б.0000.09.Т02/01 / В.С. Подгуренко, Е.В. Петров // Николаев: ЮГ ПВЦ НИЭ “Бояр”. – 2010. – 69 с.

3. *Техническая энциклопедия.* Т. 3. Второе изд., испр. и доп. – М.: ОНТИ НК ТП СССР, 1937. – С.702.

4. *Гмурман В.Е.* Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман // 10-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2004. – 479 с.

5. *Кремер Н.Ш.* Теория вероятностей и математическая статистика / Н.Ш. Кремер // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 573с.

6. *Львовский Е.Н.* Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1988. – 239 с.

7. *Podgurenko V.* Operation results of industrial wind power station of the Northern Black Sea Coast in recent five years / V. Podgurenko // “Hit summer school of energy 2017. – Chance and Challenge”. – 2017. – Harbin, China. – P.1-6.

Поступила 5.08.2019р.

С.Д. Косторной, Сумы
А.С. Косторной, Сумы
А.Ю. Хатунцев, Сумы
А.О. Бондарев, Сумы

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЛОПАСТИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА НА ЗАДАННУЮ ФОРМУ ПОТОКА

Abstract. When solving the inverse problem of profiling the impeller blade of a centrifugal pump for a given form of flow, the problem arises as to choosing the law of circulating flow variation along the line of fluid flow, which provides the necessary blade coverage angle. This work presents an analytical method for choosing the dependence of circulating flow variation along the line of fluid flow, which allows one to implement a more efficient algorithm compared to iteration methods.

Введение

При профилировании лопасти рабочего колеса центробежного насоса на заданную форму потока возникает задача выбора закона изменения циркуляции вдоль линии тока, который обеспечивает необходимый угол охвата лопасти.

В рабочем колесе центробежного насоса принимаем осесимметричное модель течения. Основное уравнение движения жидкости в рабочем колесе гидромашины [1]:

$$\vec{\Omega} \times \vec{V} = \text{grad}(gE) + \vec{F},$$

где

\vec{V} – вектор абсолютной скорости,

$\vec{\Omega} = \text{rot}(\vec{V})$,

\vec{F} – массовые лопастные силы,

$E = \frac{V^2}{2g} + \frac{p}{\rho g} + z$ – полная энергия.

Граничные условия . – относительный поток совпадает с поверхностью лопастей, массовые силы направлены перпендикулярно к поверхности:

$$\vec{W} \cdot \vec{n} = 0, \quad \vec{F} \times \vec{n} = 0.$$

Таким образом, при установившемся осесимметричном движении

благодаря наличию в уравнении силы \vec{F} закрутка потока и энергия жидкости становятся переменными вдоль линий тока в области рабочего колеса.

Проектирование лопасти рабочего колеса центробежного насоса в меридиональном потоке выполняется по методике профилирования лопасти на заданную форму потока [2 – 4], которая является развитием метода Бауэрфельда-Вознесенского [5, 6].

Основные положения методики профилирования лопасти на заданную форму потока:

9. Поток в проточной части в области рабочего колеса принимается осесимметричным.
10. Меридиональный поток принимается равноскоростным.
11. Поток перед и за рабочим колесом принимается потенциальным.
12. В зоне рабочего колеса меняется закрутка потока.
13. Поверхность лопасти является поверхностью тока относительного потока.
14. Поверхность лопасти является вихревой поверхностью.
15. Выполняется условие $\vec{V} \cdot \vec{\Omega} = 0$, которое обеспечивает минимизацию потерь и максимальную передачу энергии.

В меридиональном сечении рабочего колеса строится равноскоростной поток. Линии равноскоростного потока определяют линии тока, вихревые линии являются ортогоналями (рис. 1).

Рис. 1. Линии тока равноскоростного потока в меридиональном сечении рабочего колеса

Введем систему координат: положение входной кромки лопасти совпадает с началом координат линии тока в естественной системе координат S ; входная кромка лопасти соответствует значению $s=1$ (рис. 1).

Уравнение осесимметричной пространственной линии тока в рабочем колесе гидравлической машины можно записать в виде [1, 7, 8]

$$\frac{rd\varphi}{ds} = \frac{W_u}{W_s}. \quad (1)$$

Переходя от относительных проекций скорости к абсолютным ($W_s = V_s$, $W_u = V_u - \omega r$) получим дифференциальное уравнение пространственной линии тока в относительном движении

$$d\varphi = \frac{rV_u - \omega r^2}{r^2 V_s} ds. \quad (2)$$

Интегрируя уравнение (2) вдоль линии тока, получим интегральную форму уравнения в виде

$$\varphi(s) = \int_0^s \frac{rV_u - \omega r^2}{r^2 V_s} ds. \quad (3)$$

Уравнение (3) описывает функциональную зависимость между меридиональным и окружным потоками в рабочем колесе гидромашин. Зависимость $\varphi(s)$ определяет форму линии пересечения лопасти рабочего колеса с осесимметричной поверхностью тока, образующая которой является линией тока меридионального потока. Таким образом, если для всех меридиональных линий тока путем интегрирования (3) найти зависимости $\varphi(s)$, то геометрия лопасти будет однозначно определена как совокупность линий $\varphi(s)$, нанизанных на заданную входную кромку лопасти рабочего колеса [7].

При фиксированной частоте вращения рабочего колеса и заданном меридиональном потоке известны зависимости $\omega r^2 = f_1(s)$ и $r^2 V_s = f_2(s)$. Закон изменения циркуляции $rV_u = f_3(s)$ вдоль линии тока на лопасти рабочего колеса в общем случае может быть произвольным. Для рабочего колеса центробежного насоса на функцию $f_3(s)$ обычно накладываются следующие ограничения – $f_3(s)$ должна быть гладкой и монотонно

возрастать от входной кромки лопасти к выходной, с граничными условиями:

$$f_3(0) = rV_{u1} - \text{циркуляция перед рабочим колесом,}$$

$$f_3(1) = rV_{u2} - \text{циркуляция за рабочим колесом.}$$

Меняя расположение входной кромки лопасти и закон изменения циркуляции возможно получить различные профили лопасти рабочего колеса, которые характеризуются минимизацией потерь и максимальной передачей энергии и при этом обеспечивают заданные проектные параметры.

Постановка задачи

Пусть задан закон изменения циркуляции вдоль линии тока на поверхности лопасти рабочего колеса $rV_u = f_3(s)$, соответствующий углу охвата лопасти рабочего колеса φ_0 . Рассмотрим задачу поиска зависимости $rV'_u = f'_3(s)$ при фиксированном положении входной кромки лопасти рабочего колеса, которая обеспечивает проектный угол охвата лопасти рабочего колеса φ_1 , используя закон изменения циркуляции $f_3(s)$ в качестве базового. Необходимо так “трансформировать” зависимость $f_3(s)$, чтобы расчетный угол охвата (3) равнялся выбранному проектному углу φ_1 и при этом не изменилась циркуляция перед и за рабочим колесом (рис. 2).

Рис. 2. Схема изменения базового закона циркуляции rV_u к rV'_u

На практике эта задача решается последовательными итерационными приближениями.

Для замены итерационного процесса подбора функции $rV'_u = f'_3(s)$ предлагается алгоритм, представленный ниже.

Алгоритм решения

Согласно (3):

$$\varphi_1 = \int_0^1 \frac{f_3(s) - f_1(s)}{f_2(s)} ds \quad \text{и} \quad \varphi_1 = \int_0^1 \frac{f'_3(s) - f_1(s)}{f_2(s)} ds .$$

Введем функцию

$$\Delta h(s) = f_3(s) - f'_3(s) = rV_u - rV'_u, \quad (4)$$

с соответствующими граничными условиями, чтобы циркуляция на входе и выходе рабочего колеса осталась неизменной:

$$\Delta h(0) = 0, \quad \Delta h(1) = 0 .$$

Поскольку $f_3(s)$ и $f'_3(s)$ гладкие, $\Delta h(s)$ также гладкая функция.

Тогда

$$\varphi_1 = \int_0^1 \frac{f_3(s) - \Delta h(s) - f_1(s)}{f_2(s)} ds = \varphi_0 - \int_0^1 \frac{\Delta h(s)}{f_2(s)} ds . \quad (5)$$

Предлагается в качестве функции $\Delta h(s)$ использовать зависимость

$$\Delta h(s) = A \sin(\pi s),$$

где A – неизвестная искомая константа.

Зависимость $\Delta h(s)$ в данной форме удовлетворяет исходным граничным условиям:

$$\Delta h(0) = A \sin(0) = 0 ,$$

$$\Delta h(1) = A \sin(\pi) = 0 .$$

Интеграл $\int_0^1 \frac{\sin(\pi s)}{f_2(s)} ds = C$ не зависит от закона распределения

циркуляции вдоль линии тока, и для заданного меридионального сечения и выбранного меридионального потока является константой и может быть

рассчитан численно.

Выражение (5) запишется в виде

$$\varphi_1 = \varphi_0 - A \cdot C,$$

и соответственно

$$A = \frac{\varphi_0 - \varphi_1}{C}.$$

Тогда функция $f'_3(s)$ может быть определена следующим образом

$$f'_3(s) = rV'_u(s) = rV_u(s) - \frac{\varphi_0 - \varphi_1}{C} \sin(\pi s).$$

Результаты

В АО «ВНИИАЭН» предложенный алгоритм реализован в программном обеспечении профилирования лопасти рабочего колеса центробежного насоса на заданную форму потока (рис. 3).

В качестве примера взят базовый профиль с углом охвата в плане 110° , и на его основе, путем предложенной трансформации закона изменения циркуляции, построен профиль лопасти с углом охвата в плане 120° .

На рис. 4, 5 представлены исходный и модифицированный законы изменения циркуляции, базовый и новый профили лопасти рабочего колеса.

Рис. 3. Пример работы программы профилирования лопасти рабочего колеса

Выводы

В работе предложен метод аналитического выбора зависимости изменения циркуляции вдоль линии тока на основе произвольной базовой

ЗАВИСИМОСТИ.

Рис. 4. Графики базовой и модифицированной зависимостей изменения циркуляции вдоль линии тока

Рис. 5. Базовый и новый профили лопасти рабочего колеса

В качестве добавочной функции предлагается использовать синусоидальную зависимость, применение которой не изменяет граничные условия на входной и выходной кромках лопасти.

Предложенная модификация позволяет построить более эффективный алгоритм, по сравнению с итерационным процессом подбора закона rV_u , который обеспечивает проектный угол охвата лопасти рабочего колеса центробежного насоса.

1. *Lorens H.* Neue Theorie und Berechnung der Kreiselpumpen. Berlin, 1906.
2. *Косторной С.Д.* Профилирование лопасти рабочего колеса радиально – осевой турбины из условия ортогональности линий тока и вихревых линий в абсолютном движении / С.Д.Косторной // Научно-техническая конференция по итогам научной работы за 1966 год. Рефераты докладов. «ХГУ». – 1968. – С.118.
3. *Косторной, С. Д.* Новый подход к решению обратной задачи центробежного насоса / С.Д. Косторной, А.К. Давиденко Л.К.Марченко // Серия энергетические и теплотехнические процессы и оборудование, Вісник НТУ «ХПИ». – 2014. –11(985). – С.53-58.
4. *Косторной С.Д.* Автоматизированное проектирование рабочего колеса центробежного насоса / С.Д. Косторной, А.О. Бондарев, Л.К. Марченко // Серия энергетические и теплотехнические процессы и оборудование, Вісник НТУ «ХПИ». – 2014. –14(988). – С.89-95.
5. *Baurfeld W.* Die Konstruktion der Francis-Schaufel nach Lorenzschens Turbinentheorie und ihre Eigenschaften/ Zeitschrift des VDT , 1912, Bd 56. –№ 51.
6. *Вознесенский И.Н.* Жизнь, деятельность и избранные труды в области гидромашиностроения / И.Н. Вознесенский. – М. : Машгиз, 1952. – 354 с.
7. *Топаж Г.И.* Расчет интегральных гидравлических показателей гидромашин / Г.И. Топаж. – Л., 1978.
8. *Топаж Г.И.* Лопастные гидромашин и гидродинамические передачи. Основы рабочего процесса и расчета гидротурбин : учеб. пособие / Г. И. Топаж. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 154 с.

Поступила 15.08.2019г.

О.О. Попов, Київ
А.В. Яцишин, Київ
В.О. Ковач, Київ
В.О. Артемчук, Київ
В.О. Куценко, Київ

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Abstract. The analysis of the current state and prospects of the existing system of the atmospheric air monitoring development in Ukraine is carried out. The main tasks that the authors are working on in the framework of the grant for young scientists of NAS of Ukraine in 2019 on the topic "Mathematical and software tools for optimization of the network of posts for observation of atmospheric air pollution in the technogenically loaded territories of Ukraine" are outlined. This paper presents the results of solving the first task of the project, namely, a critical analysis of existing approaches to the design of new and optimization of existing networks for monitoring the state of the atmospheric air. The advantages and disadvantages of each approach are described. Prospects for using the project results were noted.

Вступ

В Україні проблема забруднення атмосферного повітря є дуже гострою. Однак система моніторингу атмосферного повітря України, яка була створена для спостереження за станом атмосферного повітря і підтримки прийняття управлінських рішень щодо забезпечення екологічної безпеки та мінімально можливого ризику для здоров'я населення урбанізованих територій, на жаль на сьогоднішній день за структурою, рівнем організації, можливостями вимірювання якісних та кількісних параметрів стану навколишнього середовища, способом передачі та агрегації даних не відповідає завданням, що поставлені перед нею, і сучасним вимогам. Так, мережа постів спостереження за забрудненням була побудована ще в 1970-х роках відповідно до стандартів колишнього СРСР. Схеми розміщення станцій (постів) моніторингу та їх кількість, методи пробовідбору та аналізу реалізовано згідно із застарілим положенням «РД 52.04.186–89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы», яке було прийняте в колишньому СРСР у 1989 р. і яким керуються донині. З того часу роботи з перегляду ефективності даної мережі не виконувались. Але за цей період відбулося багато змін в економіці, промисловості, транспортній інфраструктурі, кліматичних умовах, які спричинили кардинальний перерозподіл техногенного навантаження на атмосферне повітря території України. Тому існуюча мережа постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря України на сьогоднішній день вже не є оптимальною, що не дає можливості бачити реальну картину забруднення, а це, в свою чергу, не дає можливості

64 © О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, В.О. Куценко

приймати ефективні рішення щодо управління станом атмосферного повітря та ризиком для здоров'я населення на урбанізованих територіях. Такий стан не відповідає загальноєвропейським вимогам, які Україна зобов'язалась виконувати згідно Угоди про партнерство і співпрацю між Євросоюзом, державами-членами і Україною. Шляхи вирішення даної проблеми відзначено у прийнятих Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища» та Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», де зазначається, що однією з пріоритетних задач розвитку Державної системи моніторингу довкілля є теоретичне обґрунтування та підготовка пропозицій щодо оптимізованих схем побудови і функціонування мереж спостережень згідно європейських вимог та стандартів [1, 13].

Автори статті є висококваліфікованими молодими вченими, які працюють над вирішенням актуальних проблем екологічної безпеки атмосферного повітря України з 2007 р. В результаті перемоги у конкурсі проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2019 р. автори отримали фінансування на виконання проекту на тему «Математичні та програмні засоби оптимізації мережі постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря на техногенно-навантажених територіях України». В рамках описаної вище проблематики даний проект є актуальним, важливим та своєчасним для підвищення екологічної безпеки держави. Він повністю відповідає пріоритетному тематичному напрямку наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року (перелік затверджено Постановою КМУ від 7 вересня 2011 р. № 942, ред. від 06.09.2016), а саме «Рациональне природокористування».

Постановка задачі

Основними завданнями проекту є: 1) огляд, узагальнення та систематизація існуючих підходів, методів та моделей для забезпечення побудови сучасних мереж моніторингу стану атмосферного повітря; 2) побудова ряду оптимізаційних задач для проектування сучасних, зокрема сенсорних, мереж моніторингу стану атмосферного повітря; 3) розробка математичної моделі забруднення атмосферного повітря за довготривалий період викидів (змінні метеоумови); 4) дослідження та розробка алгоритмів розв'язання отриманих оптимізаційних задач; 5) побудова ряду структурних та інформаційних моделей і створення на їх основі відповідних комп'ютерних засобів забезпечення побудови сучасних мереж моніторингу стану атмосферного повітря; тестування розроблених засобів на прикладі м. Києва.

В даній статті представлено результати вирішення першого завдання проекту.

Матеріали дослідження

На сьогоднішній день існують різні підходи до проектування нових та оптимізації існуючих мереж моніторингу стану атмосферного повітря, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Нормативні документи, наприклад «РД 52.04.186–89 Руководство по контролю загрязнення атмосфери», носять зазвичай рекомендаційний характер щодо питань вибору кількості контрольно-вимірвальних станцій та місць їх розташування, але критерії для визначення раціонального розташування станцій при цьому не наводяться.

Економічний підхід є найбільш адекватним, але точне визначення збитку за відсутності або наявності поста спостереження є досить важкою задачею через велике число впливаючих факторів [4, 16].

Використання "метеорологічного" підходу при оптимізації мережі постів спостереження істотно обмежується неоднорідністю і анізотропією полів концентрацій забруднюючих речовин. Він також є дорогим, оскільки вимагає досить великого об'єму заздалегідь накопиченої інструментальними методами початкової інформації [3, 15].

Найперспективнішими, принаймні в даний час, представляються методики, що використовують різні показники, що характеризують збиток (можливий або запобіжний) як критерій оптимізації. З урахуванням задач, що стоять перед мережею моніторингу, соціально-економічні показники, зокрема, збиток, виражений або в явній, або у відносній формі, є найбільш інформативними величинами, які необхідно використовувати при розробці і оптимізації мережі [5 – 7].

Існуючі підходи до оптимізації мережі постів моніторингу забруднення атмосфери, визначаючи одну єдину оптимальну конфігурацію, не передбачають можливості для оцінки ефективності цієї мережі при зміні різних факторів, що впливають на вибір такої конфігурації. Мінливість же цих чинників, особливо метеорологічних, накладає істотну невизначеність на ухвалюване рішення щодо розміщення постів мережі. Тому можливість для порівняльної оцінки ефективності мережі при зміні впливаючих на її конфігурацію чинників має велике значення і повинна бути реалізована при розробці методики оптимального розміщення мережі моніторингу стану атмосферного повітря [8, 12, 14].

Представлені підходи не піднімають питань побудови мереж моніторингу з використанням маршрутних спостережень, оптимізації розміщення точок зупинки маршрутних постів і створення мереж гнучкої конфігурації, що також має велике практичне значення.

Необхідно відзначити, що багато з представлених підходів, вирішуючи задачу розміщення постів, використовують різні методи визначення полів концентрацій забруднюючих речовин. Всі підходи, у тому числі і "метеорологічний", використовуючи інструментальні методи визначення концентрацій забруднюючих речовин, жодним чином не можуть врахувати перспективу розвитку тих регіонів, в яких вони використовуються [9 – 11].

Найменш витратними можна визнати підходи, що використовують розрахункові методи для визначення полів концентрацій забруднюючих речовин. Вони також дозволяють враховувати перспективу розвитку регіонів і достатньо широко використовуються при вирішенні задачі розміщення мережі моніторингу забруднення атмосфери.

Один з найбільш цікавих підходів до оптимізації розміщення постів мережі представлений в роботах Верлана В.А. Він базується на припущеннях з теорії ігор, де стратегіями гравця є різні варіанти розстановки постів мережі моніторингу, які характеризуються як конфігурацією, так і кількістю постів. В грі приймає участь "природа", яка визначає синоптичні і метеорологічні параметри навколишнього середовища [2].

Аналіз різних підходів для визначення просторової конфігурації мережі моніторингу стану атмосферного повітря дозволив визначити їх основні недоліки (див. табл. 1), що практично унеможливають їх застосування в сьогоденній Україні.

Таблиця 1

Характеристики підходів до формування мережі моніторингу стану атмосферного повітря

Підхід Характеристика	Економічний підхід	Ймовірно-статистичний („метеорологічний“) підхід	Ряд інших підходів	Підхід Верлана В.А.
Можливість задання пріоритетів	—	—	—	—
Врахування метеопараметрів	+	—	***	***
Врахування пріоритетності та населеності територій	+	—	+	+
Врахування багатьох забруднюючих речовин	+	***	+	+
Врахування структури розташування джерел забруднення	+	—	+	+
Врахування типу постів спостереження за забрудненням	—	—	—	***
Можливість використання різних моделей забруднення	+	***	***	+
Комп'ютерна реалізація	—*	—*	—*	—

* – в доступних літературних джерелах та мережі Internet інформація відсутня

** – частково

Отже, актуальним та важливим напрямком дослідження є математична постановка задачі оптимального розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря, розробка, дослідження та

реалізація нових математичних та комп'ютерних засобів для її вирішення, на що і направлений проект авторів.

Перспективи використання результатів проекту

На основі математичних та програмних засобів, що будуть розроблені авторами в результаті виконання проекту, можна буде оптимізувати існуючі та проектувати нові сучасні мережі моніторингу стану атмосферного повітря, що дозволить зменшити витрати на комплексний аналіз екологічного стану міста або регіону, підвищити ефективність роботи системи моніторингу України в цілому, що в свою чергу дозволить формувати обґрунтовані управлінські рішення щодо зменшення техногенного впливу потенційно-небезпечних об'єктів на довкілля. Використання розроблених засобів сприятиме гармонізації існуючої мережі спостережень за якістю атмосферного повітря з вимогами Директив ЄС, підвищить обґрунтованість прийняття управлінських рішень стосовно поліпшення якості атмосферного повітря, що в кінцевому підсумку приведе до економії коштів держави та підприємств.

Оптимізація системи моніторингу атмосферного повітря згідно європейських вимог та стандартів дозволить підприємствам підвищити ефективність природоохоронної діяльності та дозволить в подальшому запобігти відповідним приписам екологічних інспекцій, які тягнуть за собою значні фінансові затрати. Також це дозволить підприємствам уникнути накладання на них екологічними наглядовими органами несправедливих штрафів через забруднення атмосферного повітря іншими підприємствами регіону, які знаходяться поблизу підприємства. Таким чином, оптимізована система моніторингу дасть можливість підприємствам України заощадити свої фінансові ресурси, які в подальшому можна буде використати на інші потреби.

З іншої сторони, оптимізована мережа контролю стану атмосферного повітря дозволить місцевим екологічним інспекціям Міністерства екології та природних ресурсів України, структурним органам місцевого рівня Державного комітету України з гідрометеорології, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів визначати найбільш забруднені території та розробляти відповідні заходи щодо зменшення ризику для здоров'я населення, що там проживає. Також використання повних даних вимірювання концентрації забруднюючих речовин дозволить розв'язувати обернені задачі щодо визначення потужності викидів кожного техногенного об'єкту, що функціонує на підконтрольній території. На основі цього контролюючі органи зможуть здійснювати перевірку достовірності наданої підприємством інформації щодо рівнів викидів, та на основі цього приймати відповідні рішення: або давати дозвіл на подальші викиди, або накласти відповідні штрафи за перевищення

відповідних лімітів чи за несанкціоновані викиди. Для підприємств, що проектуються, екологічні інспекції та санепідемстанції зможуть більш точно визначати ліміти на викиди з врахуванням вже існуючого техногенного навантаження на даній території.

Зазначені на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України наведено перелік програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря мають ряд недоліків та обмежень, а закордонні аналоги, які теоретично можна було б використати в даному випадку, мають власну високу вартість, при цьому для їх використання ще й необхідно придбати інше спеціалізоване програмне забезпечення (ArcGis, Surfer, MapInfo та ін.), вартість якого теж є висока (наприклад, за даними сайту softlist.com.ua станом на середину лютого 2019 р. ліцензія ArcGIS Desktop Standard для одного користувача коштує 273 тис. грн.). Тому, розробка і впровадження запропонованого авторами програмного забезпечення є економічно вигідним та доцільним як для підприємств, так і для контролюючих органів України.

В наступних статтях будуть представлені результати вирішення інших завдань вищезазначеного проекту щодо розробки математичних та програмних засобів оптимізації мережі постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря на урбанізованих територіях України для підвищення ефективності Державної системи моніторингу довкілля згідно європейських вимог та стандартів.

Висновки

3. Проведено порівняльний аналіз різних підходів щодо визначення просторової конфігурації мережі моніторингу стану атмосферного повітря та визначено їх основні недоліки, які практично унеможливають їх застосування в сьогоденній Україні.

4. Актуальним напрямком дослідження є математична постановка задачі оптимального розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря, розробка, дослідження та реалізація математичних та комп'ютерних засобів для її вирішення.

Публікація містить результати досліджень, які виконуються в рамках виконання гранту НАН України для молодих вчених у 2019 р. (договір № 67-07/06-2019).

1. *Попов О.О.* Кількісний аналіз стану довкілля на техногенно забруднених територіях / *О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Артемчук // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 73. – К.: 2014. – С.3-16*

2. *Верлан В.А.* Оптимизация размещения сети постов мониторинга за загрязнением

атмосферы в промышленном городе [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук / В.А. Верлан. – Одеса, 1999. – 167 с.

3. *Гандин Л.С.* О принципах рационального размещения сети станций / Л.С. Гандин // Труды ГГО. – 1961. – Вып. 111. – С.81-98.

4. *Гандин Л.С.* Об экономическом подходе к планированию сети метеорологических станций / Л.С. Гандин, Р.Л. Каган // Труды ГГО. – 1967. – Вып. 208. – С.120-131.

5. *Гладских А.И.* Метод оптимального размещения сети контрольно-замерных станций при контроле загрязнения воздуха промышленного города / А.И. Гладских, Ю.В. Козлов, В.С. Комаров, М.И. Горбунова // Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. – 1981. – Вып. 7. – С.16-24.

6. *Горошко Б.Б.* К вопросу о выборе количества пунктов отбора проб и частоте наблюдений за загрязнением атмосферы / Б.Б. Горошко // Труды ГГО. – 1971. – Вып. 254. – С.45-49.

7. *Дроздов О.А.* Метод построения сети метеорологических станций в равнинной местности / О.А. Дроздов // Труды ГГО. – 1936. – Вып. 12. – С.10-72.

8. *Дугинов Г.В.* Анализ и оценка информативности систем контроля загрязнения атмосферы / Г.В. Дугинов, Е.А. Бирман // Проблемы контроля и защиты атмосферы от загрязнения. – 1983. – Вып. 9. – С.14-15.

9. *Лоева И.Д.* Рациональное размещение сети постов мониторинга за загрязнением атмосферы в промышленном городе / И.Д. Лоева, А.А. Гуревич, В.А. Верлан // Метеорология, климатология и гидрология. – 1999. – Вып. 36. – С.283-287.

10. *Львов Ю.В.* О выборе критерия размещения станций контроля загрязнения атмосферы / Ю.В. Львов, Г.А. Горская // Труды ГГО. – 1984. – Вып. 477. – С.47-53.

11. *Мбанжубухоро Э.* Оптимальное размещение сети станций контроля загрязнения атмосферы в поле многих источников / Э. Мбанжубухоро // Метеорологические прогнозы. Сборник научных трудов. – 1992. – Вып.114. – С.154-165.

12. *Попов О.О.* Стохастична модель забруднення приземної атмосфери від підприємств паливної енергетики (на прикладі ТЕЦ) / О.О. Попов // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – 2009. – Вип. 53. – С.10-21.

13. *Попов О.О.* Математичне моделювання розповсюдження техногенного забруднення від підприємств паливної енергетики / О.О. Попов // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – 2009. – Вип. 51. – С.73-84.

14. *Примак А.В.* Организация автоматизированных систем сбора и обработки данных о загрязнении атмосферного воздуха / А.В. Примак. – К. : Наукова думка, 1979. – 28 с.

15. *Iatsyshyn A.V.* The methodology of future specialists teaching in ecology using methods and means of environmental monitoring of the atmosphere's surface layer / A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, V.O. Kovach, V.O. Artemchuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Iss. 66 (4). – P.217-230.

16. *Ясенский А.Н.* Оптимизация пространственной структуры сети наблюдения при контроле загрязнения атмосферы города / А.Н. Ясенский, В.К. Боброва, А.Д. Зив, В.И. Красов // Труды ГГО. – 1987. – Вып. 492. – С.13-23.

Поступила 29.08.2019р.

ФОРМУВАННЯ БАЗИ ПРЕЦЕДЕНТІВ ПРИ МОНІТОРИНГУ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Abstract. The urgent problem of formation a base of precedents as an integral part of the decision support system for monitoring the energy efficiency of production technological systems is considered. A method and algorithm for constructing of a base of precedents based on data clustering is proposed. This approach allows us to obtain an approximation of the effective energy consumption function in the form of a spline. The expediency of using cluster analysis when building a base of precedents for stationary energy consumption is substantiated.

Актуальність

Задача аналізу зростаючого обсягу даних виникає при моніторингу різноманітних динамічних систем. До таких задач відноситься, зокрема, оперативне визначення ефективності споживання енергетичних ресурсів технологічними системами.

Характерною рисою енергетичного господарства сучасних виробничих об'єктів є наявність служби енергетичного менеджменту, яка повинна забезпечувати ефективне споживання палива та енергії на підприємстві. Однак, вітчизняний досвід управління ефективністю енергоспоживання, заснований на застарілій системі нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, не дозволяє вважати норми, що встановлюються для різних підприємств, організацій та установ, достатньо обґрунтованими і прогресивними [7]. Відтак, актуальною стає задача забезпечення енергетичних менеджерів підприємств ефективними засобами нормування енергетичних витрат.

Постановка задачі

У сучасній практиці служби енергетичного менеджменту в багатьох країнах світу використовують підхід до моніторингу енергоефективності, відомий під назвою Monitoring and Targeting System [1, 2, 3]. Він полягає в порівнянні фактичного енергоспоживання з нормативним, яке, в загальному випадку, являє собою більш або менш складну математичну модель споживання палива чи енергії технологічним об'єктом. Вочевидь, що від якості побудованої математичної моделі, від ступеню її адекватності процесу енергоспоживання у подальшому буде залежати, чи будуть результати контролю ефективності використання енергії відповідним технологічним об'єктом достатньо точними та обґрунтованими [4].

В зарубіжній практиці, при побудові систем Monitoring and Targeting,

так звані «стандарти», або нормативи споживання енергії традиційно встановлюють у вигляді константи, або у вигляді простих лінійних рівнянь регресії, які враховують вплив на енергоспоживання лише одного-двох основних чинників.

Розробники вітчизняних систем оперативного контролю ефективності використання енергії, пропонують встановлювати «стандарти» споживання енергії для різних технологічних об'єктів на основі побудови більш складних математичних моделей енергоспоживання [7]. Причому для цієї мети застосовується процедура побудови рівнянь багатофакторної лінійної регресії, використання якої у порівнянні з традиційними зарубіжними системами Monitoring and Targeting дозволяє забезпечити одержання значно більш точних та обґрунтованих результатів контролю. Однак, методики побудови таких систем мають низку недоліків, спрощень, невіршених питань, що зменшують ефективність застосування їх для оперативного управління ефективністю використання палива та енергії [4].

В даній роботі розглядається окреме питання формування бази прецедентів при прецедентному підході до оперативного моніторингу заснованому на CBR (Case-Based Reasoning) – циклах [8, 9].

Нехай маємо технологічну систему DS, енергетичний стан E якої залежить від факторів впливу X_1, \dots, X_n і задається нелінійною функцією $E=f(X_1, \dots, X_n)$. Необхідно визначити зміни станів E динамічної системи DS по наборам експлуатаційних параметрів X_1, \dots, X_n , які періодично надходять до обчислювального пристрою. В процесі роботи системи моніторингу накопичується велика кількість таких наборів, з аналізу яких отримуються знання про енергоефективність працюючої технологічної системи. Для того, щоб система моніторингу залишалась ефективною необхідно при отриманні кожного чергового набору факторів впливу – прецедента, забезпечити знаходження кількох його найближчих сусідів для побудови сплайна функції енергоспоживання.

Вирішення задачі

Прецедентом ефективного, або неефективного енергоспоживання визнається стан працюючої технологічної системи з певним стаціонарним енергоспоживанням, що може служити прикладом в майбутньому. Запропоновано наступний формат прецедентів стаціонарного енергоспоживання:

$$Case = \left\langle \begin{array}{l} M(X_1), \dots, M(X_n); \\ D(X_1), \dots, D(X_n); \\ r(X_1), \dots, r(X_n); \\ P, \quad \tau, \quad S \end{array} \right\rangle \quad (1)$$

де: $M(X_1), \dots, M(X_n)$ – математичні очікування факторів впливу X_1, \dots, X_n ;
 $D(X_1), \dots, D(X_n)$ – статистична дисперсія факторів впливу X_1, \dots, X_n ;
 $r(X_1), \dots, r(X_n)$ – коефіцієнти автокореляції факторів впливу X_1, \dots, X_n ;
 P – потужність енергоспоживання за період стаціонарного стану;
 τ – тривалість стаціонарного стану;
 S – ймовірний діагноз технічного стану.

База прецедентів будується в складі експертної системи на основі прецедентів, які надходять від зовнішнього програмованого контролера збору даних. Первинне заповнення бази прецедентів виконується за участі експерта. Нехай $Case$ множина прецедентів. Вважається, що усі прецеденти енергоспоживання розташовані в необмеженому просторі математичних очікувань факторів впливу. У цьому просторі задана функція відстані між прецедентами:

$$d(Case_i Case_j) = \sqrt{(M_i(X_1) - M_j(X_1))^2 + (M_i(X_2) - M_j(X_2))^2 + \dots + (M_i(X_n) - M_j(X_n))^2} \quad (2)$$

Міркування, засновані на CBR-циклі, полягають в розшукуванні серед усіх зафіксованих прецедентів найближчих сусідів до поточного та побудові лінійної апроксимації функції енергоспоживання по найближчим сусідам. Пошук найближчих сусідів проводиться серед великої кількості прецедентів. Для спрощення цієї процедури пропонується залучити механізм кластеризації. Кластеризація прецедентів це процес об'єднання прецедентів в групи, що характеризуються схожими ознаками. На відміну від звичайної класифікації, де кількість груп об'єктів фіксована і заздалегідь визначена набором прецедентів, тут ні групи, ні їх кількість заздалегідь не визначені і формуються в процесі роботи системи, виходячи з певної міри близькості ознак прецедентів [5, 6].

При цьому кластери представляють окремі непересічні ділянки залежності інтенсивності енергоспоживання від факторів впливу. Можна вважати, що прецеденти, віднесені до одного й того ж класу відносяться до однієї ділянки функції ефективного енергоспоживання. Ці класи, в свою чергу, пропонується використовувати як основу для визначення близькості прецедентів.

Припустимо, що поступово отримуємо послідовність прецедентів статичного енергоспоживання. Необхідно в темпі отримання прецедентів відносити кожний з них до однієї з непересічних підмножин так, щоб кожний кластер складався з прецедентів, які за метрикою $d(Case_i Case_j)$ знаходились в області існування кластера. При цьому кожному прецеденту приписується ідентифікатор кластера $n \in N$, до якого він відноситься.

Вважаємо, що простір математичних очікувань факторів впливу має

нульовий прецедент $Case_0$ з нульовими значеннями факторів впливу. Відстань від нульового прецеденту до любого іншого прецеденту визначається залежністю:

$$d(Case_0, Case_i) = \sqrt{(M_j(X_1))^2 + (M_j(X_2))^2 + \dots + (M_j(X_n))^2} \quad (3)$$

Кожен з кластерів характеризується початковим радіусом R_j і глибиною існування ΔR . Початковий радіус кластера це відстань між нульовим прецедентом $Case_0$ та ближньою до нього межею кластера (Рис.).

$$R_i = d_{min}(Case_0, Case_i). \quad (4)$$

Область існування кластеру це множина прецедентів $Case_j$ (позначені зірочками на рисунку), які задовольняють умові

$$R_i \leq d(Case_0, Case_j) < R_i + \Delta R. \quad (5)$$

Рис. Схема кластера з радіусом R_i і глибиною існування ΔR .

Алгоритм кластеризації це функція $a: Case_j \rightarrow n$ яка любому прецеденту ставить у відповідність ідентифікатор кластера $n \in N$, при цьому множина N заздалегідь невідома. В якості ідентифікатора n кластера доцільно використовувати його радіус, який розраховується за формулою:

$$n_i = R_i = \left\lfloor \frac{d(Case_0, Case_j)}{\Delta R} \right\rfloor \quad (6)$$

В подальшому найближчих сусідів шукаємо тільки серед прецедентів поточного кластеру.

Алгоритм CBR-циклу формування бази прецедентів та визначення величини потужності ефективного енергоспоживання при оперативному моніторингу ефективності технологічних систем:

Вхідні дані: $Case_j$ – черговий прецедент за форматом (1); ΔR – глибина існування кластера; $[d]$ – допустима норма відстані між прецедентами кластера яка забезпечує збереження допущення лінійності функції енергоспоживання;

Вихідні дані: P_j^{ef} – потужність ефективного енергоспоживання для чергового прецеденту.

Крок 1. Визначення факторів впливу $M_j(X_1), \dots, M_j(X_n)$ та потужності енергоспоживання P_j за період дії чергового прецеденту $Case_j$;

Крок 2. Розрахунок відстані між черговим прецедентом $Case_j$ та нульовим прецедентом $Case_0$ в просторі факторів впливу згідно з рівнянням (3).

Крок 3. Визначення ідентифікатора n_i кластера, до якого належить черговий прецедент згідно з рівнянням (6), привласнення черговому прецеденту ідентифікатора кластера n_i .

Крок 4. Пошук найближчих сусідів до поточного прецеденту в межах кластеру n_i шляхом розрахунку відстаней між прецедентами i -го кластеру згідно з рівнянням (2). Найближчими сусідами вважаються ті, що задовольняють рівнянню $d(Case_i, Case_j) < [d]$.

Крок 5. Лінійна апроксимація функції ефективного енергоспоживання технологічної системи методом найменших квадратів. Розрахунок «стандартного» енергоспоживання P_j^{ef} .

Крок 6. Якщо $P_j > P_j^{ef}$ оповіщення оператора про завищені енерговитрати, інакше поточний прецедент $Case_j$ розміщується в базі прецедентів.

Крок 7. Перехід до кроку 1.

Висновок

В роботі запропонований метод і алгоритм моніторингу ефективності споживання енергетичних ресурсів в технологічних системах, заснований на моделюванні міркувань по прецедентам стаціонарного ефективного енергоспоживання.

Основна мета моніторингу ефективності енергетичного споживання полягає в наданні службам енергетичного менеджменту підприємств

оперативної інформації про наднормативні енергетичні втрати в технологічних системах.

Запропонований в роботі спосіб формування бази прецедентів дозволяє підвищити швидкість пошуку найближчих сусідів поточним прецедентам та відповідно швидкість прийняття рішень енергетичним менеджером. Крім того суттєво зменшується необхідний обсяг пам'яті.

Запропонований метод моніторингу, заснований на прецедентних міркуваннях статичних процесів може бути використаний в інших галузях крім енергозбереження.

1. *Gotel, D G, and Hale, D K.* Application of monitoring and targeting to energy management. United Kingdom: N. p., 1989. Web.
2. *Находов В.Ф., О. В. Бориченко О.В.* Процес контролю виконання встановлених «стандартів» в системах оперативного контролю ефективності енерговикористання. Вісник НТУУ «КПІ», Серія «Гірництво», Випуск 24. – 2014 р. с. 111-119.
3. *Беляев А.С., Бубенок Е.К.,* Метод целевого энергетического мониторинга и его усовершенствование для анализа работы предприятия, выпускающего несколько видов продукции. Энергобезопасность и энергосбережение, №2, 2011, с. 10-14.
4. *Находов В. Ф., Стеценко І. В., Бедерак Я. С.* Застосування методів самоорганізації математичних моделей енергоспоживання для встановлення «стандартів» в системах оперативного контролю енергоефективності. Энергосбережение • Энергетика • Энергоаудит, №05 (99), 2012, с. 23-33.
5. *Kohonen T.* Self-Organizing Maps / Springer, 1995. –501 с.
6. Змитрович А.И. Интеллектуальные информационные системы / Мн.: НТООО «ТетраСистемс», 1997. –368 с.
7. *Находов В.Ф., Бориченко О.В., Іванько Д.О.* Контроль ефективності енерговикористання в системі енергетичного менеджменту / Вісник КНУТД, 2013, №6, с. 67 – 77.
8. *Ємельянов В.О.* Адаптація методу прецедентів для підтримки процесу визначення марки металу / В.О. Ємельянов, О.М. Фоменко // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1. – С. 88–90.
9. *Климчук С. О.* Розроблення прецедентної системи підтримки прийняття рішень для діагностики мостових кранів / С.О. Климчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 169–176.

Поступила 22.08.2019р.

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

Abstract. In recent years, there is an increasing need for Ukrainian businesses to implement an efficient electronic document management system that does not require significant expenses. Given the large number of processes at each production site, the development of a centralized document management system has always been considered unhandy, so the whole process of sending and receiving documents is still in paper mail today. This article discusses the development of a program that allows to organize the storage and distribution of documents, guarantees the confidentiality, accessibility and reliability of all information by registering them in blockchain. On developing this solution, it was found that the use of blockchain facilitates document verification, signature, monitoring and change control procedures. As a result, each participant in the network always obtains a required version of the documents reviewed, thereby reducing costs and facilitating a greater cooperation among the participating entities.

Вступ

Впровадження систем електронного документообігу є корисною практикою для більшості українських підприємств, це дає змогу оцінити переваги нових технологій роботи з документами. Проте навіть для тих хто вже тісно використовує автоматизацію документообігу, можливо прийдеться переглянути свій вибір і задуматись про збільшення ефективності управління документообігом. Це зумовлено змінами ситуації на ринку, збільшенням кількості організацій, які мають необхідність реструктуризації і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, з однієї сторони, даючи нові можливості для ведення бізнесу, з іншої – заставляючи не відставати від своїх конкурентів.

У кожної організації є своя потреба для впровадження автоматизованого документообігу: для одних – це збільшення ефективності організаційно-розпорядного документообігу, для інших – підвищення якості роботи працівників, які постійно працюють з документами, але мало хто розглядає це питання відразу з декількох сторін. Таке розділення точок зору визначається різними ролями і значенням документів в діяльності підприємства, все це залежить від стилю управління, розмірів організації, галузі промисловості та інших факторів. Тому на одному підприємстві документ може бути, базовим інструментом управління, а на іншому засобом або продуктом.

Діяльність будь-якої сучасної організації супроводжується створенням та зберіганням великої кількості даних, при цьому часто виникає потреба у

заключенні договорів чи обміну повідомленнями між сторонами. Для створення додаткової довіри може бути використана технологія блокчейн. Збереження інформації про дії сторін дозволить не покладатись на третю сторону, а збережений унікальний цифровий відбиток договору дозволить сторонам назавжди зберегти інформацію про вірну версію документу, не потребуючи наявності паперових копій чи посередників.

Важливою є також можливість використання електронної версії підпису працівника організації. Це допоможе спросити процеси узгодження документів всередині компанії.

Багато підприємств малого та середнього бізнесу на рівні з великими підприємствами на практиці мають відділення, що є територіально розділеними, зазвичай управління документацийним забезпеченням там не розвинуте або ж застосовуються лише окремі ланки управлінської діяльності. Основою будь-якого управління є робота з документами тож організація такої роботи є важливою та має вплив на якість та швидкість виконання прийнятих рішень. В наш час розвитку інформаційних технологій звична схема управління документообігом не здатна забезпечити виконання наявних обсягів роботи.

При використанні класичного паперового процесу діловодства різні організації стикаються з однаковими проблемами: 1) зменшення швидкості передачі вихідних документів отримувачам, які приймають рішення, суперечливість інформації; 2) можливість доступу до конфіденційної інформації конкурентам чи іншій третій особі; 3) надмірні витрати часу на кореспонденцію, обробку внутрішніх документів, ознайомлення з ними; 4) значні втрати часу на створення і узгодження документів, що призводить до зменшення швидкості обробки інформації та сповільнення реакції на майбутні впливи; 5) зберігання маси документів, не зрозумілого джерела і призначення; 6) втрата важливих документів та інформації; 7) відсутність контролю над виконавцями, низька швидкість введення в дію резолюцій; 8) відсутність можливості відтворення історії роботи над документами; 9) перевитрати часу на пошуки потрібних документів, формування каталогів, добірок за темами, тощо.

В результаті, документообіг має більшу частину зайвих документів та етапів розгляду, рішення, що приймаються часто дублюються, а іноді суперечать один одному. Це все впливає на керівництво, яке не має змоги відстежити попередню та поточну діяльність відділів і виконавців документів, етапи підготовки та затвердження важливих документів.

Тож щоб вирішити проблеми в області діловодства більшість керівників впроваджують нові технології на підприємствах, але за часту рішення є простими та не відповідають вимогам компанії.

Як приклад, спільний доступ до файлів серверу, як механізм спрощення роботи, використання електронної пошти для надсилання документів та контролю. На практиці ці підходи працюють тільки на початкових етапах підприємства. Коли ж управлінські процеси компанії ускладнюються,

збільшується кількість працівників, підрозділів, такі рішення є недостатніми. На підприємстві починається хаос в управлінсько-інформаційній діяльності. Рішенням таких проблем є впровадження автоматизованої системи документообігу підприємства.

Мета роботи – дослідження проблем, пов'язаних з автоматизацією документообігу за допомогою системи на основі технології блокчейн та розробкою інформаційної системи на цій технології. Робота виконується в рамках проекту «ПРОВАЙДЕР» за рахунок бюджетної програми 6541230 (Номер держреєстрації 0118U005406).

Реалізація електронного документообігу на основі технології блокчейн

Електронний документообіг – це сучасний і технологічний підхід до збільшення якості і швидкості роботи державних органів та підприємств.

Ефективна діяльність працівників є завжди запорукою якісного обслуговування населення. В наш час звичайні методи обробки інформації є застарілими тому необхідно скорочувати витрати часу та ресурсів для виконання доручень використовуючи інформаційні технології.

Більшість підприємств визнають переваги електронного документообігу над паперовим, який має такі переваги:

- 1) пошук документів по багатьом критеріям;
- 2) контроль виконання документів;
- 3) реєстрація документів;
- 4) введення резолюцій документів;
- 5) розподілена обробка документів в мережі;
- 6) розподіл прав доступу до різних документів і функцій системи;
- 7) ведення декількох картотек документів;
- 8) робота з проектами документів;
- 9) розподіл документів, що знаходяться на виконанні по «папкам» в залежності від стадії виконання документа: надійшов, на виконанні, на контролі та інші;
- 10) формування стандартних звітів;
- 11) обмін документами по електронній пошті;
- 12) списання документів у справу;
- 13) відстеження переміщень паперових оригіналів та копій документів, ведення реєстрів внутрішньої передачі документів;
- 14) ведення списків посадових осіб, організацій, тематичних рубрик, груп документів;
- 15) редагування шаблонів вихідних друкованих форм.

Запровадження електронного документообігу дозволяє знизити кількість служб, зайнятих роботою з документами (кур'єрів, канцелярських працівників і т.д.). На рис. 1 та рис 2. показано, наскільки скорочується час окремих етапів роботи з документами при заміні паперового процесу на

електронний. В умовах електронного документообігу потрібно набагато менше витрат на перебудову документообігу при зміні зовнішніх умов, наприклад, вимог щодо зміни форми звітності [1].

Недосконалість сучасних систем електронного документообігу сприяє посиленню уваги до застосування різноманітних блокчейн технологій. Як зазначають експерти, потенційно технологія блокчейн може бути адаптована для здійснення будь-яких операцій, так чи інакше пов'язаних з реєстрацією, обліком або передачею різних активів (фінансових, матеріальних і нематеріальних). При цьому тип блокчейн-сервісу, кількість учасників, а також їх географічне розташування значення не мають [2]. Що ж стосується наявних прикладів використання блокчейна, то пілотні проекти в цій сфері з'явилися в 2016 році в Швеції, Грузії, Гані, Естонії, окремих префектурах Японії, деяких штатах і муніципалітетах США (Делавер і Чикаго) [3].

Рис. 1. Розподіл робіт з використанням паперового документообігу

Впровадження цієї технології дозволить забезпечити надійну синхронізацію даних, що унеможливить їх підміну в результаті зовнішнього втручання, гарантує прозорість, а також дасть можливість здійснювати суспільний контроль за системою.

Для вирішення проблем, пов'язаних із документообігом в організаціях, було прийнято рішення розробити пілотну програму у віртуальному середовищі та потім розгорнути у приватну мережу. Запропонований додаток дозволяє зберігати та розповсюджувати документи, пов'язані з процесами на підприємстві, підтримує розподіл користувачів, за декількома ролями.

Система була розроблена таким чином, що кожен документ, повідомлення, додатки до них, відображаються в блокчейні за власними метаданими, а також зв'язані з користувачами системи. Завданням системи є

використання потенціалу мережі блокчейн для створення системи управління документами, яка спрощує процеси діловодства підприємства, дозволяючи ефективно виконувати кожне завдання, зменшуючи перевитрати та затримки.

Рис. 2. Розподіл робіт з використанням електронного документообігу

Таблиця 1

Порівняння розглянутих блокчейн платформ

Блокчейн	Ethereum	Public Blockchains	Hyperledger	ChainCore
Ціна	Тільки інфраструктура	Оплата за кожну транзакцію	Тільки інфраструктура	Тільки інфраструктура
Адміністрування	Розділення рівнів доступу	Індивідуальні користувачі	Розділення рівнів доступу	Розділення рівнів доступу
Конфіденційність	Публічний або приватний	Тільки публічні	Публічний або приватний	Публічний або приватний
Консенсус	Proof-of-Work або Proof-of-Stake	Proof-of-Work або Proof-of-Stake	PBFT	Federated Consensus Protocol
Доступність інформації	Тільки за дозволом	Для всіх користувачів блокчейн	Тільки за дозволом	Тільки за дозволом

Для прийняття раціонального рішення про те, яку платформу blockchain використовувати для розробки, було проаналізовано різні аспекти див. табл. 1, а також: 1) тип мережі блокчейн; 2) кількість транзакцій та трафік у мережі; 3) простота розробки; 4) розгортання та пов'язані з цим витрати.

Пілотна програма була розроблена для роботи у веб-середовищі. На архітектурному рівні можна виділити три основні компоненти: клієнт, відповідальний за взаємодію з кінцевими користувачами системи; сервер, який відповідає за логіку взаємодії з блокчейном і обробку запитів, що надсилаються від клієнта; мережу блокчейн, яка використовується в якості реєстру. Всі частини системи розміщені в окремих середовищах з аналогічними апаратними та програмними аспектами, на серверах, що працюють у версії IIS 10 та підтримуються в операційній системі Windows 10.

На рис. 3 представлені основні компоненти системи, а потім представлений загальний опис їх взаємодії.

Рис. 3. Архітектура системи

Користувач з робочого місця, використовуючи комп'ютер, планшет чи телефон, може підключитись до власного кабінету в системі. Передбачено два типи користувачів: адміністратор системи та звичайний користувач. Адміністратор системи має розширені права на створення, видалення користувачів, редагування інформації про них. Кожен користувач має можливість додавати нові документи, переглядати їх, надсилати електронною поштою документи що зареєстровані та підписані в системі. До кожного файлу може бути створено завдання для виконання певним користувачем. Також існує можливість категоризації та архівації документів.

Користувач виконуючи будь-яку з наведених можливостей ініціює запит до серверу застосунків, який оброблює інформацію від клієнта. Було створено окремі сервіси для роботи з різними компонентами системи: 1) сервіс для роботи з базою даних; 2) сервіс для роботи з блокчейн; 3) сервіс для роботи з користувачами; 4) сервіс для роботи з документами та категоріями; 5) сервіс для роботи із завданнями.

Сервіс для роботи з базою даних містить основні функції:

- 1) створює стійке підключення до бази даних;
- 2) створення таблиць в БД – створює таблиці в базі даних, додає необхідні початкові дані в таблиці (створює адміністратора і кореневий каталог).

Сервіс для роботи з користувачами містить реалізацію наступних функцій:

- 1) аутентифікація користувачів і адміністраторів – перевіряє, чи є в БД користувач або адміністратор за введеним логіном і паролем; якщо такий користувач або адміністратор є, надати їм доступ до системи;
- 2) отримати інформацію про користувача;
- 3) отримати список користувачів – для відображення всіх користувачів системи;
- 4) додати / редагувати / видалити користувача – функції, доступні тільки адміністратору системи;
- 5) відновити користувача – віддалений з системи користувач може бути відновлений адміністратором.

Сервіс для роботи з документами містить наступні основні функції:

- 1) додати / видалити каталог – доступні тільки адміністратору;
- 2) відобразити вміст каталогу – служить для відображення каталогів і файлів, що знаходяться в обраному каталозі, до яких користувач має доступ;
- 3) адміністратору доступні всі файли системи;
- 4) додати файл – введення даних, що описують файл і завантаження файлу в файлово систему сервера;

5) видалити файл – функція доступна адміністратору і користувачеві, який додав даний файл; файл видаляється з БД і з файлової системи.

Сервіс для роботи із завданнями містить функції:

- 1) додати / видалити завдання для роботи з файлами – завдання, які будуть додаватися до файлів, доступна тільки адміністратору системи;
- 2) відобразити завдання для роботи з файлами – для вибору завдання до файлу або для перегляду завдань адміністратором;
- 3) додати / видалити завдання до файлу – при додаванні завдання до файлу, адресату відправляється сповіщення на електронну пошту;
- 4) отримати завдання до файлу – відобразити список всіх завдань до цього файлу;
- 5) отримати завдання, адресовані користувачеві – користувач системи може переглянути завдання, адресовані йому;
- 6) отримати завдання, додані користувачем – користувач системи може переглянути інформацію про завдання, які він додав сам.

Сервіс для роботи з блокчейн містить такі функції: 1) додати запис в блокчейн; 2) переглянути один / декілька записів; 3) створити підпис для документу; 4) верифікувати документ/підпис.

Враховуючи архітектуру системи на рис. 1, сервер був розроблений мовою програмування C# з використанням технології ASP.NET Core з моделлю MVC. Для представлення даних було використано контролери та технологію Razor, яка дозволяє комбінувати мову розмітки HTML та код C#. Для взаємодії з блокчейн було обрано відкриту бібліотеку Nethereum та мову створення смарт-контрактів – Solidity [4].

Далі наведено приклад коду смарт-контракту мовою Solidity для збереження та видобутку інформації про документ у блокчейн.

```
pragma solidity >=0.4.0 <0.7.0;
pragma experimental ABIEncoderV2;

contract DocumentStorage {
    struct Document {
        bytes documentHash;
        int32 documentId;
    }

    mapping(int32 => Document) documents;
    int32[] documentsById;

    function set(Document memory document) public {
        if(documents[document.documentId].documentHash.length != 0){
            return;
        }
    }
}
```

```

        if(document.documentHash.length != 0){
            documentsById.push(document.documentId);
        }
        documents[document.documentId].documentId = document.documentId;
        documents[document.documentId].documentHash = document.documentHash;
    }

    function get(int32 id) public view returns (Document memory SavedDocument){
        SavedDocument = documents[id];
        return SavedDocument;
    }

    function getAllIds() public view returns (int32[] memory) {
        return documentsById;
    }
}

```

Головною властивістю блокчейн є незмінність записаної інформації, тому операції підпису документу чи верифікації вмісту значно спрощуються.

Висновки

У результаті короткого огляду рішення можна зробити висновок про перспективність використання електронних систем документообігу з використанням технології блокчейн на підприємствах. Це дозволяє системі мати більш високий рівень надійності та доступності, крім того, властивості мереж блокчейн дозволяють значно покращити аспекти, пов'язані з захищеністю системи та збільшити стійкість перед різними типами атак, таких як DDoS, оскільки блокчейн не має єдиної точки відмови. Ще один вдосконалений аспект щодо безпеки системи – цілісність даних, що не можуть бути змінені, коли вони записані в блокчейн. В результаті ми отримуємо структуроване та надійне рішення, яке дозволяє його використання у всіх організаціях, які ведуть документообіг.

1. *Печнікова Т.В.* Практика роботи з документами в організації. Вид."Тандем" – М.: ЕМОС, 1999. 208 с.
2. *Ølnes, S., Ubacht, J., & Janssen, M.* Blockchain in government: Benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing. *Government Information Quarterly*, 34(3), 2017. – p.355–364. URL: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.007>
3. *Condon Thomas A., Roberts Doug, Nash Dawn* Understanding EDMS: A guide to efficiently storing, managing, and processing your organisations documentation, white paper, 2002, URL: <http://www.sdchicago.com/insidetheitstudio2002Q2/edmsfeature.pdf>
4. *Chris Dannen* Introducing Ethereum and Solidity: Foundations of Cryptocurrency and Blockchain Programming for Beginners, APRESS: New York, USA, 2017. – 185 p. – DOI 10.1007/978-1-4842-2535-6

Поступила 15.08.2019р.

Б.М. Гавриш¹, к.т.н., доцент
Б.В. Дурняк¹, д.т.н., професор
О.В. Тимченко^{1, 2}, д.т.н., професор

ПОБУДОВА ІЄРАРХІЧНИХ СЦЕНАРІЇВ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ

Анотація. Розглядається методи опрацювання даних для зменшення часу аналізу і зниження вимог до пам'яті шляхом розбиття даних на сегменти і побудови ієрархічного сценарію моделей для кожного сегмента.

Ключові слова: сегментація даних, ієрархічні алгоритми

Abstract. Data processing techniques are considered to reduce analysis time and reduce memory requirements by splitting data into segments and constructing a hierarchical model scenario for each segment.

Keywords: data segmentation, hierarchical algorithms

Вступ

Зазвичай, коли йдеться про серйозне аналітичне опрацювання, особливо якщо використовується термін Data Mining, мається на увазі, що даних величезна кількість. Не існує універсальних методів аналізу або алгоритмів, придатних для будь-яких випадків і будь-яких обсягів інформації. Методи аналізу даних істотно відрізняються один від одного за продуктивністю, якістю результатів, зручністю застосування і вимогами до даних. Оптимізація може проводитися на різних рівнях: обладнання, бази даних, аналітична платформа, підготовка вихідних даних, спеціалізовані алгоритми. Аналіз великого обсягу даних вимагає особливого підходу, оскільки технічно складно їх переробити за допомогою тільки з використанням більш потужного устаткування.

Звичайно, можна збільшити швидкість опрацювання даних за рахунок більш продуктивного обладнання, тим більше, що сучасні сервера і робочі станції використовують багатоядерні процесори, оперативну пам'ять значних розмірів і потужні дискові масиви. Однак, є безліч інших способів опрацювання великих обсягів даних, які дозволяють підвищити масштабованість і не вимагають нескінченного оновлення обладнання.

Метою роботи є розгляд і побудова ієрархічного сценарію опрацювання даних для зменшення часу аналізу і зниження вимог до пам'яті, зокрема при стисненні великих обсягів даних.

¹, Українська академія друкарства

² Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Основна частина

Сучасні бази даних включають різні механізми, застосування яких дозволить значно збільшити швидкість аналітичного опрацювання:

- Попереднє обчислення даних. Відомості, які найчастіше використовуються для аналізу, можна заздалегідь обчислити і в підготовленому для опрацювання вигляді зберігати на сервері БД у вигляді багатомірних кубів, матеріалізованих представлень, спеціальних таблиць.
- Кешування таблиць в оперативну пам'ять. Дані, які займають небагато місця, але до яких часто звертаються в процесі аналізу, наприклад, довідники, можна засобами бази даних кешувати в оперативну пам'ять. Так у багато разів скорочуються звернення до більш повільної дискової підсистеми.
- Розбиття таблиць на розділи і табличні простори. Можна розміщувати на окремих дисках дані, індекси, допоміжні таблиці. Це дозволить СУБД паралельно зчитувати і записувати інформацію на диски. Крім того, таблиці можуть бути розбиті на розділи (partition) таким чином, щоб при зверненні до даних була мінімальна кількість операцій з дисками. Наприклад, якщо найчастіше ми аналізуємо дані за останній місяць, то можна логічно використовувати одну таблицю з історичними даними, але фізично розбити її на кілька розділів, щоб при зверненні до місячних даних зчитувався невеликий розділ і не було звернень до всіх історичних даних.

Це тільки частина можливостей, які надають сучасні СУБД. Підвищити швидкість вилучення інформації з бази даних можна і десятком інших способів: раціональне індексування, побудова планів запитів, паралельна обробка SQL запитів, застосування кластерів, підготовка аналізованих даних за допомогою збережених процедур і тригерів на стороні сервера БД тощо.

Можливості підвищення швидкості не зводяться лише до оптимізації роботи бази даних, багато чого можна зробити за допомогою комбінування різних моделей. Відомо, що швидкість опрацювання істотно пов'язана із складністю використовуваного математичного апарату. Чим простіші механізми аналізу використовуються, тим швидше аналізуються дані.

Можлива побудова сценарію опрацювання даних таким чином, щоб дані "проганялись" через сито моделей. Тут застосовується проста ідея: не витрачати час на опрацювання того, що можна не аналізувати.

Спочатку використовуються найбільш прості алгоритми. Частина даних, які можна опрацювати за допомогою таких алгоритмів і які не потрібно опрацьовувати з використанням більш складних методів, аналізується і виключається з подальшого опрацювання. Решта даних передаються на наступний етап опрацювання, де використовуються більш складні алгоритми, і так далі по ланцюжку. На останньому вузлі сценарію опрацювання

застосовуються найскладніші алгоритми, але обсяг аналізованих даних у багато разів менший за початкову вибірку. В результаті загальний час, необхідний для опрацювання всіх даних, зменшується на порядки.

Рис. 1. Комбінювання моделей, прогон даних через сито моделей

Також ефективною стратегією опрацювання великих обсягів даних є розбиття даних на сегменти і побудова моделей для кожного сегмента окремо, з подальшим об'єднанням результатів. Найчастіше у великих обсягах даних можна виділити кілька підмножин, які відрізняються між собою.

У цьому випадку замість побудови однієї складної моделі для всіх можна будувати кілька простих для кожного сегмента. Подібний підхід дозволяє підвищити швидкість аналізу і знизити вимоги до пам'яті завдяки опрацюванню менших обсягів даних в один прохід. Крім того, в цьому випадку аналітичну обробку можна розпаралелити, що теж позитивно позначається на витрачений час. До того ж моделі для кожного сегмента можуть будувати різні аналітики.

Рис. 2. Розбиття даних на сегменти і побудова моделей для кожного сегмента окремо, з подальшим об'єднанням результатів

При передачі та збереженні великих обсягів інформації надмірність відіграє негативну роль, оскільки вона не тільки призводить до збільшення часу передачі і функціональної надійності передачі інформації та її зберігання, а й до зростання сукупної вартості. В зв'язку з цим на сьогоднішній день для забезпечення ефективності передачі великих обсягів інформації та зберігання широко використовуються різноманітні способи стиснення.

Але також при стисненні даних виникає ситуація, коли частина даних втрачається. Інколи ці втрати не відіграють значної ролі, але бувають ситуації, коли втрата даних може стати критичною. Саме тому способи стиснення без втрат користуються популярністю та постійно розвиваються.

Особливо такі способи важливі під час стиснення великих обсягів даних, коли постає необхідність зменшити розмір оригінальних даних, але при цьому мати можливість відновити стиснені дані без втрати.

Стиснення базується на усуненні надлишку інформації, яка міститься у вихідних даних. Наприклад, повторення в тексті фрагментів (наприклад, слів природної або машинної мови). Подібний надлишок зазвичай усувається заміною повторюваних послідовностей коротшим значенням (кодом). Інший вид надлишковості пов'язаний з тим, що деякі значення в даних, які ущільнюються, трапляються частіше інших, при цьому можна замінювати дані, що часто трапляються, коротшими кодами, а ті, що рідше – довгими (ймовірнісне стиснення). Стиснення даних, які не мають властивості надлишку (наприклад випадковий сигнал чи шум), неможливе. Також, зазвичай, неможливо стиснути зашифровану інформацію [1].

Різні алгоритми стиснення можуть вимагати різної кількості ресурсів обчислювальної системи, на яких їх застосовують [2]:

- 1) оперативної пам'яті під проміжні дані;
- 2) постійної пам'яті під код програми і константи;
- 3) процесорного часу.

У цілому ці вимоги залежать від складності та «інтелектуальності» алгоритму. Загальна тенденція така: чим більш ефективний та універсальний алгоритм, тим більші вимоги до обчислювальних ресурсів він висуває. Тим не менш, у специфічних випадках прості і компактні алгоритми можуть працювати не гірше складних і універсальних. Системні вимоги визначають їх споживчі якості: чим менш вимогливий алгоритм, тим у простіший, а отже, компактній, надійній і дешевій системі він може працювати.

Оскільки алгоритми стиснення і відновлення працюють в парі, має значення співвідношення системних вимог до них. Можна, ускладнивши один алгоритм, значно спростити інший. Таким чином, існують три наступні варіанти [2].

1. Алгоритм стиснення вимагає більших обчислювальних ресурсів, ніж алгоритм відновлення. Таке співвідношення більш поширене та характерне для випадків, коли одноразово стиснені дані будуть використовуватися багато

разів. Як приклад можна навести цифрові аудіо- та відеопрогравачі.

2. Алгоритми стиснення і відновлення вимагають приблизно рівних обчислювальних ресурсів. Найбільш прийнятний варіант для ліній зв'язку, коли стиснення і відновлення відбувається одноразово на двох її кінцях (наприклад, в цифровій телефонії).

3. Алгоритм стиснення істотно менш вимогливий, ніж алгоритм відновлення. Така ситуація характерна для випадків, коли процедура стиснення реалізується простим, часто портативним пристроєм, для якого обсяг доступних ресурсів дуже критичний, наприклад, космічний апарат або велика розподілена мережа датчиків. Це можуть бути також дані, розпакування яких потрібно в дуже малому відсотку випадків, наприклад запис камер відеоспостереження.

Може виникнути ситуація, коли необхідно стиснути дані невідомого формату [2].

Існують два основних підходи для стиснення даних невідомого формату.

1. На кожному кроці алгоритму стиснення черговий стискуваний символ або поміщається у вихідний буфер стискального кодера як ϵ (зі спеціальним прапором для позначення, що він не був стиснутий), або група з кількох стискуваних символів замінюється посиланням на відповідну групу з уже закодованих символів. Оскільки відновлення стиснутих таким чином даних виконується дуже швидко, такий підхід часто використовується для створення саморозпаковувальних програм.

2. Для кожної послідовності символів, яку необхідно стиснути, одноразово або в кожний момент часу збирається статистика її появи в кодованих даних. На основі цієї статистики обчислюється ймовірність значення чергового кодованого символу (або послідовності символів). Після цього застосовується той чи інший різновид ентропійного кодування, наприклад, арифметичне кодування або кодування Хаффмана, для представлення частіших послідовностей короткими кодовими словами, а рідших — довгими.

Висновки

Наведені алгоритми використовують для одновимірних даних. Вони не підходять для стиснення тривимірних (3-D) даних. Оскільки для таких даних (особливо для медичних 3-D зображень) важливо, щоб відновлені після стиснення дані були ідентичні оригінальним, то для їх стиснення необхідно використовувати алгоритми без втрат.

1 *К. Шеннон*. Теория связи в секретных системах // Работы по теории информации и кибернетике – М.: ИЛ, 1963. — С. 243-322. — 830 с.

2 *Шнайер Б.* Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си – М.: Триумф, 2002. — 816 с.

Поступила 1.08.2019р.

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КООРДИНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДРУКАРСЬКОГО ЦЕХУ

Анотація: Розглянуто штучну нейронну мережу для координування процесів поліграфічного виробництва. Визначено етапи отримання замовлення та основний формат для роботи з даними виробництва необхідний для ефективної роботи інтелектуальної системи керування. Побудовано та досліджено інформаційну модель такої системи при координації завантаженості обладнання.

Ключові слова: інтелектуальні системи управління, штучні нейронні мережі, JDF, xJDF, інформаційна модель, online-система.

Abstract: An artificial neural network for coordination of printing production processes is considered. The ordering steps are defined and the basic format for working with production data is required for the effective management of the intelligent control system. The informative model of such a system is built and investigated during the coordination of work-load of equipment.

Keywords: intellectual control systems, artificial neural networks, JDF, xJDF, information model, online-system.

Вступ.

Інтелектуальні системи управління (ІСУ) сьогодні загально визнані як перспективний напрямок наукових досліджень теорія таких систем і їх застосування відображаються в працях провідних вчених, однак теоретичні та особливо прикладні основи інтелектуальних систем управління все ще далекі від завершення в тому числі системи контролю і управління складними технологічними процесами і людино-технічними об'єктами, які включають інтелектуальні нейронні мережі та експертні системи [1].

Для того щоб вивести виробництво на новий рівень ефективності необхідне впровадження сучасних технологій, одними із таких є інтелектуальні системи управління [2].

Одним з важливих аспектів при створенні інтелектуальної системи управління для поліграфічного підприємства є врахування завантаженості поліграфічного обладнання замовленнями, а також можливостями цього обладнання для певного типу продукції, координування різних процесів з метою тайм-менеджменту (правильна організація часу) на виготовлення друкованого продукту від початкового етапу до завершального.

Отримання замовлення та формування завдання для ІСУ.

При отриманні, замовлення потрапляє в базу інтелектуальної системи керування, де опрацьовується по своїх складових, таких як: колірність, формат, матеріал на якому потрібно його виготовити та інших, пов'язаних з

технологічними процесами які будуть задіяні при виготовленні замовлення та його кінцевому оформленні у готову продукцію.

В такому випадку проходить три основні етапи представлені на рис.1. Замовник (користувач інформаційної online-системи) завантажує матеріали , якщо такі наявні, або описує як він бачить продукт в особистому кабінеті інтернет ресурсу підприємства.

Рис. 1. Етапи проходження замовлення для формування робочого завдання.

Отриманий запит опрацьовується у відповідності до наявної інформації. Якщо представлено матеріали які не потребують втручання персоналу (дизайнерська група, верстка і.т.п., тобто додрукарська підготовка) то ІСУ опираючись на базу знань створює оптимальний пакет налаштувань та типів обладнання, оскільки для реалізації технологічного процесу в багатьох випадках використовується JDF формат то інформацію якою оперую та користуються ІСК доцільно стандартизувати до такого типу.

У представленому дослідженні вирішено використовувати формат який має розширені технологічні можливості - xJDF (JDF 2.0), який, зокрема, зберігає транзакції прямого обміну даними з автоматизованою системою управління та обладнання, що дозволяє поєднати інформаційні відомості друкарні [4, 6] із прогностичним середовищем для експериментів [3, 5].

Інформаційна модель системи інтелектуального координування процесів друкарського цеху.

Інтелектуальні системи керування, на відміну від традиційних автоматизованих систем, включають в себе механізм системного опрацювання даних, та в подальшому, на основі отриманих знань, здійснюється функція керування процесами виробництва [13, 16].

Основою ІСУ є ситуативне керування, яке реалізується завдяки сучасним технологіям опрацювання інформації [7, 10].

Однією з таких технологій є штучні нейронні мережі. Саме її обрано для реалізації поставленого завдання в якості аналітичного апарату системи управління – це алгоритм за яким здійснюються керовані дії на об'єкт. Переважно для таких цілей використовують розгорнуті стохастичні алгоритми, якими можна описати типові процеси виробництва [8, 9, 14]. На рис.2. представлено інформаційну модель ІСУ.

Рис. 2. Інформаційна модель системи інтелектуального координування процесів друкарського цеху.

При отриманні сповіщення про наявність замовлення визначається готовність макету, якщо макет не готовий то на основі даних відбувається дизайн та додрукарська підготовка продукції. У випадку наявності макету його технічні дані надходять в алгоритми розподілу інформаційної системи управління яка з бази даних отримує інформацію [15, 17] про розподіл обладнання за типом фарби, форматом, матеріалами та іншими параметрами а також завантаженість на даний момент. На основі цих даних ІСУ формує пакет зведеного обладнання, яке буде використано для виготовлення даного замовлення, визначається час на який це обладнання буде зайняте даним завданням. Після чого формується пакет налаштувань для давачів та регуляторів, параметри їх калібрування для визначеного завдання.

Також на основі технічних даних щодо замовлення формується список витратних матеріалів які будуть затрачені та перевіряється їх наявність, у випадку якщо матеріали відсутні то надходить сповіщення у відділ постачання, а замовлення пересувається в низ у черзі із збереженням вже обраних параметрів.

Після чого сформовані дані надходять в аналітичний апарат яким виступає штучна нейронна мережа де відбувається перевірка правильності підбраних параметрів та моделювання процесу для обраних параметрів. В результаті моделювання отримується прогнозована якість продукції, у вигляді відсоткового співвідношення, яка буде виготовлена при заданих параметрах на вибраному обладнанні.

Надходять на аналітичний рівень (АР) де порівнюється з типовими відсотками якості продукції для даного типу замовлення [11, 12]. Якщо відсоток якості недостатньо високий то на алгоритм розподілу надходить сигнал з виявленою помилкою і відбувається коригування даних які в подальшому проходять той самий алгоритм. Якщо в результаті порівняння відсоток якості готової продукції прийнятний то параметри які були обрані в результаті роботи інтелектуальної системи управління додаються у файл який надходить на виробництво уряд форматі xJDF.

Таким чином поповнюється база знань інтелектуальної системи управління а також створюються умови для подальшого швидкого опрацювання схожих замовлень. Отже, збільшення напрацювань ІСУ дозволяє зменшувати затрати часу при виготовлення якісної продукції, а також оптимально завантажувати обладнання при наявності великої кількості замовлень із схожими параметрами.

Висновок

В результаті дослідження запропоновано на базі штучних нейронних мереж побудувати інформаційну модель системи інтелектуального координування процесів друкарського цеху. Визначено основні параметричні дані, які слід включити в базу даних. Сформовано алгоритм розподілу ІСУ та його важливі складові. Побудовано інформаційну модель такої системи.

1. Трофимов В.Б., Кулаков С.М. Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими объектами. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 232.
2. Danišová N. Velišek K., "Intelligent manufacturing and assembly system", MD, s. 413–416, 2007.
3. Шеніма П. «Використання результатів моніторингу технологічного процесу в середовищі віртуальної лабораторії // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017. – С. 10.
4. Шеніма П.І. Розробка алгоритмічних засобів координування виробничого процесу// матеріали XVII НТК студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2017. – С. 49-51.
5. Neroda T Wprowadzenie wirtualnego laboratorium do srodowiska skomputeryzowanego systemu edukacyjnego // Komputerowa symulacja, oprogramowanie systemow informacyjnych i technologii 2017, P. 208-210. (in Polish)
6. Prosi R. CIP4 announces special xJDF educational session at DRUPA 2016 // available at: www.cip4.org/cip4-news/news-detail/xjdf-at-drupa.html (accessent at 10 October 2019)
7. Апостолок В. О. Интеллектуальні системи керування: конспект лекцій [Текст] / В. О. Апостолок, О. С. Апостолок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 88 с.
8. Меньков А.В. Теоретические основы автоматизированного управления/ А.В. Меньков, В.А. Острейковский. – Учебник для вузов. – М.: Издательство Оникс, 2005. – 640 с.
9. Ніколаєнко, А.М. Міняйло Н.О. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації: навчальний посібник – Запоріжжя, ЗДІА, 2011. – 444 с.
10. Sutskever I. On the importance of initialization and momentum in deep learning of Machine Learning Research // 2013, V. 28, No. 3, pp. 1139-1147.
11. Шеніма П.І. Аналіз параметрів та прогнозування роботи обладнання з використанням штучних нейронних мереж // Матеріали III Міжнародної НТК «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» – Львів: УАД, 2018. – 380 с. ISBN 978-966-322-534-0
12. Shepita P. Evaluation of the quality of polygraphic equipment work at the streaming data processing by the artificial neural network // «Інформаційні технології друкарства» ДРУКОТЕХН-2018, зб. наук. праць VII міжнародної НТК. м.Львів, 15-16 листопада 2018 р. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. – 184 с. – С. 110–111. ISBN 978-966-322-491-6
13. Шеніма П.І. Синтез інформаційної моделі інтелектуального управління поліграфічним виробництвом на основі штучних нейронних мереж // Зб. наук. пр., Вип. 85, ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – К., 2018. – С. 192 – 196.
14. Durnyak B., Lutskiv M., Shepita P., Nechepurenko V. Simulation of a Combined Robust System with a P-Fuzzy Controller // Proceedings of the XV International Scientific Conference "Intellectual Systems of Decision Making and Problems of Computational Intelligence" (ISDMCI2019), Ukraine, May 21–25, 2019, pp 570-580.
15. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф., Базы знаний интеллектуальных систем. – Санкт-Петербург-Москва-Харьков-Минск: Питер, 2000. – 384 с.
16. Lakhno, V., Tkach, Y., Petrenko, T., Zaitsev, S., Bazylevych, V. Development of adaptive expert system of information security using a procedure of clustering the attributes of anomalies and cyber attacks. Eastern-Eur. J. Enterp. Technol. 6(9), 32–44 (2016)
17. Атынтаева, L., Kozhakhmet, K., Bortsova, G. Building a knowledge base for expert system in information security. In: Soft Computing in Artificial Intelligence, pp. 57–76 (2014)

Поступила 12.08.2019р.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ, ЇХ ОБРОБКИ ТА ОЦІНКИ ШУМУ

Abstract. In this paper we are talking about aerospace images, methods of their obtaining and applications. Specifics of typical distortions (including noise) for this type of images are highlighted. The existing noise estimation methods are analyzed - in general and in the context of aerospace images.

Вступ

В наш час бурхливий розвиток аерокосмічної галузі з одного боку, а також комп'ютерингу та цифрової обробки зображень з іншого, створили передумови для спрощення моніторингу, оцінки стану земної поверхні, розпізнавання бажаних об'єктів, тощо. Серед сфер застосування аерокосмічних зображень - моніторинг стану довкілля і землекористування, вивчення рослинних угруповань місцевості, оцінка врожаїв, оцінка стану забруднення ґрунтів та водойм, оцінка наслідків стихійних лих.

В той же час аерокосмічні зображення типово є вразливими до спотворень, спричинених несприятливими умовами навколишнього середовища, технічними обмеженнями та несправностями. В цих умовах успіх операцій обробки зображень залежатиме від стійкості обраних методів до відповідного типу спотворень. Проведення попереднього виявлення та оцінка типу і ступеня спотворення дає змогу якнайкраще підібрати метод обробки зображень та вибрати його параметри.

Аерокосмічні зображення, сфера їх застосування та методи отримання

Серед поширених способів отримання аерокосмічних зображень - проведення оптичного дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), отримання зображень з використанням безпілотних літальних апаратів (дронів). Для космічної та аерозйомки застосовують багатоспектральну фото-, теле- і сканерну апаратуру [1]. До систем ДЗЗ відносяться наприклад MODIS / EOS AM-1 Terra, Envisat, WorldView-1, 2, 3, RapidEye та ін [2]. Спектральні канали можуть лежати як у видимих, так і в невидимих (ультрафіолетових та інфрачервоних) ділянках спектра. Число таких каналів може досягати 5-10 і більше. При візуалізації таких зображень отримують аеро- або космічне зображення в умовних кольорах.

Існує низка засобів програмного забезпечення, призначеного для обробки аерокосмічних даних, отриманих методом ДЗЗ. Серед них ERDAS IMAGINE, PCI Geomatica TNTmips (MicroImages), IDRISI (Clark Labs),

eCognition (Trimble), RemoteView (Overwatch Textron Systems), Dragon/ips. Щодо програм open-source програмного забезпечення Opticks, Orfeo toolbox, Sentinel Application Platform (SNAP) від Європейського космічного агентства та інші. Інші засоби - такі як GRASS GIS, ILWIS, QGIS, TerraLook є також геоінформаційними системами. В освітніх цілях можна використати також такі засоби як QGIS, Google Earth, StoryMaps, LeoWorks чи [BLIF](#).

Особливості зображень, отриманих методом ДЗЗ

Дані зондування приходять як правило у вигляді цифрових зображень [1]. Растрові зображення земної поверхні і хмар при дистанційному зондуванні Землі з космосу, як правило, виглядають як сукупність плям неправильної, довільної форми, що мають різну яскравість і колір. Для математичного опису таких зображень і створення їх моделей, а також для опису шуму і перешкод на зображенні, застосовується апарат двовимірних випадкових полів. Для попередньої обробки даних дистанційного зондування використовуються такі методи як геометрична корекція зображень, радіометрична та атмосферна корекція, тощо. Отримані зображення часто є малоконтрасними, тож часто застосовують збільшення контрастності зображень.

За геометричною формою та розподілом яскравості зображення отримані при ДЗЗ сильно відрізняються між собою внаслідок різних випромінювальних характеристик об'єкту в окремих спектральних діапазонах. Зображення, які фіксуються у широкому спектральному діапазоні інтенсивності опромінення – панхромні зображення – мають суттєво вище просторове розрізнення, ніж зображення, отримані у вузьких спектральних інтервалах, сукупність яких утворює багатоспектральні зображення (БЗ). З іншого боку, останні містять спектральну інформацію, яка відсутня у панхромних знімків. Таким чином якість отриманих первинних зображень часто не відповідає потребам кінцевих користувачів. Якщо спотворюючим фактором для зображення є шум, то використовуються перш за все фільтри, що з різним успіхом усувають різні типи шумів. При виборі типу фільтра при цьому повинні враховуватись обмеження пов'язані з обчислювальною складністю та апаратними характеристиками пристрою.

Серед найбільших недоліків методу ДЗЗ є вплив хмарності (існують і радіолокаційні методи аерокосмічних досліджень, які є практично нечутливими до даного фактору і мають свої сфери застосування - моніторинг льодового покриву, рельєфу місцевості, тощо). При отриманні зображень із штучних супутників Землі, мають місце також спотворення, пов'язані з кривизною Землі - супутник рухається ніби над поверхнею циліндра [1].

Методи оцінки шуму для аерокосмічних зображень

Вибір параметрів того чи іншого типу фільтра значною мірою залежать від типу та рівня шуму [3]. Відповідно дуже важливим завданням постає

визначення типу та рівня шуму для отриманих зображень, адже не завжди їх можна знати заздалегідь. Оцінювати рівень шуму можна на базі одного та багатьох зображень. Для цього існують різні методи.

Для прикладу підхід до вимірювання рівня шуму, описаний у [4] оцінює функцію рівня шуму з єдиного зображення, встановлюється залежність дисперсії шуму від інтенсивності зображення. Даний підхід передбачає поділ зображень на невеликі квадратні ділянки і визначення того, чи є вони однорідними (гомогенними). При цьому використовують коефіцієнт кореляції рангу Кендала, що дає можливість уникнути залежності коефіцієнта невизначення від невідомого розподілу (типу) шуму за умови просторової некорельованості. При визначенні регіонів однорідності функція рівня шуму оцінюється як поліном другого порядку, що мінімізує помилку статистики для цих регіонів. Авторами зазначається, що при виконанні експериментів із застосуванням даного методу для великих наборів вхідних даних, відносна похибка при визначенні рівня шуму була в межах 10%. На рисунку 1 наведено приклад визначення рівня шуму для зображення земної поверхні із присутніми об'єктами - літаками великого та малого розміру.

Аналогічним чином можна визначити функції рівня шуму для шумів інших типів та значень PSNR для зображень.

Також можна пробувати визначити тип та рівень шуму з гістаграми яскравості зображення. У [3] акцентують на оцінюванні рівні шуму для одного окремого зображення (це передбачає формулювання припущень відносно цього зображення) і пропонують для цього зокрема кусково-гладку функцію попередньої моделі зображень та функцію відгуку камер із зарядовим зв'язком (CCD). Йдеться про застосування функції згладження для кожного регіону зображення і оцінку рівня шуму як залишку. При цьому шум для зображень, отриманих з камери, є насправді комбінацією шумів, отриманих на різних етапах утворення зображення. Такий шум розглядається як функція. Часто в літературі щодо усунення шуму припускають наявність адитивного білого Гаусіанівського шуму та використовують метод оцінки на базі середнього абсолютного відхилення. У [5] автори запропонували кілька методів оцінки рівня шуму на основі навчальних зразків і статистики природних зображень.

З метою підвищення інформативності первинних сканерних зображень часто використовується синергетичне злиття фотограметричних даних, що походять з кількох каналів з метою одержання в одному графічному об'єкті високих показників геометричного та спектрального розрізень. Колірні спотворення, що отримуються внаслідок такого злиття, можна усунути з допомогою так-званих вейвлет-перетворень. В [2] було встановлено, що з-поміж різних моделей представлення кольорових зображень при застосуванні таких перетворень найбільш ефективною є HSV. Для досягнення високої ефективності усунення шумів фільтрація повинна здійснюватись в блоках із застосуванням ортогональних перетворень, які добре декорелюють дані із використанням алгоритмів з відносно невеликою обчислювальною

складністю [6] - для прикладу перетворення (вейвлет) Хаара. Таке перетворення використовується зокрема у фільтрі VM3D. У [7] йдеться про оцінку рівня шуму на основі кількох зображень.

Рис.1 Застосування методу оцінки функції шуму, що базується на визначенні ділянок однорідності: а) початкове зображення з датасету DOTA, б) зашумлене Гаусівським шумом зображення (PSNR=26,6), в) визначення регіонів однорідності, г) отримана та дійсна функція рівня шуму

Існує технологія вимірювання рівня адитивного некорельованого шуму для космічних зображень земної поверхні на базі математичних співвідношень щодо залежності автокореляційної функції зображень від дисперсії адитивного шуму [8]. Адитивними є зокрема електронний шум відеодатчика, шум тракту передачі сигналу и шум квантування. Вимірювання

рівня шуму на базі вихідного зображення є ефективним для вимірювання високих рівнів шумів, а вимірювання на базі різницевого зображення - для низьких рівнів шумів.

З іншого боку якщо говорити про визначення функції погіршення якості зображення, можна виділити 3 основні підходи: спостереження, експеримент та математичне моделювання [9]. При цьому процес відновлення оригінального зображення з використанням визначеної функції спотворення називається сліпою розгорткою. Відновлення оригінального зображення методом спостереження передбачає відновлення окремих фрагментів зображення такого ж розміру як їх спотворений варіант. Експериментальний метод передбачає наявність такого ж обладнання як і те, з допомогою якого було отримане спотворене. Моделі, що використовуються при математичному моделюванні часто враховують навіть умови навколишнього середовища, що спричиняє спотворення.

Висновки

Наведено особливості та основні сфери застосування аерокосмічних зображень. Доведено актуальність задачі визначення типу та рівня шумів для зображень, зокрема аерокосмічних. Проаналізовано ряд підходів до цієї задачі. Проведено зашумлення зображення та визначення рівня шуму одним із зазначених методів.

1. *Кашкин В. Б.* Цифровая обработка аэрокосмических изображений. Версия 1.0 [Електронний ресурс] / В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин // ИПК СФУ. – 2008. – Режим доступу: http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/54/u_course.pdf.
2. *Каштан В. Ю.* Комп'ютерно-графічні технології вейвлет-обробки фотографметричних сканерних зображень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка" / Каштан Віта Юріївна – Дніпро, 2016. – 24 с.
3. Noise Estimation from a Single Image [Електронний ресурс] / C.Liu, W. Freeman, R. Szeliski, S. Kang // 2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06). – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://people.csail.mit.edu/billf/publications/Noise_Estimation_Single_Image.pdf.
4. Sutour C. Estimation of the noise level function based on a non-parametric detection of homogeneous image regions [Електронний ресурс] / C. Sutour, C. Deledalle, J. Aujol // SIAM Journal on Imaging Sciences, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2015 №8(4). – 2015. – Режим доступу до ресурсу: <https://pdfs.semanticscholar.org/1976/7f38908e3cce460fbec413a32321a86deed1.pdf>.
5. *A. Stefano, P. White, and W. Collis.* Training methods for image noise level estimation on wavelet components. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, 16:2400–2407, 2004.
6. *Stefano A.* Training Methods for Image Noise Level Estimation on Wavelet Components [Електронний ресурс] / A. De Stefano, P. R. White, W. B. Collis // EURASIP journal on advances in signal processing - 2004(16) December 2004. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/26532314_Training_Methods_for_Image_Noise_Level_Estimation_on_Wavelet_Components/download.

7. Кривенко С. С. Фильтрация изображений с использованием преобразования Хаара в блоках / С. С. Кривенко, Е. О. Колганова, В. В. Лукин. // Системы обработки информации. – 2013. – №8. – С. 63–69.
8. Healey G. Radiometric CCD camera calibration and noise estimation / G. Healey, R. Kondepudy. // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 1994. – №16(3). – С. 267–276.
9. Еремеев В. В. Статистическая оценка степени зашумленности космических изображений земной поверхности [Электронный ресурс] / В. В. Еремеев, В. А. Зенин, П. А. Князьков // Вестник РГРТУ № 2 (выпуск 24). – 2008. – Режим доступа до ресурсу: http://www.rsreu.ru/en/component/docman/doc_download/545-3-7.
10. Gonzalez, R. C., Woods, R. E. (2002). Digital image processing, (2nd ed.). Upper Saddle River, N.-J.: Prentice Hall. 793 p.

Поступила 5.08.2019р.

УДК 004.942

В.Р. Вергун, аспірант, кафедра АСУ, ІКНІ, НУ “Львівська політехніка”,
І.М. Дронюк, к.ф.м.н., кафедра АСУ, ІКНІ, НУ “Львівська політехніка”,

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАНЖУВАННЯ СЛУХАЧІВ ОНЛАЙН-КУРСІВ З ПРОГРАМУВАННЯ

Annotation. The article describes the mathematical models for ranking students of online IT courses. The four types of factors are investigated. Nonacademic factors are taking into account. For constructing criteria, Boolean functions are used. Criteria of success studying are extended to the studying of a group of students. On the base of mathematical model, the information technology is constructed. The schemes of information technology and construction are presented. Creating information technology prognoses the successes of online IT course students studying. The result of the application is time and others resources for accompaniment of studying minimizing.

Анотація. У статті розроблено математичну модель ранжування слухачів онлайн-курсів з програмування. Досліджено чотири типи факторів. Вперше запропоновано враховувати неакадемічні фактори, такі як креативність та зацікавленість до навчання. Для побудови критеріїв використовуються булеві функції. Представлено критерії успішності. Критерії успішності навчання поширюються на вивчення групи студентів. На основі математичної моделі побудовані представлені схеми побудови інформаційної технології. Створення інформаційних технологій прогнозує успіх студентів, які навчаються на онлайн курсах з програмування. Результатом заявки є час та інші ресурси для супроводу вивчення мінімізації.

Вступ

Індустрія інформаційних технологій відіграє важливу роль в зростанні економіки в Україні в цілому. Приблизна кількість спеціалістів залучених до індустрії перевищила 90 000 і експерти очікують зростання вдвічі впродовж наступних 3 років [1].

Таким чином, в зв'язку з популярністю і великими можливостями, кожного року збільшується інтерес до ІТ індустрії з боку вже працевлаштованого населення в інших галузях. А для того, щоби отримати відповідну кваліфікацію, потрібно приділяти велику увагу освіті, і це є найкращим способом отримати необхідні навички. Це призводить до ряду проблем. Першою проблемою є процес створення навчального плану та оптимальних графіків навчання. Через швидку зміну технологій та підходів до розробки програмного забезпечення навчальні програми не повністю покривають всі потреби індустрії. Індустрія не має можливості чекати довгий час на підготовку та перекваліфікацію працівників. Тому, здатність до швидкої та автономної розробки офлайн чи онлайн програм та висока адаптованість є критичними для будь яких навчальних закладів.

Іншою проблемою є початковий рівень кандидатів, які хочуть розпочати навчання на освітніх програмах, та коректне визначення цього рівня. Знання на початковому етапі навчання є критично важливими для того, щоби приймати правильні рішення щодо участі в навчальних програмах певних кандидатів, та для створення більш персоналізованих програм, а також онлайн курсів, запровадження яких призводить до значної економії матеріальних ресурсів. В свою чергу, такі онлайн програми дозволяють зменшити час навчання, з більшою ймовірністю завершити весь цикл і отримати необхідні знання та навички. Також окрім певного рівня знань кандидати та студенти повинні володіти навичками до швидкого навчання та здатності адаптовуватись до різноманітного формату та типу матеріалів при навчанні онлайн. А визначення таких навичків, та створення моделей для прогнозування успішності, на основі факторів, які не мають стосунку до академічних успіхів є актуальною науковою задачею.

1. Постановка задачі

Прогнозування успішності студентів онлайн-курсів - одне з найпоширеніших завдань у сучасних дослідженнях в області аналізу даних освітніх програм. Переважно дослідження зосереджуються на прогнозуванні кінцевих результатів та прогнозуванні кількості відрахувань з курсу. Дослідження проводяться на різних наборах даних з різними факторами. Слід зазначити, що вибірка необхідних та правильних даних є однією з найбільших проблем у цих дослідженнях. Для прогнозування автори розглядають набори академічних, неакадемічних та соціальних факторів. Відповідно до процесу інтелектуального аналізу даних - інформація попередньо обробляється, а інструменти машинного навчання використовуються для вирішення завдань класифікації чи кластеризації.

Інструменти машинного навчання та алгоритми є найпоширенішим інструментом досліджень способів прогнозування успішності. У дослідженні [2] автори запропонували модель нейронної мережі, щоб передбачити середній бал успішності після завершення навчання студентів-інженерів. Для дослідження були розглянуті дані 1470 студентів першого курсу. Модель включає сім факторів неакадемічних показників та одинадцять факторів історії середньої школи. Автори запропонували включити до моделі такі неакадемічні фактори, як лідерство, здатність до навчання, мотивація, тощо. Під час моделювання успішності автори досягли точності прогнозування як 71,3%. Штучні нейронні мережі широко використовуються для такого роду досліджень. Автори дослідження [3] використовували звичайні статистичні оцінки для виявлення факторів, які, ймовірно, покращують результативність студентів. Нейронна мережа була змодельована з 11 вхідних змінних. Модель нейронної мережі досягла хорошої точності прогнозування 84,8%. Використовуючи методи прогнозування, можна виявити студентів, які перебувають під ризиком відрахування, та вчасно інформувати як викладачів, так і студентів. Автори досліджень [4] проаналізували та виміряли співвідношення між демографічними показниками та академічними характеристиками для прогнозування кількості студентів, що були відраховані з навчальних програм. Такі неакадемічні фактори, як дохід батьків, рівень освіти батьків, стать та вік, були включені в модель прогнозування. Автори поєднали алгоритми з методами класифікацій, використовуючи Gradient Boosting і отримали близько 79,12% точності прогнозування із запропонованим набором даних.

Існує багато підходів прогнозування успішності студентів та виявлення тих, хто перебуває під ризиком. За даними огляду літератури [5] така кількість досліджень постійно збільшується. І основною сферою досліджень є виявлення ключових факторів що мають вплив на академічну успішність слухачів як офлайн так і онлайн курсів.

Метою даного дослідження є розробка математичної моделі ранжування слухачів онлайн-курсів з програмування з використанням неакадемічних факторів.

Для виконання даної задачі потрібно виконати наступні кроки:

- Дослідити та визначити основні неакадемічні фактори.
- Визначити фактори, які мають вплив на успішність слухачів курсів з програмування.
- Визначити функції критеріїв успішності.
- Побудувати математичну модель на основі факторів та критеріїв, та визначити на її основі схему інформаційної технології.

2. Розв'язання задачі

2.1 Опис факторів

У нашому дослідженні було виділено 4 типи факторів, що мають вплив на успішність навчання слухачів онлайн курсів з програмування, а саме:

соціальні фактори, стилі навчання, фактор зацікавленості та індекс креативності.

Розглянемо детальніше виділені нами фактори, зокрема, соціальні фактори, які були вивчені у нашому дослідженні. Стаття враховувалась як фактор з описом (M or F). Освіта також була визначена булівським описом (Y or N). Фактор віку було вирішено розділити на 3 підфактори, вік менше рівне 22 років, вік у проміжку 22-29 років, не враховуючи початкове і кінцеве значення та вік більше рівне 29 років. Фактори досвіду та наявність додаткової освіти було взято з булівським описом (Y or N). Дані для визначення соціальних факторів визначались на основі даних резюме слухачів курсів, які вони подають при поступленні на навчання.

Наступна група факторів, яка має вплив на успішність навчання - це стилі навчання. Стилi навчання слухачів є особливо важливими в онлайн курсах. Оскільки різноманітний медіа-контент вимагає певних навиків до самоосвіти, та сприйняття інформації. Визначення стилів навчання відбувається за допомогою опитування. Згідно з методикою цього опитування було виділено 4 якісні ознаки стилю навчання: activist, reflector, theorist, pragmatist.

Рис. 1. Метод визначення індексу зацікавленості.

Наступні фактори, що розглядались у даному дослідженні, це фактори зацікавленості. Цей фактор впливу на успішність навчання розглядається вперше. Основою для формування цих факторів були комунікаційні потоки під час навчання, зокрема, чат і форум. Усі виділені фактори, що характеризують зацікавленість, кількісні та формуються на основі аналізу повідомлень слухачів курсів у комунікативних потоках. Було розглянуто кількість повідомлень (цифра), кількість цитувань (цифра), кількість запитань (цифра), кількість технічних запитань (цифра). На рис.1 показано схему методу визначення індексу зацікавленості. Спочатку у комунікаційних потоках вибираються повідомлення, що пов'язані з певним слухачем. На наступному кроці проводиться інтелектуальний аналіз цих даних,

повідомлення класифікуються, визначається їхня вага та формуються на цій основі цифрові значення кількісних характеристик факторів зацікавленості.

Останньою групою факторів, що була розглянута, є група факторів, що пов'язана з креативністю. Відомо, що креативність є визначальним фактором інтелектуальної економіки. Тому цей фактор є дуже важливим для слухачів online IT курсів. Для оцінки цього фактора виділено один параметр, який названий як індекс креативності. Індекс креативності у дослідженні є булівського типу з характеристикою (Y or N). Визначення даного індексу відбувається за допомогою опитування слухачів.

2.2 Математична модель

Для побудови математичної моделі введемо у розгляд булівський простір як множину, яка складається з одиниці та нуля $V^1 = \{0; 1\}$, а також багатовимірний булівський простір як декартів добуток одновимірного $V^n = \prod_{i=1}^n V^1$. Операціями «додавання» та «множення» слугуватимуть звичайне булівське додавання та множення.

Для опису моделі було виділено 4 групи факторів, а саме: соціальні, навчальні, фактори зацікавленості та креативності. Для характеристики першої групи факторів об'єкта дослідження введемо у розгляд множину соціальних факторів $S = \{\vec{S}_1; \vec{S}_2\}$, де $\vec{S}_1 \in B_p$, а $\vec{S}_2 \in R^m$, де $p + m \leq n$. Будемо вважати, що фактори вектора \vec{S}_1 відповідають характеристикам, що мають бінарне визначення, а фактори вектора \vec{S}_2 описують характеристики, що мають числові значення.

Другу групу факторів, що характеризують навчання, опишемо вектором $\vec{L} \in R^k$.

Для опису третьої групи факторів, що характеризують зацікавленість слухачів курсів у навчанні, розглянемо вектор $\vec{Z} \in R^q$, а для опису четвертої групи факторів, що характеризують креативність слухачів курсів, використаємо вектор $\vec{C} \in B^r$.

Введемо у розгляд сукупну множину визначення усіх факторів моделі X, яку задамо наступною формулою

$$X = \{B^p, R^m, R^k, R^q, B^r\}, \quad (1)$$

де величина $N=p+m+k+q+r$ визначає сумарну кількість виділених факторів для прогнозування успішності навчання слухача курсів. Тоді успішність навчання слухача курсів можна визначити на основі наступної булівської цільової функції

$$F: X \rightarrow B^1. \quad (2)$$

Успішне проходження навчання можна описати формулою

$$F(x) \equiv TRUE, \text{ де } x \in X, \quad (3)$$

де X та F задані співвідношеннями (1), (2).

Якщо в групі на навчання є K слухачів, то загальну успішність групи слухачів будуть характеризувати наступні функції

$$\Psi = F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_K, \quad (4)$$

де символ \wedge означає кон'юнкцію, а кожна з функцій F_i задана за формулою (2). Отже функція (4) є кон'юнктивною, що означає її істинність тоді, коли усі слухачі курсів успішно пройшли навчання.

Інша функція, що описує навчання групи є диз'юнктивна, а саме

$$\Phi = F_1 \vee F_2 \vee \dots \vee F_K, \quad (5)$$

де символ \vee означає кон'юнкцію, а кожна з функцій F_i задана за формулою (2), отже ця функція буде істинна, якщо хоча б один слухач успішно закінчить курси.

З практики проведення навчання на курсах вдається виділити два основні критерії для визначення успішності завершення навчання слухача. Перший критерій відповідає тому, що слухач успішно пройшов всі навчальні завдання до завершення навчання і не кинув його, тобто функцію F з (3) для слухачів курсів можна конкретизувати у вигляді $F^{(1)}$

$$F^{(1)}(x) \equiv TRUE, \quad (6)$$

де $F^{(1)}$ - має зміст булівської функції, що залежить від усіх визначених факторів та вона набуде істинне значення тоді, якщо слухач успішно дійшов до кінця навчання.

Другий критерій відповідає тому, що слухач успішно здав завершальний тест, тобто функцію F з (3) для цього випадку запишемо у вигляді $F^{(2)}$

$$F^{(2)}(x) \equiv TRUE, \quad (7)$$

де $F^{(2)}$ - має зміст булівської функції, що залежить від усіх визначених факторів та вона набуде істинне значення тоді, якщо слухач успішно здав завершальний тест.

Успішне завершення навчання одного слухача тоді можна охарактеризувати наступною формулою

$$F^{(1)}(x) \wedge F^{(2)}(x) \equiv TRUE. \quad (8)$$

Таким чином формула (8) виражає чіткий математичний критерій успішного завершення одним слухачем online IT курсів та може бути використана для побудови інформаційної технології.

Для опису успішного навчання групи, що містить K слухачів, підставимо формулу (6) у вирази (4) та (5), отримаємо функції, що описують успішне навчання групи слухачів.

У кон'юнктивній формі,

$$\Psi(x) = (F_1^{(1)}(x) \wedge F_1^{(2)}(x)) \wedge (F_2^{(1)}(x) \wedge F_2^{(2)}(x)) \wedge \dots \wedge (F_K^{(1)}(x) \wedge F_K^{(2)}(x)) \quad (9)$$

У диз'юнктивній формі

$$\Phi(x) = (F_1^{(1)}(x) \wedge F_1^{(2)}(x)) \vee (F_2^{(1)}(x) \wedge F_2^{(2)}(x)) \vee \dots \vee (F_K^{(1)}(x) \wedge F_K^{(2)}(x)) \quad (10)$$

У формулах (9) та (10) змінна $x \in X$ з множини (1) та містить N різноманітних факторів, що впливають на успішність навчання. Таким чином побудовано функції (9) (10) критеріїв успішного навчання групи K студентів, що залежить від N факторів різної природи.

2.3 Інформаційна технологія

На основі розробленої математичної моделі розроблено інформаційну технологію прогнозування успішності навчання слухачів online IT курсів. Розроблена інформаційна технологія реалізує збір, опитування та збереження статистичних та динамічних даних слухачів. На основі цих даних проводить інтелектуальний аналіз зібраних даних, класифікацію та формує відповідні значення факторів, що впливають на успішність навчання. На основі цього інформаційна технологія проводить ранжування слухачів курсів. На рис.2 показана структурна схема роботи інформаційної технології ранжування слухачів курсів.

Рис. 2. Структурна схема інформаційної технології.

Дана інформційна технологія володіє можливістю інтеграції з системами підтримки онлайн навчання, для збору даних слухачів онлайн курсів. Основним елементом системи є сервіс ранжування слухачів, за допомогою якого відбувається прогнозування з випередженням заданих критеріїв.

Висновки

У даній роботі визначено основні неакадемічні фактори для побудови математичної моделі ранжування слухачів онлайн курсів з програмування. Запропоновано використання індексу зацікавленості, як один з методів аналізу комунікативних потоків онлайн курсів. Використано індекс креативності, як один з вирішальних факторів успішності слухачів саме IT курсів. Створено математичну модель ранжування групи слухачів на основі запропонованих неакадемічних факторів. Визначено структуру інформаційної технології на основі математичної моделі, яка дозволяє інтеграцію з іншими системами підтримки навчання, для збору інформації та здійснення прогнозування з випередженням.

1. <https://www.n-ix.com/software-development-in-ukraine-2019-2020-market-report/>
2. Jin, Q., Imbrie, P. K., Chen, X. (2011, June). AC 2011-1608: A multi-outcome hybrid model for predicting student success in engineering. Paper presented at the 2011 American Society for Engineering Education, Vancouver, BC.
3. Lau, E.T., Sun, L. & Yang, Q. SN Appl. Sci. (2019) 1: 982. <https://doi.org/10.1007/s42452-019-0884-7>
4. Hutagaol, Nindhia & Suharjito, Suharjito. (2019). Predictive Modelling of Student Dropout Using Ensemble Classifier Method in Higher Education. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 4. 10.25046/aj040425.
5. Hellas, A., Ihantola, P., Petersen, A., Ajanovski, V. V., et al. (2018). Predicting Academic Performance: A Systematic Literature Review. In Proceedings Companion of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, (pp. 175–199). (ITiCSE 2018 Companion). New York, NY, USA: ACM. <https://doi.org/10.1145/3293881.3295783>

Поступила 8.08.2019р.

Л.Л. Тупичак, УАД,
Л.С. Сікора, д.т.н., НУ ЛП
Н.К. Лиса, д.т.н., НУ ЛП
Р.С. Марцишин, к.т.н., НУ ЛП
Ю.Г. Міюшкович, к.т.н., НУ ЛП

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМ З ІЄРАРХІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ

Анотація. В статті розглянуто проблему оцінки інтелекту ієрархічних системах та інтеграція інтелекту людини в процесі оперативного та адміністративного управління.

Ключові слова: інтелект, навчання, самоорганізація, ціле орієнтація, об'єкт, освіта, управління.

Актуальність. Зростаючі вимоги до професійного рівня управлінського персоналу, обґрунтовуються ситуацією, що склалася на високоавтоматизованих підприємствах нафто-газової промисловості, транспортних нафто-газових системах, залізничному транспорті і які для управління процесами використовують комплексні, розподілені комп'ютеризовані системи автоматичного керування. Такі системи характеризуються тим, що в процесі сервісного обслуговування і ліквідації несправностей, замінюються на елементи, а на функціональні блоки, що вимагає виконання процедур переналадки, корекції програмного забезпечення, а це вже інший рівень професійної підготовки персоналу.

Ця ситуація ускладнюється складними вимогами до професійної і знаневої підготовки як оперативного так і управлінського персоналу, які реалізують цільові завдання локального та стратегічного рівня для систем з ієрархічною структурою організації.

Мета дослідження. Проаналізувати стан проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів на підставі системного аналізу та обґрунтувати використання інформаційних технологій та когнітивних методів для підвищення їх інтелектуального рівня.

Задачі дослідження. Для аналізу проблеми підготовки управлінського персоналу та інтелектуалізації процесів їх навчання необхідно розробити методи розв'язання задач:

- дослідити стан проблеми навчання кадрів для верхніх рівнів ієрархії;
- розробити концепцію підвищення рівня підготовки персоналу на підставі системного аналізу, ІТ – технологій та логіко – когнітивних методів.

Аналіз літературних джерел. Згідно мети досліджень, проблема якісної підготовки кадрів для різних рівнів ієрархії має складну ієрархічну структуру та вимагає різносторонніх знань у різних галузях практики та теорії.

В працях [1-4] розглянуто базові концепції державного управління у різних структурах.

В монографіях і колективних працях [5-12] розглянуто методи і моделі прийняття управлінських рішень.

В працях [13-28] обґрунтовано методи опрацювання даних як основа інформаційної бази прийняття управлінських рішень.

Проблема підготовки кадрів. Велика складність таких систем вимагає широкої, в світовому сенсі, підготовки, яка ґрунтується на знанні інформаційних та комп'ютерних технологій, розумінні структури автоматичної системи та цілей її функціонування, тобто з одного боку корекції навчальних програм а з другого боку відбору учнів з певним рівнем інтелекту та мотивації.

Тобто для освоєння систем з ієрархічною структурою і автоматизацією процесів управління на всіх рівнях необхідно визначитись в поняттях - інтелект системи управління та рівень інтелекту особи, яку цільово навчають, відповідно до вимог нормативів по управлінню автоматичною системою, технологічним процесам. Відповідно введемо означення інтелекту системи і рівня інтелекту особи.

Аналіз проблеми інтелекту в техногенних системах та організаціях. Означення “Інтелект системи” - система в якій реалізуються процеси [1-4] цілеспрямованої діяльності:

- сприйняття даних від об'єкта дослідження;
- запам'ятовування даних і образів на їх основі;
- встановлення закономірностей, що зв'язують інформативні змінні, необхідні для розв'язання різного типу задач;
- існування стратегій адаптації, навчання, самонавчання.

Рівень інтелекту визначається класом задач, які можуть бути розв'язані персоналом відповідно характеризуються:

- складністю зв'язків структури і динаміки;
- ступенем новизни відносно аналогій;
- гарантованим успіхом розв'язуваної задачі;
- критеріями непротиворічності логічних процедур при прийнятті рішень;
- здатністю до ідентифікації структури і динаміки об'єкта;
- можливістю прогнозувати ситуації з поточних даних в цільовому просторі інтелектуальної системи.

Характеристики інтелекту систем з ієрархічною структурою. Для оцінки ситуацій і прийняття рішень на управління, при дії загроз на процеси відбору і опрацювання даних як інформаційної основи формування стратегій цільового функціонування системи, персонал повинен забезпечити:

- здатність формувати стратегії досягнення цілей згідно глобальної цілеорієнтації;
- вибрати алгоритми прийняття рішень згідно сформованих стратегій досягнення мети;
- синтезувати процедури вибору оптимальних алгоритмів робастного виявлення, прийому і перетворення сигналів як формувачів потоків даних для відображення динамічних ситуацій в цільовому просторі і просторі станів системи керування;
- освоїти базу знань на основі структурних та інформаційних моделей стратегії досягнення мети.

Типові задачі, які розв'язуються інтелектуальними системами в процесі прийняття рішень:

- задача оптимізації організаційної структури системи керування;
- задача точного копіювання реакції об'єкта на різні типи збурень, діючих на систему;
- оптимізація стратегій логічного процесора та алгоритмів взаємодії з блоками пам'яті;
- задача оптимізації екстремального управління;
- задача пошуку зв'язків «причина-наслідок» для подій і ситуацій в складних системах;
- задача оцінки сходимості процесу навчання персоналу при скінченій довжині навчальної вибірки (парсептрон Розенблата);
- задача пошуку екстремуму, як інтелектуальна процедура управління режимом оптимізації динаміки системи при дії збурень.

Інформаційна достатність для процедур розв'язання задач класифікується по степені апріорної доступності даних про структуру і динаміку об'єкта та систему керування, її цілеорієнтацію [3]:

- детерміновані об'єкти з інформацією достатньою для точного розв'язання всіх задач управління;
- стохастичні об'єкти з апріорною інформацією заданою у вигляді ймовірнісних характеристик (статистик);
- об'єкти з неповною апріорною інформацією про його структуру і динаміку;
- об'єкти про які до початку реалізації процедур управління немає апріорної інформації як детермінованої так і стохастичної.

Використана концепція самоорганізації Івахненка О.Г. для побудови систем навчання.

Концепція самоорганізації за Івахненком О.Г. [29-33] ґрунтується на таких положеннях теорії автоматичного регулювання, можна інтерпретувати у нових методах навчання:

- стратегії - як закони зміни регулюючих впливів процесора на дію різних класів, типів збурень;
- теорія зворотного зв'язку оцінки стану об'єкта при виконанні компенсуючих протидій збуренням;

- теорія екстремального регулювання з утриманням максимуму функціоналу якості;
- стратегії перебору режимів для оптимального вибору в залежності від динамічної ситуації;
- стратегії стохастичного перебору режимів;
- стратегії зі зміною швидкості пошуку оптимальних режимів та прогнозуванням ймовірності гарантованого успіху;
- стратегії самонастроювання режимів управління відносно зовнішніх збурень;
- стратегії пошуку екстремуму функціоналу (мінімум середньоквадратичної похибки);
- навчання як процес вибору типу реакції на оточуючі умови, збурення, впливи;
- стратегіях і алгоритмах передбачення подій;
- системи з додатнім зворотним зв'язком можуть генерувати інформацію і збільшувати початкову її організацію, що дозволяє реалізувати процедуру самонавчання у вигляді розпізнавача і класифікатора образів;
- структуризація системи - об'єкт, система відбору даних, розпізнавання ситуацій, логіка процесів прийняття рішень, регулятор впливу і дії (виконавчий механізм);
- самовизначення мети керування.

Системи з пошуком мети самоорганізації. Мета керування в системі може бути задана особою з певним рівнем інтелекту, або вироблена у процесі конфліктної боротьби з іншими системами. При цьому, згідно класу стратегій поведінки, можна виділити два типи систем [1]:

- системи екстремального пристосування, при заданій меті, до зміни ситуацій, утримуючи на максимумі функціонал якості;
- системи, що навчаються, прагнуть до мети, тобто цілеспрямовані, але також можуть коректувати мету залежно від обставин і попереднього досвіду, зафіксованого в базі знань.

Відповідно *зміна структури* системи для збереження стійкості при зміні ситуації за рахунок збурень, приводить до визначення змінних стратегій поведінки системи і відповідно концепції самоорганізації (структурної). Тобто при розриві зв'язків система шукає нові шляхи забезпечення динамічної стійкості на основі вироблення нових правил (стратегій) поведінки. Задача самоорганізації [1] розв'язується на основі стратегій детермінованого або стохастичного пошуку, який забезпечує певні властивості системи відповідно до структурних змін.

Ієрархія процедур навчання [29-33] відносно розв'язуваних типів задач управління:

- навчання (настроювання) моделі в структурі САУ;
- навчання в системі зворотного зв'язку САУ (адаптація) для формування образів ситуацій і їх розпізнавання;

- навчання САУ системи для реалізації евристик управління в самоорганізуючих структурах.

Тоді згідно цього положення можна виділити два класи системної організації:

- системи з навчанням моделей об'єктів;
- системи з навчанням зворотних зв'язків, які реалізуються на основі інформаційно-вимірювальних підсистем.

Тоді задача розпізнавання образів розбивається [29-33] відповідно на підзадачі:

- мінімізації опису вхідних зображень (формуванні образів ситуацій) та вибір коректних ознак для їх дискримінації;
- задача прийняття рішень в процедурах класифікації на основі дискримінуючих ознак, відповідно до заданих мір близькості дискримінантних областей.

Теоретичний базис процедур і стратегій розв'язання задач побудови програм навчання включає:

- теорію статистичних рішень;
- теорію ігор і дуального управління;
- методи штучного інтелекту, когнітивну психологію;
- математичну логіку, термінальну логіку;
- теорію алгоритмів та побудова програм;
- системний аналіз процесів управління.

Концепція навчання Івахненка О.Г. [2] полягає в тому, щоби була :

- ціленаправлена організація і приведення в дію елементів пам'яті системи управління для досягнення конкретної мети в забезпеченні збільшення інформації про діючі збурення і реакції на них системи прийняття рішень.

Цілі навчання персоналу при дії завод:

- копіювання реакцій вчителя на різні типи збурень на інформаційні та ресурсні потоки;
- формування властивостей структури зворотного інформаційного зв'язку розрізняти вхідні сигнали і їх класифікувати згідно ситуації в просторі цілей;
- вироблення правил поведінки, які приводять до гарантованого успіху тобто досягнення мети функціонування системи.

Умовою того, що система може навчатись, є необхідність пам'яті, процесора опрацювання даних, системи формування нових знань і їх зберігання, тобто вона повинна мати певний рівень інтелекту управляючого процесора у структурі АСУ або структури управління на верхньому рівні стратегічних рішень в ієрархії.

Введемо деякі означення щодо побудови навчального процесу.

Означення 1. Самонавчання [2]* - процес в інтелектуальній системі, що на основі опрацювання доступних даних про зовнішню ситуацію за певними алгоритмами проводить до генерації нової інформації.

Означення 2. Ознакою самонавчання розпізнаючої системи буде вироблення прототипів, еталонів, стандартів поведінки (прийняття рішень).

Означення 3. Детермінований режим навчання ґрунтується на точних правилах (алгоритмах) опрацювання даних і прийняття цільових рішень, виходячи з точних даних про стан системи і ситуацію в даний момент часу на основі логічних, точно означених (конструктивних) правил.

Процес навчання оперативного персоналу формується при діалоговій взаємодії, як при теоретичній підготовці так і тренуванні професійного рівня так і навички практики прийняття рішень у нормальних режимах функціонування техногенних систем і при дії збурень та ризиків виникнення аварій.

Розглянемо функціональну схему (рис.1) моделі автоматизованої техногенної системи, як навчального прикладу для освоєння профорієнтованих знань.

Рис.1. Функціональна схема інтелектуалізації процесу навчання оперативного персоналу техногенних систем з ієрархічною структурою

Позначення на схемі: ВМ – виконавчий механізм управління ресурсами, DXR – джерело ресурсів, IS – інформаційно-вимірювальна система, $\{S_i |_{i=1}^m\}$ - класифікатор ситуацій у просторі станів системи управління об'єктом.

Схема має ієрархічну структур і включає наступні ресурсно перетворювачі, інформаційні і керуючі рівні:

- R₁ – технологічний рівень;
- R₂ – інформаційно-керуючий;
- R₃ – генерація стратегій управління;
- R₄ – рівень наукової бази і знань і даних;
- R₅ – рівень ціле орієнтації системи.

Структура системи має такі рівні:

- об'єкт управління, виконавчий механізм, джерела матеріальних і енергетичних ресурсів;
- інтелектуальна структура відбору і опрацювання даних - як інформаційно-вимірювальна і керуюча системи;
- цілезадаюча і формуюча система;
- цілевиконуюча система, яка генерує стратегії управління;
- системний інструктор як цілеорієнтуючий вчитель процесом управління ОПР в режимі інтелектуального діалогу.

Початковим етапом навчання персоналу є генерація стратегічної мети і її декомпозиції на локальні цілі згідно програми освоєння прийомами управління АСУ- техногенних систем.

Характеристики процесу навчання [29-33].

Мета навчання - точне відтворення системи-учня реакції на основі еталону поведінку (стратегію) системи - вчителя (правил поведінки).

Навчання - цілеспрямована автоматична процедура набуття знань організованою системою необхідних для досягнення мети на основі реалізації цілеорієнтованих дій з використанням надбаних знань.

Система здатна до самонавчання, якщо вона може автоматично на основі набутого досвіду попередньої роботи, ефективно організувати власні пристрої пам'яті (в якій зафіксовані впорядковані знання, процедури і алгоритми прийняття рішень на основі: розпізнавання образів ситуацій, сформованих з одержаних даних, класифікації стану системи в просторі цілей на основі перевірки гіпотез відповідно до розбиття цільового простору системи).

Система повинна рееструвати і вивчати досвід попередньої роботи або вказівок вчителя, щоб визначати свою поведінку в майбутньому.

Пристрій пам'яті необхідно уявляти в ширшому розумінні слова з врахуванням свідомої і підсвідомої компоненти (як компоненту інтелектуального процесора прийняття рішень для досягнення мети).

Стійке положення системи (гомеостата) при дії збурень визначається цілеспрямованою поведінкою, тобто вона повинна мати певний рівень

інтелекту.

Самоорганізація - процес структуроутворення з набору різних елементів функціонуючої системи без початкової мінімальної організації, при цьому в режимі самонавчання (Рис.2). Концепція самонавчання організованої системи з певним рівнем інтелекту є підставою побудови навчальних програм підвищення рівня професійної підготовки оперативного управлінського персоналу організацій, адміністративних та техногенних структур, тобто є «Школою стратегій».

Рис.2. Модель формування структури системи управління

Позначення на рис.2.: (*StrEn*) - база структурних функціональних елементів, (*Lbz, Lbd*)- логічний базис даних і знань, {*Hi*}- гіпотези про ситуацію, *Ods* – формування образу ситуацій, *IS* – інформаційна система, *МДцпРС* – модель вирішуючої структури, *МСтрукт CRC* – модель структури цілеорієнтованої системи.

Базовою компонентою такого підходу є освоєння процесу структуроутворення системи, яка є основою реалізації управлінських функцій для досягнення мети (рис.2). Вона включає наступні інтелектуальні рівні:

- *IR*₁ – ціле орієнтація системи;
- *IR*₂ – формування цільових задач;
- *IR*₃ – структуризація системи;
- *IR*₄ – самоорганізація і ціле реалізація.

Відповідно до схеми (рис.2) формуються навчальні плани, які враховують особливості функціонування всіх рівнів системи та всіх елементів, які входять в структуру системи управління і відповідні тести на розуміння процесів, які відбуваються в елементах і функціональних блоках автоматизації та комп'ютерного забезпечення. Критерієм якості освоєння матеріалу є оцінка розуміння змісту призначення і функціонування елементів, блоків і системи АСУ в структурі управління на основі присвоєних балів блокам тестів.

Висновок. Розглянуто підходи до навчання персонал людино-машинних систем на основі концепції самоорганізації Івахненка О.Г. та процеси взаємодії людини і АСУ в режимі навчання та робочому режимі, який забезпечує досягненню мети функціонування організації та техногенних структур.

1. Желюк Т.Л. Державна служба. – К.: Пров., 2005.- 576с.
2. Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. Державне управління. – К.: Знан., 2003.- 342с.
3. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. – К.: В-во Єдність. – 2013.- 524с.
4. Кузьмін О.С., Козут У.І. Національна економіка. – Львів. В-во «Львівська політехніка». – 2011.- 308с.
5. Теория прогнозирования и принятия решений / ред. Саринсян С.А.. – М.: Высш. Школа. – 1977.- 351с.
6. Фишберг П. Теория полезностей для принятия решений.- М.: Наука. – 1978.- 352с.
7. Зайцев В.С. Системный анализ оперативной деятельности. – М.: Радио и связь. – 1990.- 412с.
8. Олесюк О.С. Системи підтримки прийняття рішень на макрорівні. – К.: Наук. Думка. 1992. – 257с.
9. Юринець Є.В. Юринець Р.В. Автоматизовані інформаційні системи і технології. – Львів. Вид ЛНУ ім. Ів. Франка. 2012. – 698с.

10. Паклин Н., Орешков В. Бизнес – аналітика. К.: Наук. Думка. 1992. – 457с.
11. Гаек Я., Шифлак З. Теория рангових критерий. - М.: Наука. 1971.- 375с.
12. Математика в соціології / ред. Будон Р. . – М.:Мир. – 1997.- 549с.
13. Шенк Р. Обработка центральной информации.- М.: Энергия. – 1980.-360с.
14. Класифікація і кластер / Дж. Райзин. – М.: Мир.- 1980.- 389с.
15. Коваленко И.Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем. – М.: сов. Радио. – 1980.- 208с.
16. Лбов Г.С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. – Новосибирск. «Наука». – 1984.- 157с.
17. Алгоритмы обработки экспериментальных данных. – М. наука. – 1986.- 180с.
18. Коган Р.И. Интегральные оценки в геологических исследованиях. – М.: Недра. – 1986.- 160с.
19. Трухачев Р.М., Горшков И.С. факторный анализ в организационных системах. – М.: Радио и связь. – 1985.- 184с.
20. Тихонов А.С. Уфимцев М.В. Статистическая обработка результатов экспериментов. – М.: МГУ. 1988.- 173с.
21. Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях. – М.: Наука. – 1985.- 298с.
22. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экономическим задачам. – М.: Наука. – 1986.- 129с.
23. Брандт З. Анализ данных: Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров. – М.: Мир. 2003.- 686с.
24. Дж.Хили. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. – К.: Дья Соф. – 2005.- 638с.
25. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. – М.: ГУВШЭ. 2007.- 281с.
26. Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – Санкт – Петербург. БХВ, 2009 – 512с.
27. Кунченко–Харченко В.І. Інформаційно-управлінське документування. – ЧДТУ. – 2010.- 316с.
28. Змитрович А.И. Интеллектуальні інформаційні системию - Минск, «Т - Системс». – 1997. – 368с.
29. Сікора Л. Системологія прийняття рішень на управління в складних технологічних системах.- Л.:Камеяр, 1998.-453с.
30. Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы распознавания и автоматического управления. – К.:Техніка. – 1969.- 392с.
31. Ивахненко А.Г., Зайченко Ю.П., Дмитров В.О. Принятия решений на основе самоорганизации. – М.: Сов. Радио. 1976.- 280с.
32. Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы.- К.: Вид. АН УРСР. – 1963.- 327с.
33. Самонастраивающиеся системы / ред. Ивахненко А.Г. – К.: Наук. думка. – 1969. - 527с.

Поступила 15.08.2019р.

І. Г. Цмоць, Ю.А. Лукашук, В.М. Хавалко
Національний університет “Львівська політехніка”
В.Г. Рабик, Львівський національний університет імені Івана Франка

МОДЕЛІ НЕЙРОПОДІБНОГО ЕЛЕМЕНТА ПАРАЛЕЛЬНО- ПАРАЛЕЛЬНОГО ТИПУ

Розроблено моделі нейроподібних елементів паралельно-паралельного типу з прямим та табличним формуванням макрочасткових добутків, визначено основні компоненти таких нейроподібних елементів та запропоновано здійснювати адаптацію нейроподібних елементів до вимог конкретного застосування шляхом розбиття на конвеєрні сходинки відповідної складності.

Ключові слова: нейроподібний елемент, модель, скалярний добуток, функція активації, алгоритм.

Постановка проблеми

Застосування нейроподібних мереж (НМ) у галузях, де апаратура є бортовою, тобто такою, що возиться, носить, літає і плаває, накладає жорсткі обмеження на габарити, масу, енергоспоживання, вартість та швидкодію. Забезпечити такі обмеження можна шляхом зменшення довжини розрядної сітки, використання фіксованої коми для представлення опрацювання даних, зменшення ємності пам'яті, скорочення переліку використовуваних команд і розрядності адресної шини.

При використанні засобів НМ у системах управління особливо відповідальними об'єктами, розміщеними на великій відстані від людини до них ставляться високі вимоги щодо живучості та надійності, які можна забезпечити шляхом використання НВІС технологій. При орієнтації засобів НМ на НВІС-реалізацію необхідно враховувати кількість виводів інтерфейсу, однорідність структури, кількість і локальність зв'язків. Одним з найтрудомніших етапів при розробці НМ НВІС-засобів є моделювання та відлагодження. Для проведення відлагодження НВІС-засоби повинні бути керованими та забезпечувати спостережуваність і передбачуваність. Керуваність НМ НВІС-засобів повинна зводитися до запуску, зупинки та продовження роботи з будь-якої адреси. Спостережуваність НМ НВІС-засобів передбачає слідкування за поведінкою і зміною внутрішніх станів апаратури. Передбачуваність це можливість встановлювати НМ НВІС-засобів у стан, з якого всі наступні стани можуть бути передбачені.

Розробку НВІС-структур нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу для синтезу НМ реального часу з високою ефективністю використання обладнання пропонується здійснювати на основі інтегрованого підходу, який ґрунтується на можливостях сучасної елементної бази, охоплює методи, алгоритми і структури апаратних засобів нейромереж, враховує

вимоги конкретних застосувань.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема розроблення нових моделей нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу, які орієнтовані на апаратну реалізацію та на забезпечення вимог конкретних застосувань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Аналіз моделей нейроподібних елементів [1-11] показує, що існують існують різні моделі, які відрізняються способами надходження вхідних даних і вагових коефіцієнтів, способами обчислення сигналу постсинаптичного збудження та функції активізації. У роботах [1-9] розглянуті рекурсивні моделі формального нейрона, особливістю яких є наявність обернених зв'язків є невисока швидкодія, яка у значній мірі залежить від розрядності операндів.

Характеристики нейроподібних елементів в значній мірі залежать від підходів до апаратної реалізації операції обчислення скалярного добутку. Проведений аналіз пристроїв обчислення скалярного добутку [1,7], показав, що для його реалізації використовуються як рекурсивні, так нерекурсивні підходи. Структурною особливістю рекурсивних пристроїв є присутність обернених зв'язків. У таких пристроях обчислення скалярного добутку здійснюється за декілька ітерацій, кількість яких визначається алгоритмом формування часткових добутків. Недоліком рекурсивних пристроїв обчислення скалярного добутку є відносно невисока швидкодія. Більшу швидкість мають нерекурсивні пристрої, особливістю яких є відсутність обернених зв'язків.

З аналізу публікацій [1-11] випливає, що досягнути високої швидкодії можна шляхом використання нерекурсивних нейроподібних елементів, в яких використовується розпаралелення процесу формування та підсумовування часткових добутків при обчисленні скалярного добутку.

Мета роботи – розроблення швидкодіючих моделей та алгоритмів роботи нейроподібних елементів паралельно-паралельного типу.

Основна частина

Модель нейроподібних елементів паралельно-паралельного типу з прямим формуванням часткових добутків. При паралельно-паралельному опрацюванні даних у нейроподібних елементах вхідні дані X_j та вагові коефіцієнти W_j ($j=1, \dots, N$, де N – кількість входів даних і вагових коефіцієнтів) подаються одночасно на всі входи нейроподібного елемента двійковим паралельним кодом згідно з формулою:

$$W_j = \sum_{i=1}^n 2^{-i} W_{ji}, \quad X_j = \sum_{i=1}^n 2^{-i} X_{ji}, \quad (1)$$

де W_{ji} , X_{ji} – значення i -х розрядів множників W_j і X_j , n – розрядність множників.

Нейроподібні елементи функціонують відповідно до формули:

$$y = f\left(\sum_{j=1}^N W_j X_j\right), \quad (2)$$

де y – вихідний сигнал нейроподібного елемента, f – функція активації.

З формули (2) випливає, що опрацювання даних у нейроподібних елементах зводиться до виконання таких етапів:

- обчислення скалярного добутку $Z = \sum_{j=1}^N W_j X_j$;
- обчислення функції активації f .

Розроблення паралельно-паралельних алгоритмів обчислення скалярних добутків вимагає подання у базисі елементарних операцій множення. Алгоритми множення діляться на дві групи: з прямим формуванням часткових добутків і з формуванням часткових добутків з використанням попередніх обчислень. Для паралельно-паралельного обчислення скалярного добутку доцільно використовувати такі алгоритми множення з прямим формуванням часткових добутків: з аналізом одного розряду множника та модифікований алгоритм Бута. Множення чисел, що подані двійковим доповняльним кодом, з аналізом одного розряду множника записується так:

$$C = WX = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{2^i} 2^{-i} W x_i = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{2^i} 2^{-i} P_i, \quad (3)$$

де n – розрядність множника; x_i – значення i -го розряду множника; P_i – i -й частковий добуток.

З використанням алгоритму множення (3) розробляємо паралельний алгоритм обчислення скалярного добутку, який доцільно звести до інтегральної макрооперації групового підсумовування. Алгоритм обчислення скалярного добутку з використанням алгоритму множення (3) запишеться наступним чином:

$$Z = \sum_{j=1}^N W_j X_j = \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{2^i} 2^{-i} P_{ji}. \quad (4)$$

Множення чисел за модифікованим алгоритмом Бута виконується так:

$$C = \sum_{g=1}^r 2^{-2(r-g)} W(x_{2(r-g+1)-2} x_{2(r-g+1)-1} x_{2(r-g+1)}) = \sum_{g=1}^r 2^{-2(r-g)} P_g \quad (5)$$

де $r = \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$, $\lceil \cdot \rceil$ – знак заокруглення до більшого цілого числа, P_g – g -й частковий добуток.

Для кожної g -ї групи розрядів множника $x_{2(r-g+1)-2}x_{2(r-g+1)-1}x_{2(r-g+1)}$ формування P_g часткового добутку здійснюється множенням W_j на відповідний коефіцієнт K_g . Значення коефіцієнта K_g визначається як сума ваг ненульових цифр групи розрядів множника $x_{2(r-g+1)-2}x_{2(r-g+1)-1}x_{2(r-g+1)}$, де $x_{2(r-g+1)-2}$ має вагу мінус два, а $x_{2(r-g+1)-1}$ та $x_{2(r-g+1)}$ – одиницю, відповідно до виразу:

$$K_g = \begin{cases} 2, & \text{коли } x_{2(r-g+1)-2} = 0, x_{2(r-g+1)-1} = x_{2(r-g+1)} = 1; \\ 1, & \text{коли } x_{2(r-g+1)-2} = 0, x_{2(r-g+1)-1} \neq x_{2(r-g+1)}; \\ 0, & \text{коли } x_{2(r-g+1)-2} = x_{2(r-g+1)-1} = x_{2(r-g+1)}; \\ -1, & \text{коли } x_{2(r-g+1)-2} = 1, x_{2(r-g+1)-1} \neq x_{2(r-g+1)}; \\ -2, & \text{коли } x_{2(r-g+1)-2} = 1, x_{2(r-g+1)-1} = x_{2(r-g+1)} = 0. \end{cases} \quad (6)$$

Операція множення на два реалізується зсувом на один розряд ліворуч, а зміна знаку – інверсією всіх розрядів множеного з наступним додаванням одиниці до молодшого розряду.

Алгоритм обчислення скалярного добутку з використанням за модифікованого алгоритму Бута алгоритму (5) запишеться наступним чином:

$$Z = \sum_{j=1}^N W_j X_j = \sum_{j=1}^N \sum_{g=1}^r 2^{-2(r-g)} P_{jg}. \quad (7)$$

Паралельно-паралельні алгоритми обчислення скалярного добутку за формулами (4) і (7) зводяться до паралельного формування та підсумовування часткових добутків P_{ji} або P_{jg} .

Рис.1. Модель нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з прямим формуванням часткових добутків

Аналітично модель нейроподібного елемента паралельно-потокового типу з прямим формуванням часткових добутоків записується так:

$$y = \left(f_a \left(f_Z \left(f_{P_{ji}} \right) \right) \right), \quad (8)$$

де y – вихід результату; $f_a(Z)$ – функція активації; f_Z – функція групового підсумовування часткових добутоків P_{ji} ; $f_{P_{ji}}$ – функція формування часткових добутоків P_{ji} .

Структуру моделі нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з прямим формуванням часткових добутоків, наведено на рис. 1.

Основними компонентами нейроподібного елемента паралельно-паралельного о типу з прямим формуванням часткових добутоків є: формувачі часткових добутоків P_{ji} , багатовходовий суматор і обчислювач функції активації $f_a(Z)$.

Модель нейроподібних елементів паралельно-паралельного типу з табличним формуванням макрочасткових добутоків. При реалізації нейроподібних структур на основі парадигми "Модель послідовних геометричних перетворень" є можливість попереднього обчислення множників W_i . Тому доцільно розробити паралельний алгоритм обчислення скалярного добутку, коли множники W_i є константами.

Якщо у формулі (4) (алгоритм обчислення скалярного добутку з використанням алгоритму множення з аналізом одного розряду) суму i -х часткових добутоків замінити на i -й макрочастковий добуток P_{Mi} то отримуємо:

$$Z = \sum_{j=1}^N W_j X_j = \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{2^{-i}} 2^{-i} P_{ji} = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{2^{-i}} 2^{-i} P_{Mi}. \quad (9)$$

Алгоритм обчислення скалярного добутку за формулою (9) зводиться до паралельного формування та підсумовування n макрочасткових добутоків P_{Mi} із зсувом i -го добутку P_{Mi} відносно $(i-1)$ -го $P_{M(i-1)}$ на один розряд вправо.

У випадку коли W_i є константами, то при обчисленні скалярного добутку за формулою (9), доцільно використовувати таблицю наперед обчислених макрочасткових добутоків P_{Mi} . Формування макрочасткових добутоків P_{Mi} на основі таблиці здійснюється за такою формулою:

$$P_{Mi} = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x_{1i} = x_{2i} = x_{3i} = \dots = x_{Ni} = 0 \\ W_1, & \text{якщо } x_{1i} = 1, x_{2i} = x_{3i} = \dots = x_{Ni} = 0 \\ W_2, & \text{якщо } x_{1i} = 0, x_{2i} = 1, x_{3i} = \dots = x_{Ni} = 0 \\ \vdots \\ W_1 + W_2, & \text{якщо } x_{1i} = 1, x_{2i} = 1, x_{3i} = \dots = x_{Ni} = 0 \\ \vdots \\ W_1 + W_2 + \dots + W_N, & \text{якщо } x_{1i} = 0, x_{2i} = x_{3i} = \dots = x_{Ni} = 1 \\ W_1 + W_2 + \dots + W_N, & \text{якщо } x_{1i} = x_{2i} = x_{3i} = \dots = x_{Ni} = 1 \end{cases} \quad (10)$$

Обсяг таблиці, яка необхідна для формування i -о макрочасткового добутку P_{Mi} за формулою (10), визначається так:

$$Q = 2^N \quad (11)$$

Аналітично модель нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з табличним формуванням макрочасткових добутків записується так:

$$y = (f_a(f_Z(f_{P_{M_i}}))), \quad (12)$$

де y – вихід результату; $f_a(Z)$ – функція активації; f_Z – функція групового підсумовування часткових добутків P_{M_i} , $f_{P_{M_i}}$ – функція табличного формування макрочасткових добутків P_{M_i} .

Структуру моделі нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з табличним формуванням макрочасткових добутків наведено на рис. 2.

Рис. 2. Модель нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з табличним формуванням макрочасткових добутків

Основними компонентами нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з табличним формуванням макрочасткових добутків є: n таблиць для формування макрочасткових добутків P_{M_i} , n -входовий суматор і обчислювач функції активації $f_a(Z)$. Вибір макрочасткового добутку P_{M_i} з таблиць здійснюється за адресою, яка є i -м розрядним зрізом множників X_1, \dots, X_N .

За режимами роботи нейроподібні елементи паралельно-паралельного типу можуть бути як асинхронними, так синхронними. Особливістю асинхронних нейроподібних елементів є обробка даних без проміжних запам'ятовувань. Для обробки інтенсивних потоків переважно використовуються синхронні нейроподібні елементи, які працюють за конвеєрним принципом.

Висновки

1. Розроблено модель нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з прямим формуванням часткових добутоків, основними компонентами якої є: формувачів часткових добутоків, багатовходовий суматор і обчислювач функції активації, яка зводить операцію обчислення скалярного добутку до операції багатооперандного підсумовування.

2. Розроблено модель нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу з табличним формуванням макрочасткових добутоків, у якій операцію обчислення скалярного добутку зводить до операції багатооперандного підсумовування з меншою кількістю операндів у порівнянні з відомими, що забезпечує підвищення швидкодії.

3. Підвищити швидкодію нейроподібних елементів паралельно-паралельного типу можна шляхом розбиття нейроподібних елементів на конвеєрні сходинки, кількість і складність яких визначається вимогами конкретних застосувань.

1. Д.Д. Пелешко, Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць, І. В. Ізонін. Вибрані методи передискретизації цифрових зображень. Монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 200 с.

2. V. Kozhemyako, L. Timchenko, A. Yarovy, "Methodological Principles of Pyramidal and Parallel-Hierarchical Image Processing on the Base of Neural-Like Network Systems," *Advances in Electrical and Computer Engineering*, vol.8, no.2, pp.54-60, 2008, doi:10.4316/AECE.2008.02010

3. Himavathi S., Anitha D., Himavathi S. Feedforward Neural Network Implementation in FPGA Using Layer Multiplexing for Effective Resource Utilization. *Muthuramalingam A. // IEEE Transactions on Neural Networks*. 2007. Vol.18. No.3. P. 880-888.

4. Ivan Tsmots, Vasyly Teslyuk, Taras Teslyuk, Ihor Ihnatyev. Basic Components of Neuronetworks with Parallel Vertical Group Data Real-Time Processing. *Advances in Intelligent Systems and Computing II, Advances in Intelligent Systems and Computing* 689. Springer International Publishing AG 2018. Pp.558-576.

5. Tsmots Ivan, Skorokhoda Oleksa, Rabyk Vasyly. Parallel Algorithms and Matrix Structures for Scalar Product Calculation. *Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)*, Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018, 144 papers.

6. Tsmots Ivan, Rabyk Vasyly, Skorokhoda Oleksa. Hardware Implementation of Sigmoid Activation Functions Using FPGA. 2019 15 th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). Polyana (Svalyava), UKRAINE February 26 – March 2, 2019. Pp. 1/34-1/38.

7. Tsmots Ivan, Skorokhoda Oleksa, Ignatyev Ihor, Rabyk Vasyly. Basic Vertical-Parallel Real Time Neural Network Components. *Proceedings of XIIth International Scientific and Technical Conference CSIT 2017*. 5-8 September 2017. Lviv, Ukraine – Pp.344-347.

8. Цмоць І.Г., Скорохода О.В. Пристрій для обчислення скалярного добутку. Патент України на корисну модель №66138, 2011, Бюл. №24.

9. Цмоць І.Г., Скорохода О.В., Теслюк В.М. Пристрій для обчислення скалярного добутку. Патент України на винахід №101922, 13.05.2013, Бюл. №9.

10. Цмоць І.Г., Скорохода О.В., Медиковський М.О. Пристрій для обчислення скалярного добутку. Патент України на винахід №118596, 11.02.2019, Бюл. №3.

11. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Теслюк Т.В., Медиковський М.О., Цимбал Ю.В. Пристрій для обчислення сум парних добутоків. Патент України № 120210, 25.10.2019, бюл. № 20/2019.

Поступила 2.09.2019р.

УДК 004.021, 004.942

А.Г.Казарян, аспірант кафедри АСУ, НУ “Львівська політехніка”,
В. М.Теслюк, д.т.н., професор кафедри САПР, НУ “Львівська політехніка”.

РОЗРОБКА МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ПРИЛАДАМИ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ» БУДИНОК З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ ПЕТРІ ТА АЛГОРИТМУ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Abstract. This article describes the optimization method of smart home systems work presented by models based on Petri nets. The optimizer assumes the usage of artificial neural network trained in accordance with the selected criterion of optimality. An example of the proposed method usage of managing the Petri simulation is described on the second part of the article.

Вступ

У представленій статті описується метод оптимізації роботи систем «розумного» будинку (РБ), представлених моделями на основі мереж Петрі. В якості оптимізатора пропонується застосування навченої штучної нейронної мережі, відповідно до обраного критерію оптимальності. Наводиться приклад використання запропонованого методу управління імітацією мережі Петрі для керування побутовими приладами будинку.

Організація управління складними технічними системами, як правило, передбачає використання імітаційних моделей, які дають можливість попередньо досліджувати систему і виявляти її основні властивості [1]. Використання імітаційних моделей в системах управління обмежується недостатньою гнучкістю мереж Петрі та їхньою нездатністю швидко враховувати умови зовнішнього середовища, які постійно змінюються. Типовий метод оптимізації – використання пріоритетів операцій не дає можливості досить ефективно управляти імітацією мережі. Виходячи з вище викладеного, розробка нових методів оптимізації систем, представлених мережами Петрі, на сьогоднішній день являється актуальним науковим і практичним завданням.

Під час даного дослідження, були проаналізовані попередні роботи використання мереж Петрі, для запровадження у системи «розумного» будинку [2, 3]. Більшість з розроблених робіт, використовують кольорові мережі Петрі (МП) [4] для реалізації внутрішньої логіки системи, а також

моделі Петрі–Маркова [5], що доповнені функціональними компонентами, такими як сенсорами та актуаторами. Дане дослідження є розвитком ідей представлених у розглянутих наукових роботах, за допомогою впровадження логіки для активації переходів МП використовуючи алгоритми машинного навчання. Використання МП підвищує надійність роботи систем РБ, робить неможливими зміни налаштувань приладів у будинку, які суперечать один одному. Використання алгоритмів машинного навчання дає можливість реалізувати складні правила вибору переходів для керування приладами будинку, що залежать від багатьох змінних у часі факторів.

Формування імітаційних моделей системи

У якості об'єкта імітації розглядається система РБ. У імітованій версії будинку, розташовується одна спальня, кухня, кінозал/вітальня, а також одна ванна кімната. Кожне з зазначених приміщень обладнано давачем руху з можливістю зонального ділення приміщення на окремі функціональні зони. Це допомагає слідкувати за переміщеннями користувачів системи по будинку. Спальня обладнана такими під'єднаними до системи приладами, як: електронний будильник, автоматизовані штори, термостат для регулювання температурного режиму у приміщенні, система освітлення. Кухня обладнана такими приладами, як: електричний чайник, бойлер для нагрівання води, автоматизовані штори, термостат для регулювання температурного режиму у приміщенні, освітлювальні прилади. Кінозал/вітальня обладнаний автоматизованими шторами, термостатом, освітлювальним приладом, відео/аудіо системою, висувним телеекраном для перегляду відео-контенту. Ванна кімната обладнана системою вентиляції, освітлювальним приладом приміщення, освітлювальним приладом на дзеркалі, електричним регулятором подачі води у душ.

Представлений вище перелік приладів під'єднаних до системи «розумного» будинку, є основою для формування позицій імітаційної моделі системи на основі МП. Мережі Петрі є зручним і досить універсальним засобом аналізу технічних систем. Це проявляється, зокрема, в тому, що вони дають можливість формувати моделі з необхідним ступенем деталізації. Тобто, для опису роботи системи «розумного» будинку в цілому, можна використати узагальнену МП, а для складних імітаційних процесів окремих приміщень будинку – будемо використовувати деталізовані мережі Петрі, що застосовуються тільки у імітації процесів в межах окремо взятих приміщень. У імітації роботи представленої системи, створимо одну мережу Петрі для узагальненої імітації роботи системи в цілому, а також дві деталізовані мережі Петрі, які необхідні для імітації процесів у межах вітальні/кінозалу та ванної кімнати, у зв'язку з підвищеною концентрацією приладів, під'єднаних до системи «розумного» будинку. Мережі Петрі, використані для імітації процесів у системі «розумного» будинку – зображено на рисунку 1.

Імітаційна модель кінозалу працює наступним чином. При спрацюванні давача руху, що означає присутність людей у кінозалі (Г1) вмикається

система клімат-контролю (P1) та локальне освітлення (P2). Коли людина займає місце перегляду кінофільму (T2) локальне освітлення вмикається (P2), ролет кіноекрану опускається (P4), жалюзі закриваються (P5), ТВ/Аудіо-система вмикається (P3). Коли людина покидає зону перегляду на тривалий час (T3) – ролет кіноекрану піднімається (P4), жалюзі відкриваються (P5), ТВ/Аудіо-система вмикається (P3), загальне освітлення вмикається (P6). Якщо людина виходить з приміщення кінозалу (T4), то загальне освітлення (P6) та система клімат-контролю вмикаються (P1).

Імітаційна модель ванної кімнати працює наступним чином. При спрацюванні датчика руху, що означає присутність людей у ванній кімнаті (T5) вмикається система активної вентиляції (P7), загальне освітлення ванної кімнати (P8) та лампа дзеркала (P9). Коли людина займає місце у душовій кабіні (T6) лампа дзеркала вмикається (P9) та вмикається подача води у душ (P10). Коли людина покидає місце у душовій кабіні (T7) лампа дзеркала вмикається (P9) та вмикається подача води у душ (P10). Якщо людина виходить з ванної кімнати (T8) – система активної вентиляції (P7), загальне освітлення ванної кімнати (P8) та лампа дзеркала вмикаються (P9).

Рис. 1. Мережі Петрі імітації процесів у системі «розумного» будинку.

Узагальнена імітаційна модель налаштувань приладів у будинку працює наступним чином. При спрацюванні датчика активного руху у спальні близько сьомої години ранку (T9), що означає пробудження мешканців будинку, вмикається система клімат-контролю з режимом Температура 1 (P13), вмикається електричний чайник (P14) та бойлер для нагрівання води (P12). Під час спрацювання будильника (T10), система клімат-контролю з режимом Температура 1 вмикається (P13). До цього часу автоматично вмикаються електричний чайник (P14) та бойлер для нагрівання води (P12). У свою чергу, відбувається вмикання системи клімат-контролю з режимом Температура 2 128

(P16), штори піднімаються (P15) та вмикається загальне освітлення (P17). Коли мешканці покидають помешкання (T11), штори опускаються (P15) та вимикається загальне освітлення (P17), відбувається вмикання системи клімат-контролю з режимом Температура 3 (P18) та системи безпеки (P19). При поверненні мешканців до помешкання (T12), відбувається вмикання системи клімат-контролю з режимом Температура 4 (P21), вмикається телевизор (P20) та загальне освітлення (P17) система безпеки вимикається (P19). При зменшенні інтенсивності руху у спальні близько одинадцятої години вечора (T13), відбувається вмикання системи клімат-контролю з режимом Температура 5 (P22), загальне освітлення (P17) та телевизор вимикаються (P20).

Стани приладів, що під'єднані до системи РБ представлені у вигляді позицій мереж Петрі. Опис позицій МП використаних у системі «розумного» будинку наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Опис позицій мереж Петрі використаних у системі РБ

Позиція	Опис позиції
P1	Клімат-контроль активний
P2	Локальне освітлення увімкнено
P3	ТВ/Аудіо-система увімкнена
P4	Ролет екрану відкритий
P5	Жалюзі закриті
P6	Загальне освітлення кінозалу увімкнене
P7	Активна вентиляція увімкнена
P8	Загальне освітлення ванної кімнати увімкнене
P9	Лампа дзеркала увімкнена
P10	Увімкнений душ
P11	Обігрів підлоги увімкнений
P12	Бойлер увімкнаний
P13	Режим Температура 1 активний
P14	Чайник увімкнений
P15	Штори підняті
P16	Режим Температура 2 активний
P17	Загальне освітлення увімкнене
P18	Режим Температура 3 активний
P19	Система безпеки увімкнена
P20	ТВ увімкнений
P21	Режим Температура 4 активний
P22	Режим Температура 5 активний

Події, що виникають у приміщеннях будинку представлені у вигляді переходів МП. Опис переходів мереж Петрі, використаних у системі «розумного» будинку, наведений у таблиці 2.

Формулювання оптимізаційної задачі

Оптимізація процесів в розробленій системі, містить у своїй основі узгоджену зміну станів приладів під'єднаних до системи РБ, у відповідності до дій мешканців будинку та незалежних подій. Для покращення результатів роботи розробленої системи, пропонується доповнити МП механізмом прийняття рішень на основі алгоритму штучної нейронної мережі, яка дасть змогу приймати рішення про вибір переходів мережі, що мають бути активованими у відповідь на подію, що виникла, чи зміну параметрів системи. Правила роботи нейронної мережі, передбачається закласти на етапі навчання, перед імітацією роботи системи з використанням МП.

Таблиця 2

Опис переходів мереж Петрі використаних у системі «розумного» будинку

Перехід	Опис переходу
T1	Присутність людини у кінозалі
T2	Місця перегляду кіно зайняті
T3	Місця перегляду кіно звільнені
T4	Відсутність людей у кінозалі
T5	Присутність людини у ванній кімнаті
T6	Увімкнення душу
T7	Вимкнення душу
T8	Відсутність людей у ванній кімнаті
T9	Рух людини у спальні зранку
T10	Спрацювання будильника
T11	Оселя порожня
T12	Повернення мешканців
T13	Тривала відсутність руху людини у спальні ввечері

Емпірично доведено, що застосування алгоритму штучної нейронної мережі в задачах класифікації та розпізнавання, дає дуже хороші результати. Поставлене для вирішення завдання, по суті є аналогічним, так як штучна нейромережа фактично повинна класифікувати стан (маркування мережі або інші змінні), що подаються на її вхід. Це дає можливість, отримувати прогнозовані та очікувані результати застосування алгоритму штучної нейронної мережі для даного завдання.

Оптимізація функціонування систем РБ може здійснюватися за різними критеріями. Найчастіше використовуваними критеріями є: мінімізація споживання електроенергії приладами будинку, мінімізація енерговитрат на опалення та вентиляцію, для підвищення показників енергоефективності будинку, максимізація точності спрацювання системи безпеки та інші.

Вибір критерію ефективності здійснюється індивідуально для кожної конкретної системи РБ, за результатами аналізу його економічних, енергоефективних і технічних особливостей. У якості критерію ефективності,

найчастіше використовують мінімізацію споживання електроенергії приладами будинку.

Обмеженнями вирішення поставленої задачі оптимізації – є кількість приладів у будинку та кількість користувачів системою РБ.

Важливість кожного з критеріїв поданого у навчальних прикладах, має бути врахована в значеннях вхідних даних. Беручи до уваги вищезазначене, для розв'язання поставленої задачі має вибиратися такий тип штучної нейронної мережі, який передбачає навчання з вчителем.

Використання алгоритму ШНМ у керуванні системою

На сьогоднішній день теорія ШНМ є досить розвиненою. Для вирішення різних завдань розроблені різні типи нейромереж. Тому, першим кроком є вибір типу нейромережі. Для вирішення поставленої задачі виберемо найбільш поширений тип МП – багатошаровий перцептрон. Формування структури штучної нейронної мережі є складним та ітераційним завданням, представленим у попередньому проведеному дослідженні [6].

Нейромережа містить вхідний шар, вихідний і чотири приховані шари. Приховані шари істотно покращують властивості нейронної мережі. Кількість нейронів вхідного шару відповідає числу факторів, що впливають на зміну стану системи, такі як: рух у коридорі, рух у кінозалі, місце перед кіноекраном, рух у ванні, зміна потоку води для душу, рух у спальні, температура у вітальні, температура навколишнього середовища, а також значення дати та години. Кількість нейронів у вихідному шарі – дорівнює кількості переходів мережі Петрі, які управляються нейромережею. Структура штучної нейронної мережі, використаної у системі РБ для активації переходів МП, представлена на рисунку 2.

Рис. 2. Структура штучної нейронної мережі

Завдання практичної реалізації комбінованого використання мереж Петрі і алгоритму штучної нейронної мережі, вимагає програмної реалізації на алгоритмічній мові програмування, оскільки існуючі програмні продукти не дають змоги її розв'язати. Розроблена штучна нейронна мережа базується на використанні бібліотеки `brain.js`, що реалізована на мові програмування JavaScript та запущена на платформі NodeJS [7]. Бібліотека `brain.js` дає можливість налаштовувати параметри процесу навчання створеної ШНМ, такі як: допустимий поріг помилки для навчальної вибірки, максимальна кількість ітерацій навчання та інші. Для розробленої системи, допустимим порогом помилки встановлено 0.015 (1.5%), а максимальною кількістю ітерацій навчання 10 000 [8]. Перед процесом навчання, дані з тестової вибірки конвертуються у числові значення від нуля до одиниці. Даний підхід приведення даних до одного типу, запобігає впливу формату окремого показника на результати навчання алгоритму штучної нейронної мережі.

Навчальна вибірка, сформована під час проведення попередніх досліджень [9] методом збору у короткі проміжки часу показників давачів, що розташовані у приміщеннях будинку. Фрагмент даних навчальної вибірки наведений у таблиці 3.

Таблиця 3. Фрагмент навчальної вибірки, що використовується для навчання алгоритму штучної нейронної мережі

Назва параметру	Запис 1	Запис 2	Запис 3	Запис N
Рух у коридорі	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Рух у кінозалі	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Рух у ванні	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Місце перед екраном 1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Місце перед екраном 2	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Потік води у душі	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Рух у спальні	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Температура у вітальні	18	18	19	21
Температура у спальні	17	18	20	20
Зовнішня температура	7.5	7.5	6.5	5.0
Дата	01/02/17	01/02/17	01/02/17	03/02/17
Година	17:55:56	18:15:05	19:01:09	10:21:45
Спрацювання переходів	T2,T11	T2,T6,T12	T3	T8

Робота системи «розумного» будинку з використанням комбінованого підходу використання мереж Петрі та алгоритму штучної нейронної мережі, виглядає наступним чином. При зміні стану системи (спрацювання давачів руху, зміна температури, тощо), штучна нейронна мережа отримує на вхід поточні параметри системи. Базуючись на внутрішній логіці роботи системи, яка сформована під час процесу навчання на історичній вибірці даних, алгоритм приймає рішення про потребу активації відповідних переходів

мережі Петрі. Дані переходів мережі Петрі, що мають бути активованими поступають на вихідний шар штучної нейронної мережі. Після активації отриманих у результаті роботи алгоритму ШНМ переходів, відбуваються зміни станів приладів у будинку, відповідно до створеної попередньо імітаційної моделі кожної окремої мережі Петрі, що відповідають за окремі функціональні вимоги та окремі приміщення будинку.

Для дослідження ефективності запровадження запропонованого комбінованого підходу використання мереж Петрі та алгоритму штучної нейронної мережі, використовується метод порівняння історичних даних показників споживання електроенергії приладами будинку, до запровадження системи (зміни налаштувань приладів відбуваються мешканцями будинку у ручному режимі) та після запровадження системи (зміни налаштувань приладів відбуваються автоматизовано згідно розробленої внутрішньої логіки системи). Імітація запровадження системи відбувається завдяки історичним даним про події, що виникали у будинку, такі як спрацювання давачів та зміни показників температури з фіксацією дати та години виникнення. Інформація про технічні характеристики електроприладів, зокрема про потужність приладів дає змогу отримати значення використаної електроенергії у кВт впродовж часу, коли прилад був увімкнений. Для порівняння історичних та земульованих показників використання електроенергії, взятий проміжок шести місяців (лютий 2017– липень 2017), що відповідає проміжку збору історичних даних використання електроенергії у квартирі для попередньо проведеного дослідження [9].

Отримані показники використання електроенергії за кожен окремий календарний місяць до та після запровадження системи «розумного» будинку зображені у вигляді графіка на рисунку 3.

Рис. 3. Графік показників використання електроенергії до та після запровадження системи «розумного» будинку

Результати дослідження показують, що запровадження використання системи «розумного» будинку може знизити витрати електроенергії до 19% (за лютий 2017 року, до – 320 кВт, після – 260 кВт), завдяки автоматизованому прийняттю рішень зміни налаштувань приладів, що використовують електроенергію за допомогою алгоритму штучної нейронної мережі згідно до імітаційної моделі на базі мережі Петрі, яка дає можливість зміни станів системи у межах визначених переходами правил для підвищення надійності роботи системи, за рахунок обмеження впливу результатів роботи алгоритму ШНМ на показники системи напряму. Також варто взяти до уваги, що ефективність запровадження запропонованої системи збільшується при збільшенні енерговитрат у випадку використання більшої кількості побутових електроприладів.

Висновок

На основі аналізу результатів роботи, можна відзначити наступні основні переваги розробленого методу:

1. Можливість реалізації складних правил вибору переходів для керування приладами будинку, що залежать від багатьох змінних у часі факторів, завдяки використанню алгоритму штучної нейронної мережі.

2. Надійність роботи системи «розумного» будинку забезпечена завдяки використанню мереж Петрі, що унеможливує зміну налаштувань приладів у будинку, які суперечать один одному.

3. Експериментально доведена економія витрат електроенергії після запровадження системи «розумного» будинку з використанням комбінованого підходу застосування мереж Петрі та алгоритму штучної нейронної мережі, у порівнянні з показниками витрат електроенергії без використання системи.

1. *Wang X.* Infusion Monitoring Communication Model of Smart Home Based on Coloured Petri Net / X. Wang, Q. Huang. // INT.J. Bioautomation. – 2018. – №22. – С.239–252.

2. *Hanife A.* Petri net modelling of smart home appliances / Apaydin-Ozkan Hanife. // Proceedings of Conference: 2017 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST). – 2017.

3. *Maria Pia Fanti, Agostino Marcello Mangini, Walter Ukovich, Jean-Jacques Lesage, Kevin Viard.* A Petri Net Model of an Integrated System for the Health Care at Home Management. 2014 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Aug 2014, Taipei, Taiwan. pp. 582-587.

4. *В. М. Теслюк, В. В. Береговський, А. І. Пукач, А. Р. Сидор.* Автоматизація системного рівня проектування інтелектуального будинку // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2013. - Вип. 67. - С. 138-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2013_67_23

5. *В. М. Теслюк, Х. В. Береговська, Л. С. Угрин.* Розроблення моделей систем «Інтелектуальний будинок», побудованих на базі моделей Петрі-Маркова, та доповнених функціональними компонентами / В. М. Теслюк, Х. В. Береговська, Л. С. Угрин. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – №6. – С. 139–144.

6. *A. Kazarian, V. Teslyuk*. Optimization of Neural Network Structure for Smart House Systems // Proceedings of IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – 2019.
7. *Johan J. Building*. Scalable Apps with Redis and Node.js / Joshua Johan. – Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2014. – 297 p. – (vol 1.). – (ISBN 978-1-78398-448-0).
8. *Kazarian A., Teslyuk V., Tsmots I., Mashevska M.* Units and structure of automated “smart” house system using machine learning algorithms // Proceeding of the 14 th International Conference “The Experience of Designing and Application of Cad Systems in Microelectronics”, CADSM’2017, 21-25 February 2017, Polyana, Lviv, Ukraine. 2017. – P. 364 – 366.
9. *Kazarian A., Tsmots I., Teslyuk V.* “Intelligent house as a service and his practical usage for home energy efficiency”, in Proc. of the XII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2017 (CSIT-2017). – Lviv, 2017. – P. 220 – 223.

Поступила 19.08.2019р.

УДК 009.4

О.О. Тимченко¹, Львів
О.В. Тимченко^{1, 2}, Olsztyn, Poland
В.О. Демченко³, Львів

МЕТОДИ ТА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ БАГАТОПОТОКОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ МУЛЬТИМЕДІА В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ

Abstract. The multimedia streaming mechanisms of video content, as well as the video adaptation algorithm, allow the QoS parameters of traffic requirements to be met, allowing the server to tailor the video stream to the characteristics of participants' terminals regardless of the transmission medium.

Вступ

В даний час одним з найбільш популярних сервісів є передача мультимедіа даних між користувачами із застосуванням різних мережевих технологій, в тому числі і бездротових. Однак, на даний момент часу, бездротові технології зв'язку не можуть надати достатньої пропускної спроможності каналу і малого коефіцієнта втрат для передачі високоякісних мультимедіа даних [1]. Тому завдання оптимізації передачі мультимедіа

¹ Українська академія друкарства

² University of Warmia and Mazury in Olsztyn

³ Національний університет Львівська політехніка

трафіку (з задоволенням вимог якості обслуговування (QoS, Quality of Service)) за допомогою бездротових мереж доступу є актуальним.

Забезпечення вимог параметрів QoS трафіку мультимедіа досягається або шляхом застосування механізмів передачі безвідносно до характеру відеоінформації, спрямованих на вдосконалення управління і передачі інформації, або на основі використання методів стиснення, що враховують семантику зображень [2].

Методи управління трафіком в мультисервісних мережах

З різким збільшенням кількості користувачів в мережі і появою мультимедійного трафіку різних додатків питання про необхідність введення системи управління стало надзвичайно актуальним [3].

Найбільше проблем виникає при спробі об'єднати велику кількість однофункціональних мереж в одну гнучку, мультисервісну мережу. Ще важче добитися того, щоб створена мережа сьогодні і в майбутньому могла вирішувати всі виникаючі проблеми. Багатосервісна мережа повинна створюватися так, щоб вона могла гарантувати прийнятний рівень обслуговування для кожного додатку.

Як показує поточний стан роботи Інтернет, обробка всього трафіку, який має однаковий пріоритет, може мати серйозні наслідки, особливо при обмеженій пропускну здатності. Відеопотоки розраховані на передбачену затримку і високу пропускну здатність. Проте, якщо вони мають такий пріоритет, що і вся решта потоків, затримка може виявитися непередбачуваною, а пропускну здатність – недостатньою через те, що інші додатки використовують всі ресурси мережі. Ситуація погіршується і через те, що багато нових додатків неефективно використовують мережеві ресурси.

Методологія забезпечення якості послуг Diffserv задає використання методів розподілу потоків трафіку по категоріях і пріоритетах, завдяки чому трафік з високим пріоритетом одержує необхідні мережеві ресурси відповідно до характеристик запитів незалежно від вимог до пропускну здатності трафіку менш важливих додатків. Для їх передачі слід застосовувати деякі проміжні підходи, наприклад, присвоєння пріоритетів на етапі маршрутизації і формування трафіку.

Профілізація трафіку

Для покращення функціонування додатків в умовах перевантажених каналів зв'язку їх можна диференціювати і надавати вищі пріоритет найважливішим з них. В цьому випадку для точного визначення проблеми необхідно не тільки проводити моніторинг рівня утилізації пристрою або каналів зв'язку, але і враховувати типи додатків і види серверних з'єднань [4].

Такий підхід не гарантує своєчасне надходження трафіку до всіх пунктів призначення, але забезпечує вчасну доставку найважливіших даних. Критично важливий додаток повинен отримати найвищий пріоритет. На жаль, ще недостатньо добре розроблені підходи до визначення необхідної

для роботи додатків величини смуги пропускання, включаючи вживання протоколу RSVP. До того ж більшість мережевих пристроїв, таких, як маршрутизатори і комутатори, все одно поки не в змозі забезпечити їх. Тому виникає необхідність застосування деяких проміжних підходів, наприклад присвоєння пріоритетів на етапі маршрутизації і формування трафіку. Для їх використання не буде потрібно виконання яких-небудь дій з боку клієнтського і серверного ПЗ. Разом з тим вони можуть поліпшити проходження трафіку для критично важливих додатків при існуючих каналах зв'язку.

Присвоєння пріоритетів на етапі маршрутизації

Якщо в мережі використовуються маршрутизатори, можна використати варіант встановлення рівнів різним видам трафіку на етапі маршрутизації. Більшість маршрутизаторів визначає рівень пріоритету або по джерелу трафіку, або за адресою призначення, або по номерах TCP-портів. Управління декількома маршрутизаторами для підтримки узгодженості цих відповідностей може виявитися достатньо складним, проте такі компанії, як, наприклад, Cisco Systems, пропонують засоби підтримки централізованих і керованих конфігурацій (продукт NetSys).

Трафік з максимальним рівнем пріоритету повинен проходити через маршрутизатор або комутатор швидше, ніж будь-який інший трафік, менш інтерактивний, але більш об'ємний і розбитий на пакети, такий, як FTP, HTTP або e-mail. Використовуючи різні технології, наприклад, Fair Weighted Queuing фірми Cisco, низькопріоритетний трафік можна направляти в чергу на очікування передачі. Якщо в якийсь момент очікуючі своєї черги пакети загубляться, протокол TCP або відповідний додаток повторить їх доставку.

Розглянемо засоби, які, не будучи маршрутизаторами, теж забезпечують профілізацію трафіку. Їх встановлюють між маршрутизатором глобальної мережі і внутрішнім каналом зв'язку мережі. Більшість цих засобів направляє трафік в чергу, як це роблять маршрутизатори, але при цьому вони більш точно ідентифікують його. Графічні консолі адміністрування, що використовуються в них, дозволяють профілювати трафік за допомогою схеми пріоритетів. Так, наприклад, продукт FloodGate-1 фірми Check Point Software Technologies може ідентифікувати велику кількість додатків, оскільки в ньому підтримується та ж функція контролю Stateless Inspection, що і в продукті FireWall-1 цієї ж фірми. Продукти, що надають аналогічний сервіс – це Aronet і Xedia.

Дві інші розробки замість механізму черг використовують контроль швидкості передачі: Structured Internetworks (на базі апаратних засобів) і Packeteer (ПЗ для NT). Оскільки багато важливих додатків для гарантованої доставки даних використовують протокол TCP, то вище названі продукти за допомогою контролю розміру TCP-вікон забезпечують більш ефективну передачу цих даних.

Розробка архітектури передачі мультимедійного трафіку

Для забезпечення вимог параметрів QoS запропоновано використовувати два підходи: механізм багатопотокової передачі відеоконтенту (алгоритм розподілу мультимедіа трафіку в гетерогенному середовищі (Sender-Side Path Scheduling - SSPS)) [1, 5], а також алгоритм адаптації відео (Sender-Side Video Adaptation - SSVA) [6], заснований на стандарті стиснення відео H.264 / MPEG-4 AVC - Advanced Video Coding [7].

Технологія адаптації відео SSVA дозволяє серверу підлаштовувати відеопотік під змінні характеристики терміналів учасників, такі як процесорні ресурси і ширина каналу зв'язку. Сервер призначає пристроям, який з потоків декодувати : користувачі з великою шириною каналу зв'язку будуть декодувати повний потік, а слабким каналам або пристроям (мобільні телефони, планшети) дістанеться тільки базовий потік з меншою швидкістю передачі даних. Таким чином, усувається вплив слабого учасника конференції.

Під багатопотоковою передачею даних мається на увазі одночасна передача даних по декількох каналах зв'язку, що належать одному з додатків.

Багатопотокова передача мультимедіа трафіку дозволяє подолати обмеження бездротових мереж: збільшити пропускну здатність шляхом агрегації пропускну здатності декількох різних мереж доступу між відправником і отримувачем і скоротити можливі втрати в мережі. Використання алгоритму адаптації SSVA, покликане забезпечити адаптацію відео до постійно змінюваних умов мережі.

Для реалізації багатопотокової передачі даних необхідно розробити архітектуру, яка буде здатна підтримувати сервіси багатопотокової передачі даних. Архітектура повинна відповідати таким вимогам:

- підтримувати одночасну передачу даних за кількома інтерфейсів зв'язку;
- забезпечувати розподіл пакетів даних програми на потоки передачі даних;
- забезпечувати моніторинг стану переданих потоків даних;
- підтримувати роботу з масштабованим відеокодування.

На рис. 1 показано архітектуру системи багатопотокової передачі даних для мультимедіа трафіку, що задовольняє висунутим вимогам.

На сторону відправника надходить відеопотік, який кодується відеокодеком. Потім закодоване відео надходить в блок розподілу, де відбувається розподіл пакетів на потоки. Для розподілу пакетів на потоки обчислюються значення параметрів якості обслуговування кожного з потоків, достатніх для передачі відеопослідовності без втрат і затримок. Необхідні для цього дані відправник отримує за допомогою керуючих пакетів контролю з блоку прийому та моніторингу. У разі якщо агрегації параметрів якості обслуговування недостатньо для задоволення вимог передачі відео,

інформація надходить до блоку адаптації, де розглядаються всі можливі комбінації передачі пакетів відеопослідовності і приймається рішення які пакети відеопотоку будуть передані. Безпосередньо передача даних потоків по різних інтерфейсах зв'язку здійснюється блоком відправки даних.

Після надходження пакетів на стороні одержувача, передані пакети потрапляють в блок відновлення порядку пакетів, де пакети збираються в правильному порядку. Блок контролю передачі формує керуючі пакети контролю для кожного з потоків передачі, де надає інформацію про отримані, втрачені і затрималися пакети. Відновлення вихідної відеопослідовності здійснюється відеодекодером.

Запропонована архітектура не накладає вимог до середовища передачі даних: це можуть бути мережі різних стандартів, як провідні, так і бездротові. Немає також вимог до стандарту відео кодування: можна використовувати будь-який стандарт кодування відео. В рамках даної роботи використовується стандарт H.264 / SVC [5]. В якості інструментарію для реалізації прийому та відправки пакетів декількох потоків доцільно використати протокол MRTP (Multipath transport protocol for real-time applications).

Рис. 1. Архітектура системи багатопотокової передачі даних мультимедіа

MRTP розширює можливості RTP [8] і дозволяє використовувати декілька потоків для передачі даних, забезпечуючи функції моніторингу стану каналів за допомогою RTCP пакетів для кожного потоку.

Відправник розподіляє мультимедіа дані між різними потоками, ґрунтуючись на даних RTCP пакетів.

Висновки

Розроблені алгоритми дозволяють підвищити надійність роботи системи передачі, знижуючи рівень можливих втрат і підвищуючи загальну пропускну здатність мережі. Розроблена архітектура є універсальною, оскільки не передбачає застосування сторонніх учасників взаємодії. Використання запропонованого підходу до передачі і адаптації відео з використанням даної архітектури може бути реалізовано на будь-якому призначеному для користувача пристрої в якості додатку.

1. *Кирик М. І., Плесканка Н. М., Тимченко О. В.* Методи та моделі управління трафіком в розподілених інфокомунікаційних системах: моногр. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. — 264 с.
2. INTERNATIONAL STANDARD ISO / IEC 14496-10. Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 10: Advanced Video Coding, Seventh edition, 2012.
3. *Кирик М. І., Тимченко О. В.* Моделі системи проектування трафіку та контролю якості послуг в мультисервісній мережі // Моделювання та інформаційні технології. 36. наук. пр. ПІМЕ. – 2007. – Вип. 41. – С. 3–14.
4. Руководство по технологиям объединенных сетей, 4-е издание. : Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1040 с.: ил.
5. *V. Singh, T. Karkkainen, J. Ott, and S. Ahsan.* Multipath RTP (MPRTP), 2012. IETF Draft, draft-singh-avtcore-mprtp.
6. *H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick, and V. Jacobson.* RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications., RFC 3550, 2003.
7. *Ahuja R. K.* Orlin Network Flows: Theory, Algorithms and Applications / R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. Orlin // Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993.
8. Check Point VPN-1/Firewall-1. Reference Guide. Check Point 2000 Service Pack 2. August 2000.

Поступила 22.08.2019р.

ЗМІСТ

В.Ф. Євдокимов, А.М. Давиденко, С.Я. Гільгурт, О.Р. Ярема. Апаратна база реконфігурованих засобів інформаційної безпеки	3
С.Б. Приходько, Н.В. Приходько, К.О. Книрик. Трьохфакторна нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості розробки мобільних застосунків	12
В.О. Артемчук, І.П. Каменева, О.О. Попов, А.В. Яцишин. Інформаційні системи та програмні засоби в галузі екологічної безпеки атмосферного повітря	20
В.О. Ковач, А.В. Яцишин, О.О. Попов, Є.Б. Краснов, О.В. Пугач. Технічні рішення для реалізації нової технології отримання вискоефективного сорбенту на основі терморозширеного графіту.....	29
С.В. Щербина, А.І. Фещенко, О.А. Владимирський, І.П. Криворучко, А.П. Івашенко, О.В. Адаменко. Сертифікована автоматизована цифрова система оцінки стану безпеки різних об'єктів.....	36
В.Ю. Зубок. Ретроспективний аналіз інцидентів кібербезпеки, пов'язаних з атаками на глобальну маршрутизацію	42
В.С.Подгуренко, О.М Гетманец, В.Е. Терехов. Математическая модель задачи эффективности и один из методов её решения для увеличения выработки электроэнергии ветроэлектростанциями.....	50
С.Д. Косторной, А.С. Косторной, А.Ю. Хатунцев, А.О. Бондарев. Усовершенствование алгоритма профилирования лопасти рабочего колеса центробежного насоса на заданную форму потока.....	56
О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, В.О. Куценко. Аналіз підходів до побудови та оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря	64
Б.М. Плескач. Формування бази прецедентів при моніторингу динамічних систем	71
Ю.М. Сидорець, О.А. Чемерис. Система електронного документообігу на основі технології блокчейн.....	77
Б.М. Гавриш, Б.В. Дурняк, О.В. Тимченко. Побудова ієрархічних сценаріїв опрацювання даних.....	86
П.І. Шепіга. Інформаційна модель системи інтелектуального координування процесів друкарського цеху	91
Н.Б. Шаховська, О.І. Косар. Особливості отримання аерокосмічних зображень, їх обробки та оцінки шуму.....	96
В.Р. Вергун, І.М. Дронюк. Математична модель ранжування слухачів онлайн-курсів з програмування	101
	141

Л. Тупичак, Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Р.С. Марцишин, Ю.Г. Міюшкович. Інтелектуалізації процесів підготовки оперативного і управлінського персоналу для систем з ієрархічною структурою	109
І. Г. Цмоць, Ю.А. Лукашук, В.М. Хавалко, В.Г. Рабик. Моделі нейроподібного елемента паралельно-паралельного типу	119
А.Г. Казарян, В.М. Теслюк. Розробка моделі керування приладами системи «розумний» будинок з використанням мережі Петрі та алгоритму штучної нейронної мережі	126
О.О. Тимченко, О.В. Тимченко, В.О. Демченко. Методи та архітектура системи багатопотокової передачі даних мультимедіа в мультисервісних мережах	135

Вимоги до оформлення рукопису

В першому рядку індекс УДК (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю). Пропустивши рядок – ініціали та прізвища авторів (розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю), наукова ступінь, місце праці (скор. назва), місто.

Пропустивши один рядок, друкувати **ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ** назву статті (розмір шрифту 10, вирівнювання по середині).

Пропустивши один рядок, друкувати коротку анотація на українській, російській і англійській мовах, до 5 рядків (обов'язково). Абзацний відступ 1,5 см, відступ від краю 0,75 см, розмір шрифту 9, вирівнювання по ширині. Так само ключові слова на українській, російській і англійській мовах.

Текст статті набирається в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (розмір шрифту 10) на сторінці формату А5 в один інтервал з вирівнюванням по ширині. Текст може бути на українській, російській або англійській мовах. Абзацний відступ 0,75 см. Параметри сторінки: всі поля по 15 мм.

Рекомендована структура статті: **вступ** (не більше 20 рядків), **основна частина** (можна розділяти на окремі параграфи), **результати**, **висновки** та література (не менше 8 джерел).

Пропустивши один рядок наводиться список літератури (розмір шрифту 9), вирівнювання по ширині. Приклад оформлення списку літератури наведений в кінці. Кінцеві зноски не використовувати. Посилання на неопубліковану літературу не допускаються.

Для набирання **формул** використовується лише редактор формул Microsoft Equation 3.0 (MathType 5.2). Вживаються такі стилі:

Текст – Times New Roman (курсив); функція – Times New Roman; змінна – Times New Roman (курсив); грецький – Symbol; ГРЕЦЬКИЙ – Symbol; символ – Symbol; матриця-вектор – Times New Roman; числа – Times New Roman. Встановлюються такі розміри: звичайний – 10; великий індекс – 8; малий індекс – 6; великий символ – 16; малий символ – 10.

Формули, на які даються посилання в тексті, виносяться в окремих рядках та нумеруються. Розмітка – розміщення формул в рядку, виконується за допомогою табуляції (по лівому краю – 0,75; по центру – 5,75; по правому краю – 11,75 см). Приклад розмітки та нумерації формул:

$$f(x_j) = \sum_{i=0}^N B_i \cdot g_i(x_j), \quad (1)$$

Розшифровування індексів подаються після формули в підбір. Окремі формули не вставляти в рамки чи таблиці.

Рисунки та фотографії вставляються в текст статті лише в графічних форматах *.bmp, *.tif, *.jpg (вид обтікання – лише в тексті). Підписи під рисунками та фотографіями обов'язкові (розмір шрифту 9, вирівнювання по середині). Приклад рисунку наведено нижче.

Рис. 1. Структурна схема

Таблиці виконуються за допомогою табличного процесора редактора Word (розмір шрифту 9). Назви таблиць обов'язкові.

Таблиця 1

Результати дослідження

2А (мм)	Технологічна продуктивність (шт/с)				
	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 4	Ряд 5
1,1	0,793	0,5464	0,454	0,945	0,1235

Загальні вимоги

Максимальний обсяг статті – 8 (вісім) повних сторінок. Обсяг графічного матеріалу та таблиць не повинен перевищувати 1/3 обсягу статті. В тексті використовувати лише м'які переноси (комбінація клавіш [Ctrl]+[-]).

В редакцію необхідно подати такі матеріали:

1. Роздрук статті (2 екз.) на лазерному принтері.
2. Електронний варіант статті у Microsoft Word (*.doc, *.docx) та додатково у форматі *.pdf; файл, що містить інформацію про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце праці, посада, адреса для листування, телефон, e-mail, назву статті. (Прізвища авторів та назву статті подати на українській, російській і англійській мовах). Допускається архівування файлів.

3. Експертний висновок (2 екз.).

Редакційна колегія забезпечує рецензування надісланих статей і залишає за собою право за результатами рецензування прийняти або відхилити статтю. Рукописи після рецензування не повертаються.

Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі, або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, **не розглядатимуться!**

1. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. – М.: ИНФРА–М, 1988. – 310 с.
2. Тимченко О.В. Різниця високих порядків нерекурсивної і рекурсивної фільтрації // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.5. – К.: 2000. – С.9-17.

Збірник наукових праць

Національна академія наук України
Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є.Пухова

Моделювання та інформаційні технології

Випуск 86

Комп'ютерна верстка:
О.В. Тимченко

Підп. до друку 20.12.2019
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарн. "Times".
Офс. друк. Ум. друк. арк. 17,40. Ум. фарбовідб. 18,23.
Наклад 300 прим. Зам. № 11-04

ПП "Системи, технології, інформаційні послуги"
м. Львів, вул. Медової Печери, 27